

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Mehr Handlungsspielraum – weniger Förderung?

Qualitative Analyse subjektiver Haltungen
von SHP- und Logopädie-Lehrpersonen
und Schulleitungspersonen zur
«Neuen Ressourcierung Volksschule»

Abbildung 1: Aussage einer interviewten Person in der Erhebungsphase dieser Masterarbeit

eingereicht von: Anke Anlauff

Begleitung: Mireille Audeoud

20. Juni 2019

ABSTRACT

Die «Neue Ressourcierung Volksschule» ist eine Reform, die ab dem Schuljahr 2020/2021 die Ressourcenverteilung im Kanton Aargau stark verändern wird: Neu wird anhand der Schüler- und Schülerinnenzahl ein pauschales Ressourcenkontingent an jede Schule vergeben.

In der vorliegenden Arbeit werden anhand von zwei Gruppeninterviews die Meinungen, Ängste und Hoffnungen von Förderlehrpersonen sowie die Einstellungen von Schulleitungspersonen zu diesen Veränderungen analysiert.

Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Förderlehrpersonen Kürzungen der individuellen Förderung befürchten. Erörtert werden verschiedene Umstrukturierungen und deren mögliche Auswirkungen auf

- Bildungsrechte von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf
- Pensen und Arbeitsbedingungen von Förderlehrpersonen.

VORWORT

Die «Neue Ressourcierung Volksschule», die im Zentrum dieser Arbeit steht, kann durch ihren erhöhten Handlungsspielraum auf Schulhausebene gravierende Veränderungen mit sich bringen. Diese Veränderungen werden sich auf mein Arbeitsfeld als Logopädin und schulische Heilpädagogin, aber auch auf die Schüler und Schülerinnen, die ich betreue, auswirken. Darüber machte ich mir bereits vor dem Beginn der Masterarbeits-Themenwahl viele Gedanken. Meine Einstellung war zu Beginn sehr negativ belastet. Auch mit Arbeitskollegen und -kolleginnen aus beiden Berufsfeldern stand ich in engem Austausch und nahm immer wieder Unsicherheiten und Ängste wahr. Dies war für mich ausschlaggebend, mich im Rahmen meiner Masterarbeit intensiv mit dieser Reform, den Meinungen hierüber sowie möglichen Auswirkungen auf den Förderbereich auseinanderzusetzen.

Zusätzlich zur Datenerhebung fanden gelegentlich spontane Gespräche mit verschiedenen Schulleitungspersonen statt. Diese Personen betonten durchweg die hohe Bedeutung der individuellen Förderung und berichteten von ihren Plänen, die Ressourcen hierfür eher zu erhöhen, als zu reduzieren. Auch die Literaturrecherche trug dazu bei, dass sich meine persönliche Einstellung zum Positiven wendete. Die Gruppeninterviews hingegen, in welchen die Befürchtungen intensiver thematisiert wurden als die Hoffnungen, konfrontierten mich wieder mit der anderen «Seite der Medaille». Mir wurde mehr und mehr bewusst, dass der grosse Handlungsspielraum für die Schulhäuser je nach Umsetzung grosse Chancen, aber auch grosse Risiken bedeutet. Durch diese grossen Freiheiten und möglichen Veränderungen verursacht die Reform bei vielen Förderlehrpersonen Ängste.

Es ist mir an dieser Stelle wichtig, einigen Personen in meinem Umfeld meinen Dank auszusprechen. Zuallererst danke ich Mireille Audeoud ganz herzlich für die strukturierte und hilfreiche Begleitung im Forschungs- und Schreibprozess bei dieser für mich sehr neuen Aufgabe. Genauso wichtig für das Gelingen dieser Arbeit sind die sieben Interviewteilnehmenden, die sich die Zeit für das gemeinsame Gespräch genommen haben und mir wertvolle Inputs und Argumente für den Ergebnisteil dieser Arbeit lieferten – ein riesiges Dankeschön! Vom BKS standen mir freundlicherweise Adrian Elsener und Urs Wilhelm bei Fragen bezüglich der «Neuen Ressourcierung Volksschule» zur Seite. Auch meinen drei Korrekturleserinnen Lisa, Isa und Regula gilt ein ganz grosses Dankeschön für die wertvollen Anmerkungen. Ausserdem möchte ich allen in meinem Umfeld, die mich durch diese intensive Zeit verständnisvoll begleitet haben, ganz herzlich «Danke!» sagen.

Zürich, 20. Juni 2019

Anke Anlauff

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	1
1.1	Relevanz des Themas.....	1
1.2	Fragestellung und Zielgruppe.....	1
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2	Theorie: Verteilung der Förderressourcen im Kanton Aargau.....	4
2.1	Pensenpool	5
2.2	Verstärkte Massnahmen	5
2.2.1	Bisheriges Vorgehen (bis Schuljahr (SJ) 2017/2018)	5
2.2.2	Teilpauschalierung Verstärkte Massnahmen (ab SJ 2018/2019).....	6
2.3	Neue Ressourcierung Volksschule (ab SJ 2020/2021).....	8
2.3.1	Gründe für die Neue Ressourcierung Volksschule (NRVS).....	9
2.3.2	Ziele der Neuen Ressourcierung Volksschule	9
2.3.3	Berechnung und Ressourcenverteilung durch den Kanton	10
2.3.4	Ressourcenverteilung an den Schulen.....	12
2.3.5	Vorbereitende Prozesse zur NRVS	14
2.3.6	Emotionale Auswirkungen der Umstrukturierung auf Fachpersonen	14
2.3.7	Mögliche Risiken der NRVS.....	14
2.4	Rechtliche Grundlagen.....	18
2.4.1	Schulgesetz des Kantons Aargau.....	18
2.4.2	Behindertengleichstellungsgesetz Art. 20.....	19
2.4.3	Verordnung Schulung und Förderung bei Behinderungen	19
3	Herleitung der Forschungsfragen	20
4	Forschungsmethodik.....	21
4.1	Begründung der Methodenwahl	21
4.1.1	Qualitatives oder quantitatives Vorgehen?.....	21
4.1.2	Erhebungsmethode: Qualitatives Interview	22
4.1.3	Gruppeninterview	23
4.2	Planung der Erhebung	24
4.2.1	Wahl der Gesprächsteilnehmenden	24

4.2.2	Entscheidung über die Gruppenzusammenstellung	25
4.2.3	Erstellung des Gesprächsimpulses und des Leitfadens	27
4.2.4	Akquise von Gesprächspartnern	27
4.3	Erhebungsphase	28
4.4	Transkription	28
4.5	Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse	29
4.5.1	Festlegung der verwendeten Einheiten	30
4.5.2	Phasen des Analyseprozesses in der qualitativen Inhaltsanalyse.....	31
4.5.3	Erstellung der Kategoriensysteme	31
5	Ergebnisse	34
5.1	Beantwortung der Forschungsfragen	34
5.2	Einführung in die Ergebnisdarstellung	35
5.2.1	Kurzzusammenfassungen der Interviews	35
5.2.2	Zusammenhänge der Argumente.....	36
5.3	Fokus «Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf»	38
5.4	Fokus «Pensen und Arbeitsbedingungen der Förderlehrpersonen»	42
5.5	Vergleich der zwei Gruppen	47
5.6	Gemeinsamkeiten	48
5.6.1	Gemeinsamkeiten der Schulleitungspersonen.....	48
5.6.2	Gemeinsamkeiten der Förderlehrpersonen.....	51
5.6.3	Gemeinsamkeiten aller Befragten	52
5.7	Unterschiede	54
5.7.1	Fazit: Unterschiede	58
6	Diskussion und Praxisbezug	59
6.1	Schlussfolgerungen der vorliegenden Arbeit	59
6.1.1	... für Förderlehrpersonen.....	59
6.1.2	... für Förderlehrpersonen und Schulleitungen	60
6.1.3	... für SHP-Lehrpersonen und Schulleitungen	60
6.1.4	... für Logopädie-Lehrpersonen.....	61
6.1.5	... für Schulleitungen, Schulpflegen und das BKS	61

6.2	Mögliche Gründe für die erhaltenen Ergebnisse.....	62
6.3	Vergleich mit dem Forschungsstand und Ausblick	63
7	Anhang.....	64
7.1	Anhangsverzeichnis	64
7.2	Verzeichnisse.....	65
7.2.1	Abkürzungsverzeichnis	65
7.2.2	Abbildungsverzeichnis	66
7.2.3	Tabellenverzeichnis.....	67
7.2.4	Literaturverzeichnis	68
7.3	Inhaltliche Ergänzungen.....	71
7.3.1	Verteilung der VM-Lektionen in der Teilpauschalierung.....	71
7.3.2	Schlussbericht des Schulversuchs «Neue Ressourcierung».....	72
7.4	Ergänzungen zu Forschungsvorgehen und Ergebnissen	74
7.4.1	Einverständniserklärung zur Audioaufnahme.....	74
7.4.2	Interviewleitfaden.....	75
7.4.3	Transkriptausschnitte	76
7.4.4	Ausschnitte der Kategoriensysteme	87
7.4.5	Deduktiv und induktiv gebildete Kategorien	95
7.4.6	Kategoriennetzwerke	97
7.4.7	Weitere Risikofaktoren und Chancen für die Bildungsrechte von SuS mit Förderbedarf	99
7.4.8	Weitere Risikofaktoren und Chancen für die Pensen und Arbeitsbedingungen von Förderlehrpersonen	101
7.4.9	Unterschiede der Interviewgruppen.....	104
7.4.10	Alternative Lernorte: zusammengefasste Meinungen der Förderlehrpersonen	105

1 EINLEITUNG

1.1 RELEVANZ DES THEMAS

Zum Schuljahr 2020/2021 werden zwei bedeutende Reformen im Kanton Aargau umgesetzt:

- Der «Aargauer Lehrplan Volksschule», welcher die Aargauer Version des «Lehrplans 21» ist.
- Die «Neue Ressourcierung Volksschule» (nachfolgend NRVS)¹, die die Ressourcenverteilung an der Volksschule reformieren wird.

Während die Einführung des «Aargauer Lehrplans Volksschule» bereits präzise vorbereitet wird und allen Schulleitungs- und Lehrpersonen sehr präsent ist, lief aus Sicht vieler Lehrpersonen bisher wenig Vorbereitung auf die NRVS.

Eine interviewte Person in der Datenerhebung dieser Masterarbeit betonte jedoch:

*«Der Lehrplan 21, was da alles drumherum gebaut wird... Aber ich bin überzeugt:
Die Neue Ressourcierung krepelt die Volksschule mehr um
als der Lehrplan 21!» (Int. II, SL, 174)*

Die interviewte Person fokussiert hier vor allem den vergrösserten Handlungsspielraum, der von den Befürwortern und Entwicklern der NRVS als grosser Vorteil bezeichnet wird. Dieser entsteht, weil jeder Schule, entsprechend der Anzahl an Schülerinnen und Schülern (SuS), ein pauschales Kontingent an Unterrichtslektionen zugeteilt wird. Die Differenzierung in die verschiedenen Bereiche (Regelunterricht, Schulische Heilpädagogik (SHP), Logopädie, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Teamteaching etc.) findet erst auf Schulhausebene statt.

1.2 FRAGESTELLUNG UND ZIELGRUPPE

Dieser Handlungsspielraum könnte allerdings bewirken, dass in Zukunft weniger Ressourcen für die individuelle Förderung durch SHP- und Logopädie-Lehrpersonen eingeteilt werden, als im bisherigen System fest hierfür zugeteilt waren. Diese Überlegung, der persönliche Austausch mit besorgten Förderlehrpersonen sowie die Literaturrecherche zur NRVS führten zur ersten Fragestellung:

Forschungsfrage 1:

Welche Hoffnungen und Befürchtungen haben Förderlehrpersonen (Logopädie- und SHP-Lehrpersonen) in Bezug auf die NRVS?

¹ Häufig vorkommende Begriffe werden bei ihrem ersten Auftreten ausgeschrieben und die Abkürzung in Klammern angefügt. Bei weiteren Nennungen werden i.d.R. nur noch die Abkürzungen verwendet. Das Abkürzungsverzeichnis auf S. 65 bietet hierzu einen Überblick und eine Nachschlagemöglichkeit.

Um diese Frage zu beantworten, wurden zwei Gruppeninterviews durchgeführt. Beide Gruppen bestanden aus einer Schulleitungsperson sowie Logopädie- und SHP-Lehrpersonen. Die Personen in einer der Gruppen waren an NRVS-Versuchsschulen angestellt, d.h. sie hatten am zweijährigen Schulversuch teilgenommen und somit bereits Erfahrungen mit dem System gesammelt. Die andere Gruppe bestand aus Personen, welche an Schulen mit dem bisherigen System arbeiteten. Dieses Setting führte zur zweiten Forschungsfrage:

Forschungsfrage 2:

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den beiden befragten Gruppen?

Die in den Interviews erhobenen Daten wurden mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse analysiert. Es zeigte sich, dass die in Betracht gezogenen Veränderungen Auswirkungen auf zwei Bereiche haben können:

- Bildungsrechte der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf
- Pensen und Arbeitsbedingungen der Förderlehrpersonen

Der Inhalt und die Ergebnisse dieser Arbeit ist für mehrere Berufsgruppen bedeutsam:

- Logopädie- und SHP-Lehrpersonen erhalten Anhaltspunkte, um die eigenen Anstellungsbedingungen zu reflektieren und zu bewerten. Dasselbe gilt, wenn auch in geringerem Mass, für DaZ-Lehrpersonen.
- Schulleitungspersonen können beschriebene und diskutierte mögliche Umstrukturierungen einsehen und zudem die Ergebnisse zurate ziehen, um bspw. abzuschätzen, wie Förderlehrpersonen auf geplante Veränderungen reagieren könnten. Zudem sind aus den Ergebnissen Warnsignale für einen konkreten Negativkreislauf zu entnehmen.
- Für das Schulhausteam können die Ergebnisse als Gesprächsgrundlage bei der Planung und Qualitätssicherung dienen. Und auch das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kantons Aargau könnte einige der Ergebnisse bei der Erstellung von Leitfäden, Qualitätsrichtlinien o.ä. als Informationsquelle beiziehen.

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf das integrative Setting an der Regelschule (Kindergarten- und Primarstufe) – nicht miteinbezogen werden z.B. Kleinklasse und Sonderschulung.

1.3 AUFBAU DER ARBEIT

Die vorliegende Masterarbeit besteht aus vier grundlegenden Abschnitten:

In der Einleitung wurden bereits die Forschungsintention, die Fragestellungen und die Relevanz des Themas aufgezeigt.

Um das Verständnis der Ergebnisse zu ermöglichen, werden zunächst Hintergrundinformationen zur Reform sowie Meinungen hierzu, die bereits in anderen Studien erhoben wurden, aufgezeigt.

Hieran schliesst sich die Schilderung der Forschungsmethodik an, wobei das Forschungsvorgehen beschrieben wird und zugrundeliegende Entscheidungen theoretisch begründet werden.

Im Ergebnisteil werden die Forschungsfragen beantwortet und die gefundenen Argumente und Meinungen, welche zur Beantwortung beitragen, aufgezeigt. Die Arbeit schliesst mit Schlussfolgerungen für die verschiedenen Zielgruppen der Leserschaft sowie möglichen Fragestellungen für weitere Forschung in diesem Bereich.

2 THEORIE: VERTEILUNG DER FÖRDERRESSOURCEN IM KANTON AARGAU

In diesem Kapitel werden die Veränderungen der Ressourcenverteilung genauer dargestellt und erklärt. Zum einen wird hierdurch die Relevanz des Forschungsthemas, vor allem für Förderlehrpersonen und Schulleitende, in der Folge jedoch auch für SuS mit Förderbedarf, aufgezeigt. Zum anderen sollen die theoretischen Hintergründe helfen, die zu erforschenden Erwartungen von Förderlehrpersonen leichter zu verstehen.

Zum Einstieg gibt das folgende Zitat aus der «Handreichung Heilpädagogik» des BKS einen kleinen Einblick in die rechtlichen Grundlagen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten im Kanton Aargau:

Kinder und Jugendliche mit Aufenthalt im Kanton Aargau haben das Recht, diejenigen öffentlichen Schulen zu besuchen, die ihren Fähigkeiten entsprechen und deren Anforderungen sie erfüllen. Für besondere schulische Bedürfnisse stehen geeignete Förderangebote und pädagogisch-therapeutische Massnahmen zur Verfügung. Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung werden entweder in einer Regelschule gefördert oder in einer Sonderschule. (BKS, 2018c, S. 4)²

Die **Ressourcenverteilung** im Kanton Aargau für die Förderung durch Logopädie und SHP an der Volksschule unterliegt derzeit einem zweistufigen Veränderungsprozess. Zu erwarten sind Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf sowie auf die Arbeitsbedingungen der Förderlehrpersonen.

Die Förderressourcen für Schulische Heilpädagogik und Logopädie zur Förderung von SuS mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen sind bisher aufgeteilt in einen Pensenpool und «Verstärkte Massnahmen» (VM).

- Der Pensenpool bleibt bis einschliesslich Schuljahr 2019/2020 unverändert.
- Das System «Verstärkte Massnahmen» erfuh mit der «Teilpauschalierung Verstärkte Massnahmen» bereits einem ersten Veränderungsprozess.
- Im Rahmen der «Neuen Ressourcierung Volksschule» werden jedoch beide Systeme, sowohl der Pensenpool als auch die «Verstärkten Massnahmen», abgelöst: Die Ressourcenzuteilung zu SHP und Logopädie wird dem Schulträger, also den Entscheidungen der Schulleitung innerhalb der Vorgaben der Schulpflege, unterstellt.

² Anmerkung zur Zitierweise: Viele der verwendeten Zitate, sowohl aus der Literatur als auch aus den Interviews in der Erhebungsphase, werden als Blockzitate ohne Anführungszeichen dargestellt. Lediglich Zitate, die in den Satzfluss eingefügt werden, erscheinen im Fliesstext mit Anführungszeichen.

Folgende Darstellung soll den zweistufigen Veränderungsprozess visualisieren:

Abbildung 2: Veränderungen in der Zuteilung von Förderressourcen

Das bisherige System sowie beide Reformen werden im Folgenden erklärt.

2.1 PENSENPOOL

Bis einschliesslich Schuljahr 2019/2020 werden die Ressourcen für die logopädische und heilpädagogische Förderung von SuS mit Förderbedarf, die jedoch keine ausgewiesene Behinderung haben, in Form eines Pensenpools verteilt. Dieser Pensenpool wird anhand der Gesamtschülerzahl des Schulstandortes berechnet:

- Für den Pensenpool Heilpädagogik in der Regelklasse besteht eine festgelegte Ressourcenzuweisung von 0.17 Lektionen/Woche pro Schülerin oder Schüler (SoS) (vgl. BKS, 2018c, S. 7), daraus ergeben sich pro 100 Kinder 17 Wochenlektionen.
- Der Logopädie- und Legasthenietherapie-Pool beträgt 6.02 Wochenlektionen pro 100 SuS (vgl. BKS, 2018d, S. 7).

2.2 VERSTÄRKTE MASSNAHMEN

2.2.1 BISHERIGES VORGEHEN (BIS SCHULJAHR (SJ) 2017/2018)

Wurde für ein Kind in medizinischen und/oder schulpyschologischen Abklärungen eine Behinderung diagnostiziert und somit im Fachbericht der Sonderschulstatus ausgewiesen, konnten

bis zum SJ 2017/2018 für dieses Kind «Verstärkte Massnahmen» beantragt werden. Die dadurch erhaltenen Lektionen wurden einzelfallorientiert und zweckgebunden für die integrative (statt der separativen) Beschulung dieses Sonderschulkindes eingesetzt. Diese Regelung galt für alle sechs definierten Behinderungsarten (siehe hierzu: Aufzählungen in 2.2.2.2). Es konnten bis zu sechs zusätzliche SHP- oder Logopädie-Wochenlektionen pro SoS beantragt und bewilligt werden (vgl. Kanton Aargau, 2018c³, S. 3f).

2.2.2 TEILPAUSCHALIERUNG VERSTÄRKTE MASSNAHMEN (AB SJ 2018/2019)

Neu werden Lektionen für VM bei einigen Behinderungsarten nicht mehr pro Einzelfall gesprochen, sondern es werden über die «Teilpauschalierung Verstärkte Massnahmen» Ressourcenkontingente vergeben, die anhand der Gesamtschülerzahlen der jeweiligen Schulen festgelegt werden. Somit ist es unerheblich, wie viele SuS mit diagnostizierten Behinderungen in diesen Schulhäusern tatsächlich beschult werden. In den SJ 2018/2019 und 2019/2020 werden zudem Erfahrungswerte der Schulen mitberücksichtigt (vgl. Aeberli, 2018, S. 13).

Da die «Teilpauschalierung Verstärkte Massnahmen» nicht im Zentrum der Forschungsfrage steht, werden Informationen hierzu nur für das Verständnis der mehrstufigen Veränderungen aufgezeigt. Daher sind diese weniger ausführlich als die Details zur «Neuen Ressourcierung Volksschule». Weiterführende Informationen zur Teilpauschalierung sind bei Interesse im Anhang ab S. 71 nachzulesen.

2.2.2.1 GRÜNDE FÜR DIE TEILPAUSCHALIERUNG VERSTÄRKTE MASSNAHMEN

Das BKS nennt zwei Hauptgründe für die Einführung der Teilpauschalierung VM:

Bremung des Kostenwachstums

Aeberli (Kanton Aargau, BKS, Leiter Abteilung Volksschule) nennt in seinem Artikel im Schulblatt 05/2018 als Ziel der Pauschalierung, «das starke Wachstum der verstärkten Massnahmen (VM) zu bremsen» (Aeberli, 2018, S. 13).

So führt er aus, dass die VM-Lektionen für die Behinderungsart «erhebliche soziale Beeinträchtigung»⁴ im Zeitraum von Schuljahr 2011/2012 bis Schuljahr 2016/2017 um 90% angestiegen seien. Andere Behinderungsarten, für die VM-Lektionen gesprochen wurden, haben laut Aeberli um etwa 17% zugenommen (auf die verschiedenen Behinderungsarten wird im

³ Hierbei handelt es sich um dieselbe Verordnung wie in Kanton Aargau, 2019c (Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts (SAR) 428.513). Jedoch beinhaltet die veraltete Verordnung aus dem Jahr 2018 noch eine Information zu den VM-Lektionen, welche in der Version von 2019 bereits gestrichen wurde.

⁴ Die Behinderungsart «erhebliche soziale Beeinträchtigung» wird hier kurz erläutert: «Eine erhebliche soziale Beeinträchtigung besteht dann, wenn die eigene Entwicklung oder diejenige von Mitmenschen gefährdet ist» (BKS, 2018c, S. 29). Betroffene SuS «fallen durch ihr unangemessenes Verhalten auf, entweder durch übersteigerte Aktivität oder durch Passivität bis hin zur Verschlussenheit. Das wirkt sich negativ auf ihr eigenes Lernen aus und/oder verhindert einen geordneten Unterricht. Dementsprechend geht es oft nicht nur um die individuelle Förderung des beeinträchtigten Kindes, sondern auch um die Auswirkungen auf die Klasse und die Lehrperson» (BKS, 2018c, S. 30.).

Kapitel 2.2.2.2 genauer eingegangen). Genaue Anzahlen der betroffenen SuS oder benötigten Lektionen werden aus Aeberlis Bericht nicht ersichtlich.

Aufgrund dieses starken Bedarfszuwachses seien auch die Kosten für die integrative Schulung durch VM-Lektionen deutlich gestiegen (vgl. Aeberli, 2018, S. 13). Als Massnahme zur Bremsung des Kostenwachstums habe «der Regierungsrat beschlossen, die Zahl der VM-Lektionen zu plafonieren, jedoch nicht zu reduzieren» (Aeberli, 2018, S. 13).

Ungleiche Verteilung auf Schulstandorte

Ein weiterer Grund für die Einführung der Teilpauschalierung seien die bisher grossen Unterschiede bezüglich des VM-Bedarfs an unterschiedlichen Schulstandorten. Es wird betont, dass diese Unterschiede nicht durch die Schulgrösse, die soziale Belastung der Schule, die Zuweisungsquote zu Sonderschulen oder die Organisation der heilpädagogischen Unterstützung in Regel- oder Kleinklassen erklärt werden konnten (vgl. Aeberli, 2018, S. 13).

So scheint die ungleiche Verteilung von VM-Ressourcen beim Kanton den Eindruck erweckt zu haben, dass die «Schwelle» (also die Stärke des Förderbedarfs bzw. der Behinderung), ab welcher VM-Lektionen beantragt wurden, an den verschiedenen Standorten sehr unterschiedlich gelegt wurde. Hierdurch hätten manche Schulstandorte schon bei eher geringen Schwierigkeiten VM-Ressourcen beantragt, während andere Schulstandorte weniger VM-Fälle vorzuweisen hatten. Falls man vergleichbare Schwierigkeiten der SuS annimmt, würde dieses Ungleichgewicht bedeuten, dass entweder

- manche Schulen mit den vorhandenen Pool-Lektionen (oder anderen Ressourcen) effizienter umgehen, d.h. mehr Fördereinheiten abdecken konnten, oder aber
- SuS mit Förderbedarf an manchen Standorten weniger Förderung erfuhren.

Diese ungleiche Verteilung soll nun aufgehoben werden.

2.2.2.2 VERTEILUNG DER VM-LEKTIONEN IN DER TEILPAUSCHALIERUNG

VM-Lektionen werden nun mittels eines Drei-Komponenten-Systems verteilt (vgl. BKS, 2018c, S. 9).

Komponente 1: Für die Ressourcen der Komponente 1 werden pro SoS des Schulstandortes 0.046 Lektionen zugeteilt, unabhängig von der tatsächlichen Anzahl SuS mit diagnostizierten Behinderungen (vgl. BKS, 2018c, S. 7). Pro 100 SuS entspricht dies also 4.6 Wochenlektionen. Folgende Behinderungsarten liegen in der Komponente 1:

- Erhebliche soziale Beeinträchtigung
- Sprechen und Sprache
- Tiefgreifende Entwicklungsstörung (=Autismus und Autismus-Spektrum-Störungen, nach ICD-19 F84.0 bis F84.9) (BKS, 2018c, S. 7)

Komponente 2: Nur auf Antrag und bei besonderem Bedarf des Schulstandortes werden zusätzliche Ressourcen für die unter Komponente 1 fallenden Behinderungsarten bewilligt (vgl. BKS, 2018c, S. 9f).

Komponente 3: Für diese Behinderungsarten wird der VM-Bedarf wie bisher für den Einzelfall beantragt und bewilligt:

- Körperliche Beeinträchtigung
- Sensorische Beeinträchtigung
- Erhebliche kognitive Beeinträchtigung (IQ <70).

(vgl. BKS, 2018c, S. 10)

Im Rahmen der Teilpauschalierung erhielten laut Aeberli (2018, S. 13) ab Schuljahr 2018/2019 zwei Drittel der Schulen gleich viele oder mehr VM-Lektionen, bei einem Drittel der Schulen mussten die VM-Ressourcen gekürzt werden.

2.2.2.3 CHANCE UND RISIKO DER TEILPAUSCHALIERUNG AUF SCHULHAUSEBENE

Chance: Als grösster Vorteil der Teilpauschalierung wird vom BKS der vergrösserte Handlungsspielraum der Schulleitung und Lehrpersonen genannt. Die zuständigen Personen dürfen somit abschätzen und entscheiden,

ob die Förderung aller Kinder in einer Klasse zum Beispiel besser durch die Bildung von zwei Lerngruppen oder wie bisher durch die enge Betreuung eines einzelnen Kinds erfolgt. (Aeberli, 2018, S. 13)

Somit können die vormals «kindgebundenen» VM-Lektionen neu bspw. als Teamteaching-Lektionen eingesetzt werden.

Risiko: Eng mit der vom BKS genannten Chance ist jedoch die Gefahr verbunden, dass der individuellen Förderung von einzelnen Schülern und Schülerinnen mit Sonderschulstatus in der Regelschule weniger Bedeutung beigemessen wird. Dieses Risikos sollten sich Schulleitende, Klassen- und Förderlehrpersonen bewusst sein und die Bildungsansprüche aller Kinder, auch derer mit besonderen Bedürfnissen, berücksichtigen.

2.3 NEUE RESSOURCIERUNG VOLKSSCHULE (AB SJ 2020/2021)

Ab dem Schuljahr 2020/2021 werden im Rahmen der NRVS sämtliche Volksschullektionen mittels pauschalem (an der Schülerzahl orientiertem) Ressourcenkontingent an die Schulstandorte vergeben. Zusätzlich zur SuS-Pauschale berücksichtigen zwei kleinere Zusatzkomponenten a) soziale und sprachliche Faktoren und b) strukturelle Faktoren, bspw. sehr kleine Schulstandorte (vgl. BKS, 2018a, S. 8ff).

Die Ressourcen für die Förderung (Pensenpool sowie VM) durch SHP und Logopädie werden somit durch die Schulleitenden aus dem Gesamtkontingent des Standortes geschöpft. Ebenso

werden die Ressourcen für alle anderen Fachbereiche und Abteilungen durch die Schulleitenden verteilt.

2.3.1 GRÜNDE FÜR DIE NEUE RESSOURCIERUNG VOLKSSCHULE (NRVS)

Die derzeitigen Abläufe bei der Pensen- und Ressourcenverteilung der Volksschule beruhen auf historischen Entwicklungen, seien kompliziert, wenig steuerbar und schränken die Flexibilität der Schulen für eine effiziente Nutzung der Ressourcen ein (vgl. BKS, 2018a, S. 3).

Ressourcenentscheide basieren auf situativen Einschätzungen und enthalten so **Anreize**, über den **Nachweis von hohem Bedarf** die verschiedenen Ressourcenarten **möglichst gut auszuschöpfen**. Diese Anreize **stehen einem kosteneffizienten Verhalten entgegen** und können zu **ungleichen Dotationen** von Schulen mit vergleichbaren Rahmenbedingungen führen. (ebd., Hervorhebungen d. Verf.)

Der Kanton hat also das Ziel, die Ressourcenverteilung kantonal zu **vereinheitlichen**. Zudem ist aus den o.g. Formulierungen zu schliessen, dass den Schulstandorten nicht mehr die Möglichkeit gegeben werden soll, bspw. durch Beeinflussung der Klassenbildung, die eigene Ressourcenmenge zu vergrössern, und hierdurch andere, eventuell effizientere Lösungen zu vernachlässigen.

2.3.2 ZIELE DER NEUEN RESSOURCIERUNG VOLKSSCHULE

Das BKS verfolgt mehrere Ziele mit der NRVS, welche hier zunächst zitiert und anschliessend durch Ergänzungen erklärt werden:

1. eine Vereinfachung, Vereinheitlichung und Flexibilisierung der Ressourcenstruktur
2. eine Vergrösserung des Handlungsspielraums der Schulen vor Ort sowie
3. eine verbesserte Planbarkeit.
4. Zudem soll der administrative Aufwand reduziert werden.
5. ... durch die Schaffung von Anreizen [soll, Anm. d. Verf.] an den Schulen längerfristig ein effizienterer Einsatz der begrenzten Ressourcen resultieren.

(BKS, 2018a, S. 6)

Folgende Ergänzungen erscheinen sinnvoll:

1. Vereinfachung, Vereinheitlichung und Flexibilisierung der Ressourcenstrukturen
Eine *Vereinfachung* findet auf der Ebene der Ressourcenzuteilung durch das BKS statt, da nicht mehr viele verschiedene Kontingente berechnet werden müssen, sondern lediglich die «Differenzierte Schülerinnen- und Schülerpauschale», welche in Kap. 2.3.3 erklärt wird. Die bisherigen verschiedenen Kontingente und die Vereinfachung durch die NRVS werden in Abbildung 4 dargestellt.

Auf die *Vereinheitlichung* wurde in Kapitel 2.3.1 bereits eingegangen, die *Flexibilisierung* wird in Kapitel 2.3.4 noch thematisiert.

2. Erweiterung des Handlungsspielraums der Schulen

Der *erhöhte Handlungsspielraum* gibt den einzelnen Schulstandorten die Möglichkeit, individuell, teilweise auch unterjährig, auf lokale Gegebenheiten zu reagieren oder auch neue Unterrichtsformen zu entwickeln (vgl. BKS, 2018a, S. 24).

3. Verbesserung der Planbarkeit des Ressourcenbedarfs

Die *verbesserte Planbarkeit* bezieht sich auf stabilere Ressourcengrößen und stellt somit reduzierte Pensenschwankungen für Lehrpersonen in Aussicht, da die Ressourcenmenge sich nur ändert, wenn die Schülerzahl sich (drastisch) verändert.

4. Reduktion des administrativen Aufwands

Die *Reduktion des administrativen Aufwands* findet vor allem auf Kantonsebene statt (vgl. Abbildung 4), da die vom Kanton zu vergebenden Ressourcen mit der NRVS viel einfacher berechnet werden können als bisher. Auf Standortebene hingegen führt die NRVS zu einem erhöhten Aufwand bei der Ressourcenverteilung (vgl. BKS, 2018a, S. 25).

Fazit: Alle genannten Ziele sind sinnvoll und erstrebenswert. Die deutlichsten Auswirkungen auf den Schulalltag sind im Bereich «Erweiterung des Handlungsspielraums der Schulen» zu erwarten. Dies wird vom BKS als grösster Vorteil der NRVS kommuniziert (u.a. beim Vortrag am «Netzwerktreffen Heilpädagogik und Logopädie» im September 2018). So können, wenn die kantonalen Vorgaben wie v.a. die Stundentafel abgedeckt sind, die restlichen Ressourcen flexibel eingesetzt werden. Auch ein unterjähriges Verschieben von Lektionen, bspw. aufgrund Zuzugs von SuS mit Förderbedarf oder aufgrund einer unerwartet schwierigen Klassenzusammenstellung, werden möglich. Der Erfolg der Reform ist also abhängig von der Umsetzung auf Schulhausebene. Auf Risiken, die mit diesem erweiterten Handlungsspielraum einhergehen, wird in dieser Arbeit vertieft eingegangen.

2.3.3 BERECHNUNG UND RESSOURCENVERTEILUNG DURCH DEN KANTON

Das BKS betont, dass die NRVS keine Sparmassnahme des Kantons darstellt:

Gesamtkantonal bleibt die Menge der gesprochenen Ressourcen pro Schülerin und Schüler konstant. (BKS, 2018a, S. 3)

Durch die Bemessung anhand der Schülerzahl, welche im Folgenden noch genauer erläutert wird, werde die Verteilung der Ressourcen im intrakantonalen Vergleich jedoch gerechter (vgl. ebd.).

Jede Schülerin und jeder Schüler löst in der NRVS eine «Differenzierte SuS-Pauschale» aus. Multipliziert mit den Schülerzahlen des vorangehenden Schuljahres (Stichtag 15. September) ergibt sich das Ressourcenkontingent der jeweiligen Schule (vgl. Kanton Aargau, 2019b, S. 4).

Die SuS-Pauschale ist zusammengesetzt aus

- (1) einer Standardkomponente, welche kantonal einheitlich festgelegt ist, aber je nach Schulstufe (Kindergarten/ Primarschule/ Realschule/ Sekundarschule/ Bezirksschule) variiert, sowie aus
- (2) Zusatzkomponenten, die auf lokale Rahmenbedingungen der einzelnen Schulstandorte Rücksicht nehmen. Die Zusatzkomponenten beinhalten
 - Zusatzkomponente 1 (sprachliche und soziale Faktoren⁵)
 - Zusatzkomponente 2 (strukturelle Faktoren: Schulgrösse und Standorte⁶)

(vgl. Kanton Aargau, 2019b, S. 1-3).

Abbildung 3: Zusammenfassung differenzierte Schülerinnen- und Schülerpauschale, inklusive Zusatzkomponenten (modellhafte Darstellung) aus BKS, 2017, S. 9

Die gesamtkantonalen Ressourcen werden aufgeteilt in:

- 92% für die Standardkomponente
- 7% für Zusatzkomponente 1
- 1% für Zusatzkomponente 2

(vgl. BKS, 2018a, S. 17).

⁵ In die Berechnung der sprachlichen und sozialen Faktoren (Zusatzkomponente 1) fliessen ein: Ausländerquote (SuS, die kein Bürgerrecht eines deutschsprachigen Landes haben), Sozialhilfequote und Quote Einkommensschwache (vgl. Kanton Aargau, 2019b, S. 3)

⁶ Für den Anspruch auf die Zusatzkomponente 2 bestehen definierte Werte zur Schulgrösse und Gehdistanz zwischen Schulstandorten (vgl. Kanton Aargau, 2019b, S. 3)

Somit werden neu sämtliche Lektionen mittels der «Differenzierten Schülerinnen- und Schülerpauschale» an die Schulen vergeben:

Abbildung 4: Vereinfachung der Ressourcenstruktur (modellhafte Darstellung) aus: BKS, 2018a, S. 12

Hier wird nochmals der vergrösserte Handlungsspielraum am Schulstandort deutlich: Innerhalb des «durch die gesetzlichen Vorgaben und die Stundentafel begrenzten» (BKS, 2018a, S. 8) Rahmens kann sehr flexibel auf die lokalen Bedürfnisse eingegangen werden.

Obwohl die gesamtkantonal vergebene Ressourcenmenge gleichbleibt, kommt es durch die Vereinheitlichung an vielen Schulstandorten zu Veränderungen der vorhandenen Ressourcemenngen. Um Schlüsse auf diese Auswirkungen ziehen zu können, berechnete das BKS die Ressourcen bei einer fiktiven Einführung der NRVS auf SJ 2016/17 sowie 2017/18 und verglich sie mit den tatsächlich gesprochenen Ressourcen. Dadurch zeigte sich, dass ein Viertel der Schulen zusätzliche Ressourcen erhalten hätte, ca. 40% der Schulen Veränderungen im Rahmen der üblichen jährlichen Schwankungen erfahren hätten und ein Drittel der Schulen weniger Ressourcen zugeteilt bekommen hätte (vgl. BKS, 2018a, S. 19).

2.3.4 RESSOURCENVERTEILUNG AN DEN SCHULEN

Wie bereits erklärt, liegt die Verantwortung für die Verteilung der pauschal zugeteilten Ressourcen beim Schulträger.

Bei Schulträgern mit mehreren Schulhäusern wird das Kontingent vom BKS für die gesamte Schule vergeben und vor Ort von Schulpflege und/oder Schulleitungen auf die verschiedenen Standorte verteilt.

§71 des Schulgesetzes des Kantons Aargau deklariert die Aufgaben von Schulpflege und Schulleitung:

1 Die Schulpflege ist verantwortlich für die Führung der Volksschule und beaufsichtigt die private Schulung. Sie trifft alle Entscheidungen, die mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden können.

2 Die Schulleitung führt die Schule operativ und entlastet die Schulpflege. Sie nimmt die interne Qualitätssicherung und -entwicklung wahr und ist der Schulpflege unterstellt.

(Kanton Aargau, 2918a, S. 28)

Auf Schulhausebene hat die Schulleitung als operative Führung die höchste Entscheidungsgewalt. Richtlinien, an welchen die Entscheidungen auszurichten sind, sollten jedoch von der Schulpflege oder als Gemeinschaftsaufgabe von Schulleitung und Schulpflege erstellt werden. Zudem obliegt der Schulpflege eine Kontrollfunktion.

Auf Verordnungsebene basiert die Verteilung der Ressourcen auf grundlegenden Richtlinien, welche in §1 der Ressourcenverordnung zusammengefasst sind und die Basis für individuelle Richtlinien an den Schulen bilden:

Die Schulträger haben die ihnen zur Verfügung gestellten Ressourcenkontingente (Lektionen) so einzusetzen, dass damit ein Bildungsangebot mit einer möglichst grossen pädagogischen Wirkung erzielt wird. Dabei haben sie sich primär an den Bildungsrechten ihrer Schülerinnen und Schüler, an der Chancengerechtigkeit in der Bildung, am Lehrplan, an den arbeitsrechtlichen Vorgaben zum Einsatz ihrer Lehrpersonen und an der Schulqualität auszurichten. (Kanton Aargau, 2019b, S. 1)

Eines der Ziele der Ressourcenverteilung auf Schulhausebene ist somit die **Flexibilisierung der Ressourcenstrukturen**: Elsener (Departement BKS; Projektleiter NRVS) und Wilhelm (Departement BKS; Leiter Abteilung Volksschule) beschreiben in ihrem Referat «Neue Ressourcierung: Bildungsrechte gewähren»⁷ ihre Vorstellung der Ressourcenvergabe am Schulstandort: Die Ressourcenverteilung soll eine Gemeinschaftsaufgabe von Schulleitung, Lehrpersonen und Fachlehrpersonen werden (vgl. Elsener und Wilhelm, 2018, S. 5). Die Referenten betonen am Referat zudem, dass gemeinsam Konzepte erstellt und eingeführt werden sollen, mit denen, auf den eigenen Schulstandort abgestimmt, die vorhandenen Ressourcen am effizientesten und gewinnbringendsten für alle Beteiligten eingesetzt werden können. Des Weiteren führen sie aus, dass die Aspekte des Ressourceneinsatzes transparent sein müssen, sowohl für das Schulhausteam als auch für interessierte Lehrpersonen bei der Stellensuche.

⁷ Dieses Referat wurde im Rahmen des «Netzwerktreffens Logopädie und Heilpädagogik» im September 2018 in Aarau gehalten.

2.3.5 VORBEREITENDE PROZESSE ZUR NRVS

Im Schuljahr 2016/2017 begann an elf Versuchsschulen ein zweijähriger Schulversuch, in welchem die Ressourcen wie in der NRVS verteilt wurden. Dieser wurde im Auftrag des BKS evaluiert.

Zudem wurde 2018 eine freiwillige, öffentliche Anhörung durchgeführt. Interessierte konnten zu verschiedenen Fragen des Prinzips und der Umsetzung der NRVS ihre Meinung abgeben.

Im Frühjahr 2019 beschloss der Grosse Rat die Umsetzung der NRVS.

2.3.6 EMOTIONALE AUSWIRKUNGEN DER UMSTRUKTURIERUNG AUF FACHPERSONEN

Die Einstellungen der Lehrpersonen zur NRVS schwanken zwischen hoffnungsvollem Optimismus und vielen Ängsten und Bedenken. Bereits in der Einleitung dieser Arbeit wurden Erfahrungen aus dem beruflichen Umfeld der Verfasserin erwähnt: Förderlehrpersonen hatten Sorgen um die SuS mit Förderbedarf und um die eigenen beruflichen Aussichten geäußert. Dies stellte einen der Gründe für die Themenwahl dieser Arbeit dar. Die im Arbeitsumfeld festgestellten Meinungen liessen sich durch die Literaturrecherche bestätigen, wie im Folgenden anhand zweier Quellen dargelegt wird, welche auf die Risiken der NRVS hinweisen.

2.3.7 MÖGLICHE RISIKEN DER NRVS

Die NRVS ist ein komplexes und gut durchdachtes Konzept, das, wie bereits erläutert, viele Chancen eröffnet. Dennoch sollen nun auch mögliche Risiken kritisch beleuchtet werden, da diese nicht von der Hand zu weisen sind und für alle Beteiligten (Schulleitungen, Lehrpersonen, Förderlehrpersonen, SuS) elementar sein können.

Hier werden die Risiken aufgezeigt, welche im offenen «Begleitbrief zur Anhörungsantwort des alv» sowie im «Schlussbericht des Schulversuchs NRVS» erwähnt werden.

2.3.7.1 BEGLEITBRIEF ZUR ANHÖRUNGSANTWORT DES ALV

Der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband (alv) nahm 2018 an der Anhörung zur NRVS teil und veröffentlichte zudem einen «Begleitbrief zur Anhörungsantwort». In diesem Begleitbrief werden folgende Bedenken formuliert:

- *Überforderung von Schulleitungspersonen*

Der alv begrüsse im Grundsatz zwar die Erhöhung der Flexibilität für das Finden zweckmässiger, effizienter Lösungen direkt am Schulstandort, lässt jedoch vor allem bezüglich der Einführung und Umsetzung der NRVS besorgte Worte verlauten. So seien die hohen Anforderungen an das Departement BKS und an die Schulleitungen bei der Einführung der NRVS nicht von der Hand zu weisen und die Einführung mit Bedacht vorzubereiten und umzusetzen (vgl. Abbassi und Dubach, 2018).

Im Gegensatz zum Pilotversuch, der von erfahrenen und motivierten Schulleitungen profitieren konnte und deshalb erfreuliche Resultate zeigte, werden bei der flächendeckenden Einführung einige **Schulleitungen erheblich überfordert** [Hervorhebung d. Verf.] sein. Schulleiterinnen und Schulleiter mit einem direktiven und intransparenten Führungsstil werden an dieser Aufgabe scheitern. Speziell in diesen Fällen braucht es neben der Weiterbildung für Führungspersonen und den notwendigen Handreichungen auch Ressourcen für die gezielte Unterstützung durch das Departement BKS oder externe Personen. (Abbassi und Dubach, 2018)

Abbassi und Dubach führen weiter aus, dass der Kanton auf den «Worst Case» an einzelnen Schulen vorbereitet sein müsse. Hierfür müssten schnelle und angemessene Hilfe und Unterstützung angeboten werden können.

- *Gefährdung der Rechte von SuS auf besondere Förderung*

Zudem stellen laut Abbassi und Dubach «die von Fachpersonen nachgewiesenen Ansprüche einzelner Kinder in Folge persönlicher Defizite sprachlicher, gesundheitlicher oder entwicklungspsychologischer Art» (Abbassi und Dubach, 2018) einen weiteren kritischen und noch ungelösten Punkt dar. Hier müsse **verhindert werden, dass der Gesamtnutzen der Schule mehr Wichtigkeit bekommt als die Bildungsrechte der einzelnen Kinder mit besonderen Bedürfnissen** (vgl. ebd.). Ansonsten bestünde «die Gefahr, gesellschaftliche Verlierer und hohe Kosten in den Sonderschulen zu produzieren» (ebd.).

- *Gleichzeitige Abbaumassnahmen würden die Akzeptanz bei den betroffenen Lehrpersonen gefährden*

Im Begleitbrief wird zudem betont, dass keine Abbaumassnahmen gleichzeitig mit der NRVS in Kraft treten sollten, da dies die Akzeptanz der Reform und die Glaubwürdigkeit der Verantwortlichen bedrohen könne. Auch sollen in der NRVS keine unspezifischen Abbaumassnahmen möglich sein, die im Endeffekt den Schulleitenden den «schwarzen Peter» zuschieben, da sie entscheiden müssen, wo gespart werden soll (vgl. Abbassi und Dubach, 2018).

2.3.7.2 SCHLUSSBERICHT DES SCHULVERSUCHS NRVS

Wie bereits erwähnt, startete im Schuljahr 2016/2017 an elf Versuchsschulen ein zweijähriger Schulversuch, in welchem die Ressourcen wie in der NRVS verteilt wurden. Eine Arbeitsgemeinschaft aus dem BASS (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien, Bern) und dem IBB (Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie der PH Zug) wurde vom Kanton Aargau (Departement BKS, Abteilung Volksschule) damit beauftragt, den Ablauf des Schulversuchs zu untersuchen und zu evaluieren (vgl. BASS und IBB, 2018, Titelblatt und S. 1).

Für die Evaluation des Schulversuchs wurden folgende Daten- und Informationsquellen beigezogen:

- Mündliche und schriftliche Befragung der **Schulleitenden** (SL) der 11 Versuchsschulen (Juni 2016 / 2017 / 2018)
- Online- Befragung der Lehrpersonen der 11 Versuchsschulen (Juni 2016 /2017 / 2018)
- Schriftliche und/oder mündliche Befragung der **Präsidien der Schulpflege** der Versuchsschulen (Juni 2017 / 2018)
- Auswertung von Daten aus dem System ALSA (Administration Lehrpersonen Schule Aargau)

Abbildung 5: Informationsquellen für den Schlussbericht des Schulversuchs (aus: BASS und IBB, 2018, S. 2)

Nach zwei Zwischenberichten wurde im September 2018 der «Schlussbericht Evaluation des Schulversuchs 'Neue Ressourcierung'» veröffentlicht. Im Folgenden werden hieraus Ergebnisse, die für die vorliegende Arbeit relevant sind, aufgeführt.

- *Meinungen der Schulleitenden*

Im Schlussbericht werden folgende von den Schulleitenden genannte Herausforderungen beschrieben (vgl. BASS und IBB, 2018, S. 29ff. Hervorhebungen d. Verf.):

Bedarfsabklärungen bei den Abteilungen und SuS: Die Bedarfsabklärung als Basis für die Ressourcenverteilung erfordert **passende Verfahren** und zudem transparente Ergebnisse und offene Kommunikation hierüber. Das Erkennen von Bedarf und Reaktionen darauf erfordern zudem eine gewisse Nähe der Schulleitung (SL) zum Schulbetrieb.

Erhöhte Zusammenarbeit, Koordination, Kommunikation und Transparenz: Die SL verspüren einen erhöhten **Rechtfertigungsdruck** aufgrund ihrer erhöhten Verantwortung. Vereinzelt wird von Missgunst unter den Lehrpersonen (LP) berichtet. **Spannungen** zwischen der SL und den LP aufgrund von Pensenwünschen und dem Anspruch auf mehr Flexibilität der LP sind nicht ausgeschlossen. Als entscheidende Faktoren in diesem Bereich sind Vertrauen in die SL und eine offene und transparente Kommunikation genannt worden.

Lehrpersonen an Bord holen: Die NRVS verlangt von den Lehrpersonen insgesamt mehr **Flexibilität**, u.a. bezüglich der Art des Unterrichts. Diese kann im Einzelfall als problematisch wahrgenommen werden.

Zurückgehaltene Ressourcen – Umgang mit unterjährigen Ereignissen (v.a. für allfällige Zuzüge von Kindern mit besonderem Förderbedarf DaZ/VM/ Unterstützende Massnahmen im Einzelfall (UME)).

Weitere genannte Herausforderungen, die jedoch für die vorliegende Arbeit nicht besonders relevant scheinen, sind im Anhang auf S. 72 zu finden.

- *Meinungen der Lehrpersonen*

Für den Schlussbericht beantworteten die Lehrpersonen online offene und geschlossene Fragen. Die offenen Angaben zu «Negativen Erfahrungen» werden von BASS und IBB (2018, S. 47) zusammengefasst:

Über ein Drittel der Lehrpersonen nannte explizit, dass sie **keine** negativen Erfahrungen mit der pauschalierten Ressourcierung gemacht hatten. Die Lehrpersonen, die negative Erfahrungen gemacht hatten, nannten häufig **gestrichene, fehlende Lektionen** bzw. den **Kampf um Lektionen** oder dass die neue Ressourcierung eine Herausforderung für die beteiligten Akteure darstelle, was mit Mehraufwand verbunden ist. Ebenfalls mehrfach genannt wurden mangelnde Information und Transparenz sowie damit zusammenhängend **Misstrauen** gegenüber der Schulleitung sowie **Neid** gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Etwa ähnlich häufig, wie eine erhöhte Pensionsicherheit als positive Erfahrung genannt wurde, wird **Pensenunsicherheit** als negative Erfahrung genannt. [Hervorhebungen d. Verf.]

Es wird ersichtlich, dass die Aussagen zu «Negativen Erfahrungen» um die Themen der Pensionsicherheit und Arbeitsbedingungen von Lehrpersonen sowie die Stimmung im Schulleitungsteam kreisen.

Auch auf die Frage nach möglichen Risiken zeigen sich zahlreiche Antworten diesbezüglich. Mit den Antworten «Bedürftige im Nachteil» (BASS und IBB, 2018, S. 48) und eventuell auch «nicht optimale Nutzung der Ressourcen, ungerechte Verteilung» (ebd.) werden jedoch auch Risiken bezüglich der SuS in Betracht gezogen.

Die von den Lehrpersonen in offenen Angaben genannten negativen und positiven Erfahrungen sowie mögliche Risiken und Chancen wurden von BASS und IBB kategorisiert und nach Auftretenshäufigkeit sortiert tabellarisch dargestellt. Diese Tabellen sind im Anhang ab S. 72 abgebildet.

Während sich einige Lehrpersonen mehr Autonomie und Vertrauen wünschen, verlangen andere nach mehr Kontrolle und Vorgaben, «um eine willkürliche Ressourcenverteilung zu verhindern» (BASS und IBB, 2018, S. 29). Innerhalb der Lehrerschaft liegt somit ein heterogenes Meinungsfeld vor. In der Abschlussbefragung ziehe jedoch die Mehrheit der LP die pauschalierte Ressourcierung dem bisherigen Vorgehen vor (vgl. BASS und IBB, 2018, S. 51).

- *Auswirkungen der NRVS auf die integrative Schulung und Förderressourcen*

Im Kapitel «Verwendung und Einsatz der Ressourcen im Schulversuch» ist zu lesen, dass in beiden Versuchsjahren das Kontingent der Förderlektionen (Pool), welche sich aus Logopädie, Integrierter Heilpädagogik (IHP), VM, UME und weiteren Förderlektionen wie Begabtenförderung, Indikator soziale Belastung (ISB) und DaZ zusammensetzen, nur zu 92.4% ausgeschöpft wurde. Während im Sprachheilunterricht mehr Lektionen als berechnet eingesetzt wurden (109,6%), wurden in den Bereichen «IHP/VM/UME» nur 93.3% der möglichen Ressourcen

eingesetzt. Als Grund hierfür wird zum einen genannt, dass einige SuS mit besonderem Förderbedarf in die Oberstufe gewechselt haben, die Notwendigkeit dieser Lektionen also wirklich weggefallen ist. Zum anderen seien aber «auch **andere, etwas weniger intensive Formen der spezifischen Förderung** [Hervorh. d. Verf.] angewandt» worden (BASS und IBB, 2018, S. 18).

> Folgerungen für die vorliegende Arbeit:

Falls sich dieses Vorgehen auf Dauer festigen oder gar intensivieren sollte, stellt es mit Blick auf die Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf sowie auf die Anstellungsbedingungen der Förderlehrpersonen eine kritische Entwicklung dar. Dies stützt die in der Einleitung genannten, von der Verfasserin dieser Arbeit in alltäglichen Gesprächen aufgegriffenen Ängste von Förderlehrpersonen und somit auch die Bedeutung der vorliegenden Arbeit.

• *Auszug aus dem Fazit*

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass sich die «angestrebten Ziele im Grundsatz haben erreichen lassen» (BASS und IBB, 2018, S. 50). Dennoch ist folgender Satz von Bedeutung:

Es empfiehlt sich, aus den Erfolgen bzw. Misserfolgen der Versuchsschulen **Erfahrungsberichte** zu ziehen, die bei ... der Einführung der Neuen Ressourcierung Hinweise geben, wie diese erfolgreich umgesetzt werden kann. (BASS und IBB, 2018, S. 52, Hervorh. im Orig.)

> Folgerungen für die vorliegende Arbeit:

Ergänzend zu den empfohlenen Erfahrungsberichten soll die vorliegende Arbeit die Meinungen von Schulleitenden und Förderlehrpersonen zu möglichen Folgen und Risiken analysieren. In einem weiteren Schritt kann dann geprüft werden, ob diese Faktoren zusätzlich zu den Erfahrungsberichten Hinweise für die Umsetzung oder Qualitätssicherung der NRVS geben können.

2.4 RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Bildungsrechte von SuS mit besonderen Bedürfnissen sind in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen verankert.

2.4.1 SCHULGESETZ DES KANTONS AARGAU

§15, Absatz 2: Schülerinnen und Schüler, die insbesondere infolge von Lernschwierigkeiten dem ordentlichen Unterricht nicht zu folgen vermögen und für die eine Sonderschulung nicht angezeigt ist, sind im Kindergarten mit heilpädagogischer Unterstützung und an Primarschule und Oberstufe in Kleinklassen oder **mit heilpädagogischer Unterstützung in tragfähigen Regelklassen** [Hervorh. d. Verf.] zu fördern. (Kanton Aargau, 2018a, S. 6)

§29, Absatz 2: Für Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten im Bereich der Wahrnehmung, Sprache oder Bewegung werden **pädagogisch-therapeutische Massnahmen angeboten** [Hervorh. d. Verf.]. Dazu gehören insbesondere der Sprachheilunterricht.... (Kanton Aargau, 2018a, S. 11)

Das Anrecht der SuS auf heilpädagogische Unterstützung und logopädische Therapie sind somit im Schulgesetz verankert.

2.4.2 BEHINDERTENGLEICHSTELLUNGSGESETZ ART. 20

Absatz 1: Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die **ihren besonderen Bedürfnissen angepasst** [Hervorh. d. Verf.] ist.

Absatz 2: Die Kantone fördern, **soweit dies möglich ist** und dem **Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient**, mit **entsprechenden Schulungsformen** die **Integration** [Hervorhebungen d. Verf.] behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.

(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2017)

2.4.3 VERORDNUNG SCHULUNG UND FÖRDERUNG BEI BEHINDERUNGEN

Die Voraussetzungen für die integrative Schulung bei Behinderungen werden in der neusten Version vom 01. Januar 2019 in § 3 festgelegt:

§ 3, Abs. 1: Die Schulung eines Kindes oder Jugendlichen mit einer Behinderung gemäss § 2a erfolgt im Regelkindergarten, in der Regel-, Einschulungs- oder Kleinklasse, wenn ...

b) das Kind oder der Jugendliche auf Grund seiner Fähigkeiten voraussichtlich in der Lage sein wird, aus dem Unterricht in der vorgesehenen Klasse einen **sinnvollen Nutzen für seine weitere Entwicklung** zu ziehen sowie **am gemeinschaftlichen Leben der Abteilung teilzuhaben** ... [Hervorhebungen d. Verf.].

(Kanton Aargau, 2019c, S. 2)

In § 15 derselben Verordnung wird als Voraussetzung für die Zuweisung zu einer Sonderschule u.a. angegeben, dass

die Voraussetzungen gemäss § 3 geprüft und als nicht erfüllt beurteilt wurden. (Kanton Aargau, 2019c, S. 6)

Dies zeigt, dass grundsätzlich angedacht ist, SuS mit Behinderungen in der Regelschule zu schulen. Erst, wenn die Schwere der Behinderung des Kindes die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben oder angemessene Lernfortschritte verunmöglicht, wird eine Sonderschulung möglich.

3 HERLEITUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN

Die in den vorherigen Kapiteln gezeigten Informationen, vor allem

- der Blick auf die genannten Herausforderungen, Risiken und Ängste in Bezug auf die NRVS sowie
- die Aktualität und somit für viele Lehrpersonen und Schulleitungen Brisanz der geplanten Reform,

führen zu den Forschungsfragen. Die Forschungsfragen zeigen vor allem gesellschaftliche Relevanz, da sie «zur Lösung gesellschaftlicher Probleme» (Hug und Poscheschnik, 2010, S. 63) beitragen sollen:

Frage 1:

Welche Hoffnungen und Befürchtungen haben Förderlehrpersonen (Logopädie- und SHP-Lehrpersonen) in Bezug auf die NRVS?

Frage 2:

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den beiden befragten Gruppen?

Gruppe 1: Personen, die an Schulen mit dem bisherigen System der Ressourcenverteilung angestellt sind

Gruppe 2: Personen, die an Schulen angestellt sind, die am zweijährigen NRVS-Schulversuch teilgenommen haben

4 FORSCHUNGSMETHODIK

In diesem Kapitel werden die Konzeption und der Ablauf der Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten aufgezeigt. Zudem werden die Überlegungen und theoretischen Hintergründe dargestellt, die den Entscheidungen zugrunde liegen.

4.1 BEGRÜNDUNG DER METHODENWAHL

Zunächst wird aufgezeigt, welche Argumente zur Entscheidung geführt haben, Gruppeninterviews durchzuführen.

4.1.1 QUALITATIVES ODER QUANTITATIVES VORGEHEN?

Zuerst stellt sich die Frage, ob eine qualitative oder eine quantitative Forschungsarbeit erfolgen soll. Hierzu werden diese beiden Paradigmen zunächst differenzierend gegenübergestellt:

4.1.1.1 DIFFERENZIERUNG DER BEIDEN RICHTUNGEN

Mayring beschreibt die Kontrastierung dieser beiden Richtungen folgendermassen:

Eines der Hauptschlagworte **qualitativer Analyse** ist, die volle **Komplexität ihrer Gegenstände erfassen** zu wollen, während **quantitative Analyse** ihren Gegenstand zerstückele, atomisiere, in einzelne Variablen zerteile und ihm auf diese Art **seine eigentliche Bedeutung nehme** [Hervorhebungen d. Verf.]. (Mayring, 2015, S. 19)

Auch Lamnek und Krell (2016, S. 330) erklären:

In der quantitativen Befragung, also bei weitestgehender Standardisierung, kommt der Forscher mit einem theoretischen Konzept, das er selbst und quasi unabhängig vom zu untersuchenden Objektbereich entwickelt hat, also mit seiner operationalisierten Wirklichkeitsdefinition, zum Befragten und dieser wird dann in das Schema des Forschers hineingezwängt.

Quantitative Analysen haben also zum Ziel, ihre erwarteten, präparierten Variablen und Kategorien durch erhobene, zähl- oder messbare Daten zu füllen und so die aufgestellte(n) Hypothese(n) zu belegen oder zu widerrufen. Dies ist jedoch nicht das adäquate Vorgehen im Hinblick auf die vorliegende Forschungsfrage, für welche die Anwendung qualitativer Verfahren deutlich sinnvoller erscheint:

Die qualitative Forschung hingegen «entspringt dem Weltbild des interpretativen Paradigmas, demnach es darum geht, subjektive Sinngebungsprozesse⁸ zu rekonstruieren, weil Bedeutungen immer symbolhaft und offen für verschiedene Interpretationen sind» (Kühn und Koschel,

⁸ Erläuterung zu «Sinngebungsprozess»: Das interpretative Paradigma sieht den Menschen als «einen Konstrukteur von Wirklichkeit» (Kühn und Koschel, 2018, S. 39): Sinngebungsprozesse entstehen bei jedem Menschen individuell, da es keine «absolute Wahrheit, die klar und eindeutig ersichtlich ist» (ebd.) gibt. Der Mensch schafft sich demzufolge eine symbolische Welt, «indem er die Umwelt interpretiert» (ebd).

2018, S. 39). Also «berufen sich qualitative Verfahren auf die Erkenntnis der Sozialwissenschaften, dass menschliche Wirklichkeit ... vielfältig und komplex konstituiert wird» (Schön 1979; zitiert nach Mayring, 2015, S. 20).

4.1.2 ERHEBUNGSMETHODE: QUALITATIVES INTERVIEW

4.1.2.1 BEDEUTUNG DER ERHEBUNGSMETHODE «QUALITATIVES INTERVIEW» FÜR DIE VORLIEGENDE STUDIE

Lamnek und Krell messen dem qualitativen Interview eine bedeutende Rolle für die qualitative Forschung bei:

Ist die Entscheidung einmal für das interpretative Paradigma gefallen, so spielt das qualitative Interview, also die sprachliche Erfassung von Bedeutungsmustern, eine grosse Rolle in der empirischen Forschung. Gerade im qualitativen Interview hat der Befragte die Möglichkeit, seine Wirklichkeitsdefinitionen dem Forscher mitzuteilen. (Lamnek und Krell, 2016, S. 330)

Zwei wichtige Argumente hierfür sind, dass das qualitative Interview **Offenheit** und **Kommunikativität** ermöglicht. Diese beiden Aspekte stellen laut Lamnek und Krell zwei essenzielle Charakteristika qualitativer Sozialforschung dar:

Das qualitative Interview entspricht diesen beiden methodologischen Aspekten des interpretativen Paradigmas unmittelbar und offenkundig: Es entspricht dem Prinzip der **Kommunikativität**, da es sich beim Interview um eine mündlich-personale Kommunikation handelt, die durch die Sprache des Befragten bestimmt wird. Das Prinzip der **Offenheit** [Hervorhebungen d. Verf.] wird befolgt, weil in der qualitativen Form des Interviews keine Vorabstrukturierung und Standardisierung erfolgt und damit die Bedeutungsstrukturierung durch den Befragten erst möglich wird. (Lamnek und Krell, 2016, S. 330)

In der Evaluation des zweijährigen Schulversuchs NRVS wurden die Lehrpersonen nicht persönlich, sondern in Online-Befragungen vor, während und nach dem Schulversuch befragt. Dies ergab eine Vielzahl quantitativer sowie einige qualitative Daten:

Bei vielen Fragen handelte es sich um Skalierungen zu Thesen, bspw. «Gefahr für die Chancengleichheit» (BASS und IBB, 2018, S. 25). Antwortmöglichkeiten waren daher bspw. «trifft zu – trifft eher zu – teils/teils – trifft eher nicht zu – trifft nicht zu». Diese quantitativen Daten werden im Evaluationsbericht aufgeführt und ausgewertet.

Zudem wurden einige offene Fragen gestellt, u.a. zu positiven und negativen Erfahrungen im Schulversuch sowie zu Risiken und Chancen bei einer flächendeckenden Einführung der NRVS. Diese zusätzlichen, individuellen Ansichten werden ebenfalls aufgeführt: Sie wurden kategorisiert und werden sowohl im Fliesstext als auch tabellarisch dargestellt.

Im persönlichen Gespräch mit involvierten Fachpersonen können eventuell noch mehr Meinungen, Ideen, vor allem aber auch Gefühle, Hintergründe und Zusammenhänge in Erfahrung gebracht werden, als dies in der Online-Erhebung möglich war.

4.1.2.2 *BEDEUTUNG DER ERHEBUNGSMETHODE «PROBLEMZENTRIERTES INTERVIEW» FÜR DIE VORLIEGENDE STUDIE*

Da beim problemzentrierten Interview «Vorannahmen [des Forschenden, Anm. d. Verf.] und theoretische Erkenntnisse zum Problemfeld genutzt werden, um Fragen für den Leitfaden zu formulieren und die Aufmerksamkeit des Gegenübers bewusst auf spezifische Aspekte des Problems zu lenken» (Walter-Klose, 2015a, S. 284), wird dieses Vorgehen in der vorliegenden Studie angewendet.

Es wird also ein Interviewleitfaden erstellt, der dazu beitragen soll, alle Aspekte anzusprechen, die der Verfasserin dieser Arbeit im Vorfeld als wichtig erscheinen. Diese werden bei Bedarf, bspw. bei nicht mehr zielführender Abschweifung oder bei Fokussierung auf nur einen Teil der Aspekte, während der Interviews eingebracht. So soll sichergestellt werden, dass alle Themen zur Sprache kommen, «die für die Forschungsfrage von Relevanz sind» (Hug und Poscheschnik, 2010, S. 100). Die Erstellung des Gesprächsimpulses bzw. Interviewleitfadens wird in Kapitel 4.2.3 beschrieben, der Interviewleitfaden im Anhang auf S. 75 dargestellt.

4.1.3 GRUPPENINTERVIEW

Aus diversen Gründen, welche in diesem Kapitel aufgezeigt werden, wird die Durchführung von zwei Gruppeninterviews statt mehrerer Einzelinterviews gewählt. Zunächst wird jedoch auf den Begriff des Gruppeninterviews bzw. der Gruppendiskussion eingegangen:

Teilweise werden in der Literatur, bspw. von Walter-Klose, 2015b, S. 305, die Begriffe «Gruppeninterview» und «Gruppendiskussion» synonym verwendet. Vermutlich ist dies dadurch zu begründen, dass sich beides in der Praxis schwer trennen lässt, da bei einem angeregten Gespräch (welches im Gruppeninterview entstehen soll) über persönlich oder beruflich bedeutsame Sachverhalte schnell Aspekte einer Diskussion auftreten. Aufgrund der synonymen Begriffsverwendung und grossen Ähnlichkeiten werden hier positive Effekte von **Gruppendiskussionen** aufgezeigt, welche in der vorliegenden Studie in den durchzuführenden Gruppeninterviews ebenfalls einfließen sollen und genutzt werden sollen.

Das Erkenntnispotenzial von Gruppendiskussionen kann wie folgt definiert werden:

Gruppendiskussionen sind hervorragend dafür geeignet, komplexe Einstellungs-, Wahrnehmungs-, Gefühls-, Bedürfnis-, Orientierungs- und Motivationsgeflechte von Menschen und Gruppen aus bestimmten sozialen Kontexten zu explorieren. (Kühn und Koschel, 2018, S. 22)

Hier zeigt sich bereits eine hohe Passung zwischen der Erhebungsmethode und der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung.

In der Gruppe wird ein positiver Einfluss auf die Kommunikativität und hieraus resultierend auch auf das zu erwartende Ergebnisspektrum ausgeübt. Dies geschieht durch «die gemeinsame Bearbeitung eines Themas, das Nachvollziehen von Erfahrungen anderer» (Kühn und Koschel, 2018, S. 24) sowie durch den «Vergleich mit eigenen Erfahrungen und Einstellungen» (ebd.). Die bereits in Kap. 4.1.2.1 erwähnte Kommunikativität in qualitativen Interviews wird somit durch die Konstellation als Gruppe noch verstärkt:

Deutungsmuster und Wirklichkeitsstrukturierungen werden im Alltagsdiskurs verhandelt und dem Forscher zugänglich, wenn er selbst am Diskurs teilhat oder diesen teilnehmend beobachtet. (Lamnek und Krell, 2016, S. 330)

Auch Kühn und Koschel (2018, S. 17) heben hervor, dass «gerade in der Alltagsorientierung und einer ungezwungen erscheinenden Gesprächsatmosphäre entscheidende Stärken der Gruppendiskussion als Methode begründet» sind. So werden durch die Kommunikation **zwischen** den Teilnehmenden «künstliche und wenig alltagsnahe Frage-Antworten-Sequenzen vermieden. Stattdessen kommt es zu alltagsähnlichen und natürlichen Gesprächspassagen» (Kühn und Koschel, 2018, S. 24).

All diese Charakteristika der Erhebung in einer Gruppe bieten vielversprechende Aussichten auf einen hohen Erkenntnisgewinn für die vorliegende Studie.

4.2 PLANUNG DER ERHEBUNG

Obwohl eine Gruppendiskussion für den unaufgeklärten Beobachter wie ein kaum strukturiertes Alltagsgespräch wirken kann (vgl. Kühn und Koschel, 2018, S. 17), was aufgrund der «ganz natürlichen, unbelasteten Atmosphäre» (ebd.) eine der Stärken dieser Methode darstellt, basiert sie auf einer differenzierten Planung und Vorbereitung:

Gerade bei qualitativen Studien, die mit geringen Fallzahlen arbeiten, ist es besonders wichtig, sich im Vorfeld sehr genau Gedanken darüber zu machen, wer befragt wird und welche Themen im Mittelpunkt stehen sollen. (Kühn und Koschel, 2018, S. 56)

Aus diesen Gründen wird die Durchführung der Erhebung detailliert geplant und dieser Planungsprozess im Folgenden beschrieben.

4.2.1 WAHL DER GESPRÄCHSTEILNEHMENDEN

Die Stichprobenziehung erfolgt deduktiv (vgl. Walter-Klose, 2015a, S. 286). Passende Gesprächspartner werden aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit und ihres Erfahrungsstands mit der NRVS ausgewählt.

Für die Evaluation des zweijährigen Schulversuchs wurden vom BASS und IBB die Aussagen von mehreren Personengruppen, u.a. von Lehrpersonen erhoben (vgl. Abbildung 5). Es fand jedoch keine Differenzierung statt zwischen den Aussagen von Klassen-, Fach und Förderlehrpersonen. Da die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit die Meinungen von **Förderlehrpersonen** fokussiert, sollen die Gesprächspartner gezielt in diesem Feld gefunden werden. An jedem Interview soll zudem eine Schulleitungsperson teilnehmen, da die Meinung der Schulleitenden in Bezug auf die Förderung durch SHP und Logopädie für diese Studie bedeutend ist. Zudem haben diese Personen einen übergeordneten Blick auf die Strukturen im Schulhaus und erhielten ausserdem durch das BKS bereits viele Hintergrundinformation zur NRVS.

4.2.2 ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE GRUPPENZUSAMMENSTELLUNG

Wichtige Aspekte hierbei sind (vgl. Kühn und Koschel, 2018, S. 65):

- Bestimmung der Anzahl der durchzuführenden Gruppeninterviews und Unterscheidung der Teilgruppen
- Bestimmung der Anzahl der Teilnehmenden an den Gruppendiskussionen
- Entscheidung über die Befragung von Real-Gruppen oder ad-hoc-Gruppen
- Anforderungen bezüglich Homogenität und Heterogenität der zu rekrutierenden Teilnehmenden

4.2.2.1 ANZAHL DER DURCHZUFÜHRENDE GRUPPENINTERVIEWS

UNTERSCHIEDUNG DER TEILGRUPPEN

Um eine möglichst hohe Variabilität der Aussagen und ein somit möglichst breites Ideen- bzw. Antwortspektrum zur Beantwortung der Forschungsfrage zu erhalten, wird folgendes Vorgehen mit zwei Gruppeninterviews in zwei verschiedenen Teilgruppen geplant:

- Interview I:

Ein Gruppeninterview wird mit Personen durchgeführt, die an Primarschulhäusern angestellt sind, welchen noch nach dem bisher geltenden System Ressourcen gesprochen werden. Diesen Personen steht die NRVS noch bevor und die Meinungsbildung basiert im Schwerpunkt auf Vorinformationen durch das BKS und auf dem Austausch mit Arbeitskollegen und -kolleginnen.

- Interview II:

Zudem wird ein Gruppeninterview mit Personen durchgeführt, die an NRVS-Versuchsschulen angestellt sind, d.h. die bereits während zwei Jahren (SJ 2016/17 und SJ 2017/18) die NRVS erlebten und Erfahrungen mit dieser Reform sammelten.

Durch die Erhebung in diesen beiden Teilgruppen mit unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissenshintergründen sollen

- eher unvorbereitete Meinungen und Ideen zum Thema (Interview I)
- aber auch differenzierte Sichtweisen, aufbauend auf Erfahrungswerten (Interview II),

erfasst und verglichen werden.

4.2.2.2 ANZAHL DER TEILNEHMENDEN AN DEN GRUPPENDISKUSSIONEN

Während Kühn und Koschel (2018, S. 76) für eine klassische Gruppendiskussion acht Personen als ideale Grösse empfehlen, nennen sie auch die Alternative der «Mini-Gruppen» (Kühn und Koschel, 2018, S. 278). Mini-Gruppen bestehen aus vier bis sechs TN (vgl. ebd.) und bieten Vorteile für die vorliegende Studie: Es ergibt sich mehr Sprechzeit pro Teilnehmer⁹ und eine ruhige Diskussionsatmosphäre für die thematische Auseinandersetzung (vgl. Kühn und Koschel, 2018, S. 268f).

Aus diesen Gründen wird die Zusammensetzung in zwei Mini-Gruppen geplant. Die gewünschte Zusammensetzung ist jeweils: 1-2 Logopädie-Lehrpersonen, 1-2 SHP-Lehrpersonen, 1 Schulleitungs-Person.

4.2.2.3 HOMOGENITÄT / HETEROGENITÄT DER ZU REKRUTIERENDEN TEILNEHMER

Lamnek und Krell ziehen nach verschiedenen Ausführungen von Vor- und Nachteilen das Fazit:

Je nach Fragestellung, Gegenstand und Erkenntnisinteresse sind homogene oder heterogene Gruppen denkbar. (Lamnek und Krell, 2016, S. 411)

Nachfolgend werden die ausschlaggebenden Argumente für die Entscheidung, in der vorliegenden Studie **heterogene** Gruppen zusammenzustellen, aufgeführt:

Es sollen nicht die einzelnen Bedürfnisse von SHPs, Logopädie-Lehrpersonen und Schulleitungen unterschieden werden, was in der Befragung homogener Gruppen entstehen könnte, sondern es soll ein Austausch zwischen den Berufsgruppen stattfinden.

Aufgrund der unterschiedlichen Fördermöglichkeiten der Berufsgruppen Logopädie- und SHP-Lehrperson in Kombination mit der übergeordneten Perspektive der Schulleitung wird gehofft, aussagekräftige Meinungen, Bedürfnisse, Ängste, Hoffnungen und evtl. Ideen für Innovationen erheben zu können.

Die Teilnahme einer Schulleitungsperson kann des Weiteren verhindern, dass das Gespräch unter Förderlehrpersonen in «Schwarzmalerei» (oder gegenteilig, in das Kreisen um utopische Hoffnungen) ausufert.

4.2.2.4 REAL-GRUPPEN ODER AD-HOC-GRUPPEN?

Real-Gruppen bilden auch ausserhalb der (geplanten) Gesprächsrunde eine feste Gruppe (vgl. Kühn und Koschel, 2018, S. 67), wie z.B. ein Schulhausteam oder eine Familie.

⁹ Beim Begriff «Teilnehmer» im Singular wird zur besseren Lesbarkeit nur die männliche Form genannt. Es sind selbstverständlich beide Geschlechter gemeint.

Ad-hoc-Gruppen hingegen werden eigens für die geplante Gesprächssituation zusammengesetzt. Die Gruppe ist in dieser Konstellation vorher noch nicht zusammengekommen und wird auch nach der Diskussion nicht mehr als Gruppe weiterbestehen (vgl. ebd.).

Ein grosser Vorteil von ad-hoc-Gruppen für die vorliegende Studie besteht in der Schaffung eines für die Teilnehmer vertraulichen Raumes (vgl. ebd.). Dies spielt im vorliegenden Fall eine bedeutende Rolle, da Personen aus verschiedenen Berufsgruppen konträre Auffassungen vertreten können, ggf. andere Ziele verfolgen und auf unterschiedlichen Hierarchiestufen stehen.

4.2.3 ERSTELLUNG DES GESPRÄCHSIMPULSES UND DES LEITFADENS

Die Meinungen zur Rolle eines Leitfadens bei Gruppendiskussionen sowie bei qualitativen Interviewverfahren klaffen laut Kühn und Koschel weit auseinander. So gebe es «zwei Extrempositionen ...: Für die einen ist der Leitfaden eigentlich überflüssig und ... eher eine Gefährdung als eine Bereicherung Für die anderen handelt es sich um das zentrale Strukturelement» (Kühn und Koschel, 2018, S. 91), welches festgelegte Fragen sowie eine Reihenfolge und den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen pro Frage definiert. Zwischen diesen beiden Polen «spannt sich ein Kontinuum auf, das in der Praxis dazu führt, dass ... Leitfäden in ganz unterschiedlicher Weise verwendet werden» (ebd.).

Aufgrund der Forschungsfrage wurde entschieden, einen Leitfaden mit sehr offenen Fragen zu erstellen. Hierdurch sollen das freie Erzählen und der Austausch unter den Gesprächsteilnehmern begünstigt werden. Der Leitfaden ist im Anhang auf S. 75 abgebildet.

4.2.4 AKQUISE VON GESPRÄCHSPARTNERN

Für beide Interviews wurden zunächst die Schulleitungspersonen kontaktiert. In beiden Fällen erklärte sich schon die erste kontaktierte Person für die Gesprächsteilnahme bereit. Im Fall des Interviews I ist die Schulleitung der Verfasserin dieser Arbeit persönlich bekannt, für das Interview II wurde eine Initiativanfrage getätigt. Die Schulleitungsperson und die Verfasserin legten gemeinsam jeweils ca. vier Terminvorschläge fest. Anschliessend kontaktierte die Verfasserin für diese Terminvorschläge weitere mögliche Interviewpartner. Dies geschah bei beiden Interviews zum Grossteil über ausserschulische oder schulische Beziehungen, in wenigen Fällen auch als Initiativanfrage. Schliesslich fanden sich für das Interview I, an dem Personen von Schulhäusern mit dem bisherigen System teilnehmen, zusätzlich zur Schulleitungsperson noch eine Logopädie-Lehrperson sowie zwei SHP-Lehrpersonen; für das Interview II mit Personen von Versuchsschulen fand sich eine Logopädie- sowie eine SHP-Lehrperson. Den Teilnehmern wurde vorab per Mail eine Wegbeschreibung sowie die telefonisch angekündigte Einverständniserklärung für die Audioaufnahme zugesandt.

4.3 ERHEBUNGSPHASE

Die Gruppeninterviews fanden an zwei Nachmittagen Mitte und Ende März 2019 in einem kleinen Sitzungszimmer in den Räumlichkeiten des Schulsekretariats Baden statt. Dieser Ort wurde gewählt, weil er zentral gelegen und somit für Auswärtige gut zu erreichen ist. Der Raum wurde vom Schulsekretariat dankenswerterweise für diese Erhebungen reserviert und gratis zur Verfügung gestellt. Das Schild «Gruppengespräch Neue Ressourcierung, Anke Anlauff, Herzlich willkommen!» an der Zimmertür vermied Unsicherheiten in der Raumsuche für die Interviewteilnehmer.

Beide Gespräche wurden als Audioaufnahme mit einem Diktiergerät der Marke ZOOM, Modell H1, aufgezeichnet. Es entstand bei beiden Gruppen eine angenehme, wertschätzende Gesprächsatmosphäre. Das Interview I dauerte 1h 23min, Interview II 1h 16min.

4.4 TRANSKRIPTION

Die erhobenen Daten wurden mittels Transkription aufbereitet, sodass sie für die Auswertung in einer verschriftlichten Form vorlagen (vgl. Hug und Poscheschnik, 2010, S. 134). Hierfür wurde die Software «f4transkript» (Version 7.0.6 Edu) verwendet.

Folgende Transkriptionsregeln wurden erstellt und angewendet:

Die Gespräche fanden in Schweizer Mundart statt. Sie wurden jedoch ohne Dialektfärbung transkribiert, da sonst zum einen der Arbeitsaufwand immens gestiegen wäre, zum anderen Texte in Mundart nur schwer lesbar sind und «die sozialwissenschaftliche Arbeit hierdurch keineswegs gefördert, sondern eher behindert wird» (Kuckartz, 2016, S. 167).

Zur Übertragung der mundartlichen Äusserungen ins Schriftdeutsche ist zudem zu sagen, dass neben der Anpassung der Aussprache einige Begriffe ganz «übersetzt» wurden. Dies waren vor allem:

Tabelle 1: mundartliche Ausdrücke aus den Interviews und die im Transkript verwendeten schriftdeutschen Entsprechungen

<i>Mundart</i>	<i>Schriftdeutsch</i>	<i>Mundart</i>	<i>Schriftdeutsch</i>
e chli:	ein wenig, ein bisschen	gלייך:	trotzdem, doch
mängisch:	manchmal	eineweg:	sowieso
momol, mol:	doch	schaffen:	arbeiten

Des Weiteren wurde die mundartliche Verbstellung im Nebensatz (z.B. «dass d Lüt wüssed, wie sie sich da *wänd* positioniere») zur besseren Lesbarkeit dem Schriftdeutschen angeglichen (z.B. «dass die Leute wissen, wie sie sich da positionieren *wollen*»), d.h. das Modalverb im untergeordneten Nebensatz wurde ans Ende gestellt.

Auch sonst wurde die Satzstellung z.T. "geglättet" (vgl. Kuckartz, 2016, S. 167), wie z.B. bei: «eigentlich, finde ich, haben wir relativ ein luxuriöses System» zu «ich finde, wir haben eigentlich ein relativ luxuriöses System».

Weitere Besonderheiten wurden folgendermassen festgehalten:

Tabelle 2: Transkriptionsregeln

(...)	Pause
(unv.)	Unverständlicher Äusserungsanteil
(abc)	Lautäusserungen (z.B. Schmunzeln, Lachen, Flüstern, Gesten), wenn sie zur Aussage gehören (vgl. Kuckartz, 2016, S. 167), Einwürfe einer anderen Person, die den Redefluss nicht unterbrechen (vgl. ebd.)
(abc)	Bei persönlicher Anrede: angesprochene Person z. B. «wie du (SHP1) schon erzählt hast»
[abc]	Anmerkungen zu Geschehnissen im Raum, fachliche Erklärungen zu Aussagen
xabcx	Informationen, die anonymisiert wurden, z.B. xArbeitsortx
// abc //	Sprecherüberlappung
ABC	Besonders betontes Wort

Die Namen der Interviewpartner wurden codiert. Da die Kenntnis der Berufsgruppe für das Verständnis und die Interpretation des Gesagten häufig von Bedeutung ist, wurden als Codes vergeben:

Code	Person
I	Interviewerin
SL	Schulleitungsperson
Logo	Logopädie-Lehrperson
SHP	SHP-Lehrperson

Am ersten Interview nahmen zwei SHP-Lehrpersonen teil. Sie wurden als «SHP1» und «SHP2» codiert, wobei die Nummerierung aufgrund der Sprechreihenfolge bei Interviewbeginn festgelegt wurde.

4.5 AUSWERTUNG: QUALITATIVE INHALTSANALYSE

Als Auswertungsmethode der erhobenen und aufbereiteten Daten wurde, wie bei der Arbeit mit qualitativen Interviews weitgehend üblich, die «Qualitative Inhaltsanalyse» gewählt. Sie

dient im qualitativen Paradigma der Auswertung bereits erhobenen Materials. Sie dient der Interpretation symbolisch-kommunikativ vermittelter Interaktion in einem wissenschaftlichen Diskurs. (Lamnek und Krell, 2016, S. 448)

Es wurde Literatur von Kuckartz (2016), Lamnek und Krell (2016) sowie Hug und Poscheschnik (2010) beigezogen, um in diesem Vorhaben strukturiert, korrekt und nachvollziehbar vorzugehen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in diesem Analyseverfahren die Datenmengen durch ein Kategoriensystem codiert werden, wodurch sie insgesamt besser einschätzbar und lesbar werden. Hierzu ist ein mehrschrittiger Prozess erforderlich, welcher nachfolgend beschrieben wird.

4.5.1 FESTLEGUNG DER VERWENDETEN EINHEITEN

Zunächst werden die zu analysierenden Auswahl- und Analyseeinheiten sowie Codiereinheiten (vgl. Kuckartz, 2016, S. 30f) definiert:

4.5.1.1 AUSWAHLEINHEITEN:

Kuckartz definiert den Begriff «Auswahleinheit» als «Grundeinheit einer Inhaltsanalyse» (Kuckartz, 2016, S. 30). Daher wird für die vorliegende Arbeit festgelegt, dass jedes Interview einer Auswahleinheit entspricht.

4.5.1.2 ANALYSEEINHEITEN:

Die Analyseeinheit wird auch als «Unit of Analysis» oder «Recording Unit» bezeichnet (vgl. Kuckartz, 2016, S. 30).

Analyseeinheiten sind immer Teil einer Auswahleinheit, sie gehen nie über eine Auswahleinheit hinaus, häufig fallen sie mit ihr in eins.... (Kuckartz, 2016, S. 30)

Für die vorliegende Arbeit wurde daraufhin festgelegt, dass jede Auswahleinheit (jedes Gruppeninterview) auch einer Analyseeinheit entspricht.

Tabelle 3: Auswahl- und Analyseeinheiten der Inhaltsanalyse

Auswahl-einheit 1	Analyse-einheit 1	Interview I	Gruppeninterview mit vier Befragten, die an Schulen mit dem bisherigen Ressourcenverteilungssystem angestellt sind
Auswahl-einheit 2	Analyse-einheit 2	Interview II	Gruppeninterview mit drei Befragten, die an NRVS-Versuchsschulen angestellt sind

4.5.1.3 CODIEREINHEITEN:

In der Arbeit mit den Transkripten des jeweiligen Interviews werden zahlreiche Codiereinheiten isoliert. Eine Codiereinheit ist eine Textstelle, «die mit einer bestimmten Kategorie, einem bestimmten Inhalt ... in Verbindung steht» (Kuckartz, 2016, S. 41). Es werden also die bedeutungstragenden Anteile der Aussagen isoliert und in ein tabellarisches Kategoriensystem übertragen.

Die Bezeichnung dieser Textstellen geschieht durch Nennung des Absatzes. Bei Sprecherwechsel beginnt jeweils ein neuer Absatz. Da häufig mehrere Aussagen innerhalb eines Absatzes wichtig erscheinen, wird zum Teil bei verschiedenen Codiereinheiten dieselbe Absatznummer angegeben. Die Angabe der Absatznummer wird jedoch der Angabe der Zeilennummer vorgezogen, da die meisten Sätze und auch viele der Begründungen innerhalb eines Absatzes abgeschlossen werden. Des Weiteren scheint die Angabe von vierstelligen Zeilennummern schwer lesbar.

4.5.2 PHASEN DES ANALYSEPROZESSES IN DER QUALITATIVEN INHALTSANALYSE

Nach Kuckartz (2016) wird für die vorliegende Arbeit die «inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse» gewählt. Die Phasen derselben werden von Kuckartz dargestellt:

Abbildung 6: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (aus Kuckartz, 2016, S. 100)

4.5.3 ERSTELLUNG DER KATEGORIENSYSTEME

In der qualitativen Inhaltsanalyse wird zwischen deduktiv und induktiv gebildeten Kategorien unterschieden (vgl. Hug und Poscheschnik, 2010, S. 151). Beide Vorgehen werden in der vorliegenden Studie angewendet.

Die **deduktive Kategorienbildung** kann als ein «Akt des **Subsummierens** unter eine a priori gebildete Kategorie» (Kuckartz, 2016, S. 41, Hervorh. im Original) beschrieben werden. Sie basiert auf theoretischen Hintergründen, Vorüberlegungen und im vorliegenden Fall auch auf dem vorhergehenden Austausch mit Fachpersonen.

Die **induktive Kategorienbildung** hingegen bezeichnet einen

Akt des **Generierens** einer Kategorie, unter Umständen auch die Erfindung eines völlig neuen Begriffs, für ein Phänomen, das man in den empirischen Daten erkannt hat. (ebd., Hervorh. im Original)

4.5.3.1 KATEGORIENSYSTEM, VERSION 1

Entsprechend der Forschungsfrage wurden die Codiereinheiten zunächst in die Kategorien «Hoffnungen» und «Befürchtungen» eingeteilt. Textstellen (Codiereinheiten) im Transkript wurden «bezeichnet, die Informationen zu der inhaltlichen Kategorie enthalten» (Kuckartz, 2016, S. 34). Hierdurch ergaben sich zahlreiche Unterkategorien. Zudem wurden weitere Kategorien, die nicht als «Hoffnung» oder «Befürchtung» einzuteilen waren, gefunden.

Aus den erhaltenen Kategorien wurde ein hierarchisches Kategoriensystem gebildet, d.h. verschiedene, inhaltlich zusammengehörende einzelne Kategorien wurden als Subkategorien zu einer Hauptkategorie zugeordnet, wobei «eine Hauptkategorie wesentlich umfassender und damit auch wichtiger für die Forschung ist als die spezifischeren Subkategorien» (Kuckartz, 2016, S. 38).

Als Beispiel soll dieser Ausschnitt aus der Kategorie «Hoffnungen» dienen.

Nur wenig Mehrbedarf an Ressourcen, Ressourcen effektiver einsetzen			
Handlungsspielraum	54	SL	Und habe nicht viel mehr von den Ressourcen nutzen müssen. Durch das, dass ich etwas rausnehme, etwas neues reinbebe, ist die Differenz eigentlich relativ klein.
Mehrwert erreichen	8	SL	Ich glaube wirklich, der Handlungs- und Gestaltungsraum, den wir zur Verfügung haben, den kann man so gestalten, dass es eben einen Mehrwert gibt. Das ist die entscheidende Frage für mich. Wann ist es, wo kann ein Mehrwert passieren und auf welcher Ebene?
	167	SL	Oder wir machen andere Spiele und sagen also, "das TW und das Werken von der gleichen Klasse müsst ihr als Fachlehrpersonen am Dienstag von 8-10 machen, und die frei werdende Klassenlehrperson geht in die andere Klasse als Team-Teaching-Lehrerin".
Umstrukturierung zum Vorteil von LP und SuS	165	SL	Aber ich könnte ja sagen, wir machen die gleiche Turnstunde alle am Dienstag von 11 bis 12, die 4., die 5. und die 6. Klasse. Und dann machen wir drei Angebote und die Schüler können wählen als Beispiel, dort gibts Ballspiele, da ist Gerätturnen, und der andere ist im Outdoor draussen, weil ich nur zwei Turnhallen habe. Und die Schüler können sich zwei Monate an einem Angebot anhängen.
	165	SL	Weil die Lehrperson, die nicht Barren turnen kann und nicht Gerätturnen kann, die wird nie Gerätturnen geben
Klassenübergreifend → Ressourcen sparen	162	SHP	Ich habe mir das auch schon überlegt, dass man von einem Klassenzug alle nehmen kann, die Mühe haben im Basisstoff von der Mathi, und dann macht man so ein Mathe-Atelier am Nachmittag.
	163	SL	Aber wenn ich so ein bisschen 16er, 18er Klassen hab und parallel, dann kann ich auch sagen, ich nehme aus den Klassen alle zusammen und teile sie durch drei im TW, anstatt jede Klasse zu halbieren. Da gewinne ich wieder eine Stunde, die ich anders investieren oder einsetzen kann.

Abbildung 7: Ausschnitt Hauptkategorie "Hoffnungen"

4.5.3.2 KATEGORIENSYSTEM, VERSION 2

Da sich eine Veränderung der Hauptkategorien für die Auseinandersetzung mit den Daten jedoch als übersichtlicher erwies, wurde aus den in Version 1 gefundenen Unterkategorien ein zweites Kategoriensystem abgeleitet. Dieses besteht aus den vier Hauptkategorien

- «Auswirkungen auf die SuS mit Förderbedarf»
- «Auswirkungen auf das eigene Pensum»
- «Auswirkungen auf den Arbeitsalltag»
- «Auswirkungen auf die Stimmung im Team»

sowie den dazugehörigen deduktiv und induktiv gebildeten Unterkategorien, jedoch wird auf die Belegung mit Textstellen verzichtet. Die hier genannten Hauptkategorien hatten bereits zu Beginn vorgelegen, was daran erkennbar ist, dass die Fragen des Interviewleitfadens hieran orientiert sind. Im Anhang ab S. 95 wird dieses umstrukturierte Kategoriensystem dargestellt. Es zeigt sich, dass die Vorannahmen bestätigt wurden, dass sie aber noch durch zahlreiche ergänzende Argumente und Meinungen ausdifferenziert werden konnten.

4.5.3.3 KATEGORIENSYSTEM, VERSION 3

Da sich herausstellte, dass in den Interviews zahlreiche Argumente in Zusammenhang stehen, wurde zudem für jedes Interview eine Netzwerkstruktur erstellt. Diese soll die kategorienübergreifenden Zusammenhänge aufzeigen:

Die Netzwerkstruktur ist dadurch charakterisiert, dass die Elemente (Knoten) des Netzwerks auf vielfältige Art (und nicht nur hierarchisch) miteinander verbunden sein können. Netzwerke lassen unterschiedliche Verbindungswege zu. (Kuckartz, 2016, S. 39)

Die Netzwerke dienen hauptsächlich als Arbeitsinstrument und werden nicht detailliert beschrieben. Sie zeigen jedoch eine Vielzahl der in den Interviews genannten Antwortkategorien, auch solche, die nicht in die Beantwortung der Forschungsfrage einfließen. Für Interessierte sind sie deshalb im Anhang ab S. 97 abgebildet.

5 ERGEBNISSE

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Forschungsfragen beantwortet und diese Erkenntnisse begründet.

5.1 BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN

Die Forschungsfragen lauteten:

Frage 1:

Welche Hoffnungen und Befürchtungen haben Förderlehrpersonen (Logopädie- und SHP-Lehrpersonen) in Bezug auf die NRVS?

Den Schwerpunkt der Erkenntnisse stellt die Angst vor Kürzungen der individuellen Förderung dar, da hierfür kein definiertes Kontingent mehr besteht.

Daraus folgernd erwarten die befragten Förderlehrpersonen negative Auswirkungen auf

- die Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf, deren Bildungsrechte gefährdet sind
- und die Pensen und Arbeitsbedingungen von Förderlehrpersonen.

Frage 2:

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den beiden befragten Gruppen?

Gruppe 1: Personen, die an Schulen mit dem bisherigen System der Ressourcenverteilung angestellt sind

Gruppe 2: Personen, die an Schulen angestellt sind, die am zweijährigen NRVS-Schulversuch teilgenommen haben

Die **Gruppenmeinungen** sind im Schwerpunkt ähnlich. In beiden Gruppen gibt es «eher optimistische» und «eher pessimistische» Personen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Meinungen der **Schulleitenden** deutliche Überschneidungen aufweisen und von grossem Optimismus bzgl. der Reform geprägt sind.

Die Meinungen der **Förderlehrpersonen** (FöLP) sind weniger homogen, sondern splitten sich in zwei «Lager» auf:

Personen, die an Schulen mit dem bisherigen System angestellt sind

- zwei FöLP eher pessimistisch
- eine FöLP eher optimistisch

Personen, die an NRVS-Versuchsschulen angestellt sind

- eine FöLP eher pessimistisch
- eine FöLP eher optimistisch

5.2 EINFÜHRUNG IN DIE ERGEBNISDARSTELLUNG

In diesem Kapitel werden zunächst die beiden durchgeführten Interviews kurz charakterisierend beschrieben.

Anschliessend wird aufgezeigt, welche Argumente und Schlussfolgerungen für die Beantwortung der Forschungsfragen ausschlaggebend sind:

Zunächst wird die Beantwortung der Forschungsfrage 1 belegt. Da vielfältige Verbindungen und kausale Zusammenhänge zwischen den Ideen und Argumenten bestehen, wird zur besseren Lesbarkeit zuerst der Fokus auf die «Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf» (Kapitel 5.3) und anschliessend auf die Themen «Pensen und Arbeitsbedingungen der Förderlehrpersonen» (Kapitel 5.4) gelegt. Da jedoch die Themen sehr eng miteinander verknüpft sind, wiederholen sich manche der Argumente – sie werden jedoch aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Auch erscheinen hier bereits viele der «Gemeinsamkeiten» zwischen den beiden Interviewgruppen.

Im Anschluss an diese Ausführungen werden in den Kapiteln 5.6 und 5.7 die Ergebnisse der beiden Interviewgruppen auf Unterschiede und weitere Gemeinsamkeiten verglichen, wodurch die Beantwortung der Forschungsfrage 2 belegt wird.

Die eingefügten Zitate sind mit der Auswahlinheit (Int. I bzw. Int. II) versehen und unterliegen zudem den in Kap. 4.4 aufgeführten Codierregeln: Es werden die berufliche Tätigkeit der jeweiligen Person sowie die Absatznummer der Aussage im Transkript angegeben.

5.2.1 KURZZUSAMMENFASSUNGEN DER INTERVIEWS

Interview I:

Am Interview I nehmen vier Personen teil, die an Schulen angestellt sind, welche nach dem bisherigen System Ressourcen zugeteilt bekommen. Die Teilnehmer kennen sich, bis auf zwei Personen, untereinander nicht. Von den vier Teilnehmern sind zwei Personen (die Schulleitungsperson und eine SHP-Lehrperson in Ausbildung) der NRVS gegenüber sehr positiv und optimistisch eingestellt. Sie sehen zwar auch Risiken, scheinen aber zuversichtlich, dass diesen adäquat begegnet werden kann. Die anderen beiden Teilnehmer (langjährige Logopädie- / SHP-Lehrpersonen) fokussieren sehr stark die Risiken und Gefahren im Hinblick auf die Rechte der SuS mit Förderbedarf und auf den Arbeitsalltag als Förderlehrpersonen.

Es ist wichtig, zu betonen, dass trotz der unterschiedlichen Einstellungen gegenüber der Reform ein offener, interessanter und wertschätzender Austausch stattfand. Optimismus und Fokussierung des Gefahrenpotenzials ergänzten sich eher gegenseitig, als dass sie gegeneinander ausgespielt worden wären oder zu Konfrontationen geführt hätten.

Es kristallisiert sich heraus, dass alle Teilnehmer die Bildungsrechte der Schülerinnen und Schüler als oberste Priorität ansehen – dass jedoch dieser Idealvorstellung teilweise in der

Realität widersprochen wird, weil die Ressourcenverteilung und Stundenplanung von den Interessen der Lehrpersonen und organisatorischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden.

Interview II:

Am Interview II nehmen drei Personen teil, die an unterschiedlichen NRVS-Versuchsschulen angestellt sind und sich untereinander nicht kennen. Auch hier lassen sich verschiedene Grundeinstellungen gegenüber der Reform unterscheiden: Eine Förderlehrperson ist sehr positiv gestimmt und hat bisher nur gute Erfahrungen gemacht, die andere Förderlehrperson ist sehr kritisch. Sie erlebt zwar bisher noch kaum Veränderungen im Arbeitsalltag, sieht aber die Rechte der SuS mit Förderbedarf und den Beruf der Förderlehrpersonen in Gefahr. Die teilnehmende Schulleitungsperson zeigt Bewusstsein bzgl. der Risiken, will diesen aber angemessen begegnen und sieht grosse Chancen in der Reform.

5.2.2 ZUSAMMENHÄNGE DER ARGUMENTE

Die «Individuelle Förderung» steht im Mittelpunkt beider Interviews. Es werden sowohl negative als auch positive Effekte der NRVS auf die individuelle Förderung in Betracht gezogen. Daraus folgend werden negative und positive Auswirkungen auf die «*Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf*» sowie auf die Bereiche «*Pensen und Arbeitsbedingungen der Förderlehrpersonen*» diskutiert.

Es ist festzustellen, dass die negativen Ansichten überwiegen, weshalb in den folgenden Kapiteln im Schwerpunkt von «Kürzungen der individuellen Förderung» mit möglichen negativen Auswirkungen auf Schüler und Schülerinnen sowie auf Lehrpersonen gesprochen wird. Dies soll in folgender Grafik veranschaulicht werden:

Abbildung 8: Bereiche, auf die sich Kürzungen der Förderressourcen auswirken werden

In den Kapiteln 5.3 und 5.4 wird die Beantwortung der Forschungsfrage 1 begründet. Die Forschungsfrage 1 und deren Antwort lauten:

Welche Hoffnungen und Befürchtungen haben Förderlehrpersonen (Logopädie- und SHP-Lehrpersonen) in Bezug auf die NRVS?

Den Schwerpunkt der Erkenntnisse stellt die Angst vor Kürzungen der individuellen Förderung dar, da hierfür kein definiertes Kontingent mehr besteht.

Daraus folgernd erwarten die befragten Förderlehrpersonen negative Auswirkungen auf

- die Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf, deren Bildungsrechte gefährdet sind (Kap. 5.3) und
- die Pensen und Arbeitsbedingungen von Förderlehrpersonen (Kap. 5.4).

5.3 FOKUS

«BILDUNGSRECHTE DER SuS MIT FÖRDERBEDARF»

Schnell kristallisiert sich die *Angst um die Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf* aufgrund von möglichen Umstrukturierungen, welche Reduktionen der individuellen Förderung bewirken können, als eines der Schwerpunktthemen heraus. Hierzu werden im Folgenden die Hauptargumente aufgezeigt und in Teilschritten entsprechend der Grafik erklärt.

Abbildung 9: Umstrukturierungen: Ursachen und Auswirkungen auf die Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf

1) Ursachen für mögliche Umstrukturierungen

Es wird das Risiko gesehen, dass aus «viel Freiraum», welcher eine grosse Chance der NRVS darstellt, schnell «zu viel Freiraum» werden kann. *Umstrukturierungen*, die hierdurch ermöglicht werden, können durch den bereits jetzt bestehenden *Fachkräftemangel* beschleunigt oder deren Umfang verstärkt werden: Viele SHP- und Logopädie-Stellen im Kanton sind derzeit unbesetzt. Bei der NRVS besteht die Möglichkeit, «Alternativen oder abgeschwächte Formen» (Int. II, SL, 58) zu suchen (womit jedoch eine Deprofessionalisierung einhergeht) und die Ressourcen dieser unbesetzten Stellen anderen Personen zuzuteilen. Dies ist im Moment des akuten Fachkräftemangels sinnvoll, da den SuS anderweitig engere Betreuung (bspw. durch Teamteaching, mehr Halbklassenlektionen oder Klassenassistenten) zugutekommen kann. Doch die Gefahr, die die Interviewteilnehmer hierin sehen, liegt im Aufweichen der derzeit gegebenen Strukturen:

Bedenken kommen bei mir dort, wenn ... die spezielle Förderung nicht mit Leuten besetzt ist, wo die Ausbildung haben, dann gibt es vielleicht plötzlich so Entwicklungen, "ja unsere Schule machts so, ist kein Problem". Und vielleicht ist es zwei Jahre kein Problem, aber nachher hat man die Strukturen nicht mehr. (Int. I, SHP1, 32)

Die Gefahr ist vielleicht, dass je nach Angebot und Mangel von Lehrpersonen, Logos, Schulische Heilpädagogen, dass dort mit anderen Leuten irgendwie gestopft werden kann, und dann schleicht es sich ein. Vielleicht bleibt es dann so, je nach Interesse, wenn man dann wieder suchen könnte und das Angebot wieder grösser wäre, dass man wieder jemanden einstellen könnte, der wirklich vom Fach ist. (Int. II, Logo, 15 und 17)

Auf diese Weise würden Pensen aus Förderressourcen, die zunächst vorübergehend an andere Personen vergeben werden, in dieser Verwendung bleiben. Durch derartige *Umstrukturierungen* kann die individuelle Förderung in den Hintergrund gerückt und die *Bildungsrechte der Kinder mit Förderbedarf* aus den Augen verloren werden.

2) Mögliche Umstrukturierungen

Als mögliche Umstrukturierungen werden hier im Schwerpunkt genannt:

Alternative Lernorte

Beide Schulleitungspersonen bringen die Idee der «Alternativen Lernorte¹⁰» in die Diskussion ein. Dieses Konzept soll mehr (unterjährige) Flexibilität schaffen und eine Möglichkeit der Mehrwertgewinnung darstellen.

Schulen mit hoher Problemlösefähigkeit zeichnet aus, dass sie im Schulalltag Herausforderungen analysieren, Lösungen entwickeln und diese auf ihre Nachhaltigkeit überprüfen. Alternative Lernorte ausserhalb des Klassenunterrichts wie 'Schulinseln', 'Lernateliers' oder 'Förderoasen' können eine solche Problemlösung darstellen.¹¹

Es wird jedoch argumentiert, dass die «Alternativen Lernorte» einen Widerspruch zum im Aargau vorherrschenden Integrationsgedanken darstellen. Ein alternativer Lernort

¹⁰ Alternative Lernorte können von den Schulen bereits jetzt aufgebaut werden (d.h. sie sind nicht von der Einführung der NRVS abhängig). Sie sind niederschwellig zugängliche und vom Klassenunterricht räumlich getrennte Angebote. Führung und Verantwortung liegen bei den Schulhäusern. Sie können verschiedene Zwecke erfüllen, u.a. Förderraum für Gruppen von Kindern mit Lernschwierigkeiten oder Reflexions- und Lernraum bei sozialen / disziplinarischen Störungen. Die Ressourcierung erfolgt mit schulinternen Ressourcen. (vgl. BKS, 2018b, S. 1ff)

¹¹ Informationen aus einer Tagungsankündigung, abgerufen unter <https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ph/medien-und-oeffentlichkeit/events/archiv-tagungen-iwb/alternative-lernorte-in-der-regelschule>

ist eigentlich nichts anderes als: man separiert die Kinder wieder. Man nimmt sie aus dem normalen Unterricht heraus. (Int. I, SL, 153)

Es ist eigentlich ein Rückschritt. Es ist eine Separation. (Int. I, SL, 156)

Ob der Wechsel zu mehr Separation akzeptiert wird, werde demzufolge zukünftig an jedem Schulstandort individuell bestimmt.

Des Weiteren wird in beiden Interviews die Qualifikation der Lehrperson, welche den Alternativen Lernort betreut, diskutiert. Als Fazit kann folgender Satz gelten:

Das muss eine ganz hochflexible Lehrperson sein, die von allem ein bisschen eine Ahnung hat. (Int. II, SL, 141)

Dass solch eine Person nicht an jedem Schulhaus problemlos zu finden ist, dürfte ausser Frage stehen. Bei Überforderung der Lehrperson im Alternativen Lernort können jedoch für die SuS, welche dort gefördert werden sollen, Nachteile entstehen.

Klassenassistenz: Betreuung statt Förderung

In beiden Interviews wird der Einsatz von Klassenassistenzpersonen¹² anstelle von SHP-/Logopädie-Lehrpersonen besprochen. Der Diskussionsschwerpunkt diesbezüglich ist: **Eine Förderlektion** bietet den Klassenlehrpersonen (KLP), v.a. bei «schwierigen», sozial auffälligen SuS, in der konkreten Unterrichtsdurchführung weniger Erleichterung als **drei bis dreieinhalb** Lektionen Anwesenheit einer Assistenzperson, welche die/den Schülerin oder Schüler (SoS) eng betreut und Störungen abdämpft. Die individuelle Förderung durch Logopädie oder SHP reduziere sich für diese/n SoS jedoch. So werden ggf. die Ursachen für die Auffälligkeiten weniger behandelt und die/der SoS kann in ihren/seinen Defizitbereichen nur wenig strukturiert, d.h. nicht auf SHP-/ Logopädie-Fachwissen basierend, unterstützt werden.

Mehr Teamteaching statt individueller Förderung

Von einer Person wird ein Konzept skizziert, das den SuS den Vorteil von konstanteren Bezugspersonen und weniger Wechseln bietet, bei dem jedoch die fachwissenbasierte Qualität der Förderung, welche einzelne SuS benötigen, nicht sichergestellt ist.

Wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt lieber eigentlich eine zweite Kindergärtnerin vor Ort haben, die ein bisschen (lacht) und jetzt kommen wir schon wieder an das Problem, die ein bisschen SHP-Kenntnisse hat, ein bisschen DaZ-Kenntnisse hat, und so eigentlich viel länger und intensiver an den Kindern arbeiten und dabeisein kann [als SHP- und DaZ-LP für

¹² «Anstelle von Förderunterricht mit schulischer Heilpädagogik können Assistenzpersonen eingesetzt werden. Dabei entspricht der Wert einer Jahreslektion Förderunterricht 110 Arbeitsstunden einer Assistenzperson.» (BKS, 2018c, S. 8)

jeweils einzelne Lektionen, Anm. d. Verf.]. Das heisst, ich übertreibe es jetzt einfach, ich nehme quasi die DaZ ... und SHP aus dem Kindergarten raus, und setze eigentlich eine zweite Kindergärtnerin ein. Die aber natürlich affin sein muss in den Aufgaben. (Int. II, SL, 52)

Bereits im Zitat wird deutlich, dass ein Problem darin besteht, eine genügend qualifizierte Lehrperson hierfür zu finden. Es ist verständlich, dass Förderlehrpersonen hierdurch Qualitätseinbussen sowie einen Abbau in der individuellen Förderung befürchten.

Werden an Schulstandorten Umstrukturierungen in Form der genannten oder ähnlicher Konzepte eingeführt, hat dies zur Folge, dass die Gewährleistung der Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf nicht mehr sichergestellt ist.

3) Übergeordnete Fragestellung

Qualitätsmanagement?

Es wird befürchtet, dass aus dem grossen Handlungsspielraum, durch den sehr unterschiedliche Schulkonzepte entstehen können (und sollen), im Gegenzug der Risikofaktor resultiert, kein sicheres Qualitätsmanagement leisten zu können. Dies betrifft die Beurteilung der Schulen (z.B. durch die «Externe Schulevaluation»). Bei grossen Unterschieden in den schulischen Konzepten werde es in Zukunft schwierig, zu beurteilen, welche Schulen gut arbeiten und welche nicht:

Da fängt man plötzlich an, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Man kennt die Kriterien nicht. (Int. II, SL, 176 und 178).

Diese Problematik bezieht sich neben der gesamtschulischen Qualität auch auf die individuelle Förderung, welche den SuS mit Förderbedarf zuteilwird.

Vermutlich wird somit die Bedeutung der internen Schulevaluation sowie der Kontrollfunktion durch die Schulpflege zunehmen.

4) Weiteres

In beiden Interviews werden weitere negative, aber auch positive Auswirkungen auf die Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf erwartet und genannt. Diese werden zwar nicht zu den Hauptargumenten gezählt, deren Inhalte sollen aber dennoch nicht vernachlässigt werden, weshalb sie bei Interesse im Anhang ab S. 99 nachgelesen werden können.

5.4 FOKUS

«PENSEN UND ARBEITSBEDINGUNGEN DER FÖRDERLEHRPERSONEN»

Auch im Hinblick auf die Bereiche *Pensen und Arbeitsbedingungen von Förderlehrpersonen* zeigen sich sowohl Hoffnungen als auch Ängste. Allerdings überwiegen die Ängste bzw. negativen Erwartungen deutlich. Die Aussage einer interviewten Logopädie-Lehrperson lässt vermuten, dass dies auf bisher erfahrenen Kürzungen beruht:

«Ich arbeite schon ungefähr dreissig Jahre und ich muss sagen, mein Job ist so von einem Honiglebkuchenpferd ist es langsam zu einem (lacht) angebrannten Brotstück gewechselt (alle lachen verständnisvoll).» (Int. I, Logo, 175)

Die erlangten Erkenntnisse werden zunächst schematisch dargestellt, bevor die Grafik in Teilschritten erläutert wird.

Abbildung 10: mögliche Auswirkungen der NRVS auf Pensen und Arbeitsbedingungen der Förderlehrpersonen

1) Ursachen für Umstrukturierungen und Arten von Umstrukturierungen

Wie schon in Kap. 5.3, werden auch in Bezug auf die *Pensen und Arbeitsbedingungen von Förderlehrpersonen* die Auswirkungen von **zu viel Freiraum** auf Schulsebene thematisiert. Hieraus können *Umstrukturierungen* entstehen, von denen u.a. genannt werden:

Tabelle 4: Mögliche Umstrukturierungen

Alternative Lernorte
<p>Das Konzept der «Alternativen Lernorte» kann mit Ressourcen entwickelt werden, die im bisherigen System fest für Logopädie, SHP und DaZ zugeteilt waren (vgl. Kanton Aargau, 2019a):</p> <p>Wir teilen unsere, ich sags jetzt SHP-Ressourcen und DaZ-Ressourcen so auf, dass ich einen Teil in die Klasse hineingebe, einen Prozentsatz, und einen Teil gebe ich eben in die Lernwerkstatt. (Int. II, SL, 143)</p>
Klassenassistenz versus individuelle Förderung
<p>Bereits in Kapitel 5.3 wurde beschrieben, dass die Begleitung und Betreuung «schwieriger» (vor allem sozial auffälliger) SuS während <i>drei bis dreieinhalb</i> Lektionen im Unterricht den KLP kurzfristig mehr Erleichterung bietet als <i>eine</i> SHP- oder Logopädie-Förderlektion.</p>
Mehr Teamteaching versus individuelle Förderung
<p>Hier wird ein Konzept vorgeschlagen und im zitierten Gesprächsausschnitt in Bezug auf die Pensensicherheit für Förderlehrpersonen diskutiert:</p> <p>Das heisst, ich übertreibe es jetzt einfach, ich nehme DaZ und SHP aus dem Kindergarten raus, und setze eigentlich eine zweite Kindergärtnerin ein. (Int. II, SL, 52)</p> <p>Und dann sagen die Kindergärtnerinnen ganz klar, dann habe ich einen absoluten Mehrwert. (Int. II, SL, 54)</p> <p>Und das bestätigt eigentlich meine Befürchtungen. Die Pensensicherheit, finde ich, ist jetzt für UNS überhaupt nicht gegeben. (Int. II, SHP, 57).</p>
Gesamtschulische Projekte versus individuelle Förderung
<p>Schulprojekte werden in der NRVS besser ermöglicht als bisher, doch die Durchführung benötigt auch Ressourcen:</p> <p>Ein Projekt kann sehr toll sein und es braucht Leute, die das verteidigen und schleppen, oder? Aber wenn man anfangen muss, das [und die individuelle Förderung, Anm. d. Verf.] gegeneinander auszuspielen, sehe ich gewisse Schwierigkeiten. (SHP1, 17)</p>

Als Folge dieser *Umstrukturierungen* wird erwartet, dass die bisher anhand der Schülerzahl festgelegten Ressourcen für die individuelle Förderung durch SHP, Logopädie und auch DaZ *reduziert* werden. Hieraus resultierende Auswirkungen auf Förderlehrpersonen werden im folgenden Abschnitt dargestellt.

2) Folgen der Umstrukturierungen

Diese Verringerungen der Förderressourcen führen für Förderlehrpersonen folglich zu *Pensenreduktionen* und/oder *Pensenschwankungen* (schuljahresübergreifend und ggf. auch innerhalb des Schuljahres).

Hieraus ergeben sich für die Betroffenen entweder *finanzielle Nachteile* oder sie müssen zusätzliche Lektionen übernehmen, d.h. *flexibler* werden, um ihr gewünschtes Pensum zu sichern.

Aus einer Reduktion der Förderressourcen resultiert jedoch in jedem Fall eine *erhöhte Arbeitsbelastung*: Wenn bspw. den Klassen nicht mehr ca. drei, sondern nur noch zwei SHP-Lektionen zustehen, verringert sich hierdurch der Förderbedarf der Schüler und Schülerinnen nicht.

- ▶ Die SHP-Lehrperson muss den gleichbleibenden Förderbedarf der SuS in weniger Zeit und mit weniger Lohn abdecken.
- ▶ Zudem muss sie, wenn sie finanziell auf ein gewisses Pensum angewiesen ist, weitere Klassen oder andere Lektionen (bspw. Teamteaching, Alternativer Lernort) übernehmen¹³.

¹³ Diese Problematik ist in ähnlicher Weise auch für Logopädie-Lehrpersonen vorstellbar: Wird der Satz von derzeit 6.02 Lektionen pro 100 SuS weiter reduziert, muss der gleichbleibende Bedarf gedeckt werden und der Lohn sinkt, ggf. müssen andere Lektionen übernommen werden.

Beide Aspekte führen dazu, dass die *Arbeitsbelastung erhöht* wird und das «Wohlfühlen» der entsprechenden Lehrperson, das «Gefühl, den Job gut meistern zu können», aufgrund der hohen Anforderungen gefährdet werden kann.

Zwei Sachverhalte werden in beiden Interviews als Gründe dafür gesehen, dass die bisherigen *Strukturen* von im Schulhaus verankerter Logopädie und SHP verloren gehen können:

- Zum einen spielen die im vorangehenden Absatz genannten *Umstrukturierungen* (Alternative Lernorte, Klassenassistenz, ...) hier eine Rolle.
- Zum anderen kommt das in Kapitel 5.3 aufgezeigte *Anpassen der Strukturen an den Fachkräftemangel* erneut zum Tragen.

Diese Argumente können sich gegenseitig intensivieren. Sie verbinden die *Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen* mit den Auswirkungen auf *Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf* in folgender Weise:

Ein am Schulhaus vorliegender Fachkräftemangel, kombiniert mit dem Freiraum durch die NRVS, kann die zuvor genannten Umstrukturierungen bewirken. In der Folge würden unbesetzte Logopädie-/SHP-Stellen, deren Ressourcen *dauerhaft* anderweitig eingesetzt werden, nicht mehr in Stellenportalen ausgeschrieben. Der Fachkräftemangel bliebe bestehen und die Stellensuche von Förderlehrpersonen würde erschwert. Diese ungünstigen, unattraktiven Berufschancen können zudem dazu führen, dass sich weniger Personen für eine Logopädie- oder SHP-Ausbildung entscheiden und der Fachkräftemangel weiter verstärkt wird. Dies wird in folgender Grafik ersichtlich:

Abbildung 11: Kreislauf negativer Auswirkungen auf «Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf» und «Pensen und Arbeitsbedingungen der Förderlehrpersonen»

3) Weiteres

Ebenso, wie zum Thema «Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf», werden auch mit Fokus auf «Pensen und Arbeitsbedingungen von Förderlehrpersonen» in beiden Interviews weitere negative, aber auch positive Auswirkungen der NRVS erwartet und genannt. Diese werden im Anhang ab S. 101 aufgeführt.

5.5 VERGLEICH DER ZWEI GRUPPEN

Die Kapitel 5.6 und 5.7 belegen die Beantwortung der Forschungsfrage 2:

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es zwischen den beiden befragten Gruppen?

Die **Gruppenmeinungen** sind im Schwerpunkt ähnlich. In beiden Gruppen gibt es «eher optimistische» und «eher pessimistische» Personen

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Meinungen der **Schulleitenden** deutliche Überschneidungen aufweisen und von grossem Optimismus bzgl. der Reform geprägt sind.

Die Meinungen der **Förderlehrpersonen** sind weniger homogen, sondern splitten sich in zwei «Lager» auf:

Personen, die an Schulen mit dem bisherigen System angestellt sind

- zwei FöLP eher pessimistisch
- eine FöLP eher optimistisch

Personen, die an NRVS-Versuchsschulen angestellt sind

- eine FöLP eher pessimistisch
- eine FöLP eher optimistisch

Zu einzelnen Aspekten zeigen sich unterschiedliche Gruppenmeinungen. Diese lassen sich auf die unterschiedlichen Erfahrungswerte mit der NRVS zurückführen.

Während manche Gemeinsamkeiten bereits in die Kapitel 5.3 und 5.4 mit einfließen und hier nicht wiederholt werden, werden im Folgenden noch weitere auffällige Gemeinsamkeiten und anschliessend die gefundenen Unterschiede zwischen den zwei Interviewgruppen thematisiert und interpretiert.

5.6 GEMEINSAMKEITEN

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich häufig die Ansichten und Argumente der Personen in gleichen Funktionen (Schulleitung/Förderlehrperson) überschneiden bzw. ähneln.

Schulleitungen:

- freuen sich auf Handlungsspielraum
- möchten einen Mehrwert erzeugen
- möchten das Team in Entscheidungen mit einbeziehen
- sehen keinen Zeitdruck für Vorbereitungen der Einführung
- betonen die Chance auf Härtefallressourcen im Notfall

Förderlehrpersonen:

- sehen in Umstrukturierungen Risiken für die "Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf" sowie für "Pensen und Arbeitsbedingungen von Förderlehrpersonen"
- möchten die Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf schützen
- haben den Wunsch nach Pensensicherheit für alle Lehrpersonen
- sind eher skeptisch gegenüber Alternativen Lernorten

In Kapitel 5.3 und 5.4 beschrieben

alle Befragten:

- betonen die Personenabhängigkeit des neuen Systems
- befürworten Unterstützung für Schulleitende (z.B. Instrumente, Schulungen)

Abbildung 12: Gemeinsamkeiten gruppenübergreifend

5.6.1 GEMEINSAMKEITEN DER SCHULLEITUNGSPERSONEN

Vorfremde auf erhöhten Handlungsspielraum, Mehrwert soll erzeugt werden

Beide Schulleitungspersonen zeigen eine sehr positive Einstellung bzgl. der Reform, besonders aufgrund des erhöhten **Handlungsspielraums**, welche u.a. folgendermassen beschrieben wird:

Ich freu mich auf das, dass ich ein bisschen selbstständiger (werde), und nicht immer zuerst fragen gehen muss, (macht Klopfgeräusch) 'tschuldigung, darf ich das bitte machen?' Sondern einfach mal wirklich machen kann. ... Wenn man eben, in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, mit den Förderlehrpersonen, das anschaut, 'was können wir da machen, was hast du für Ideen' etcetera, das birgt wahnsinnig viele Chancen, also wirklich! (Int. I, SL, 137).

Beide Schulleitenden betonen zudem, dass das **Loslösen von starren Vorschriften** als grosse Chance gesehen wird, da auf diesem Weg ein **Mehrwert für die SuS** und das Schulhaus erreicht werden könne.

Dies steht jedoch deutlich im Kontrast zur gruppenübergreifenden Meinung einiger Förderlehrpersonen: Drei der fünf interviewten Förderlehrpersonen wünschen sich ausdrücklich, dass der Freiraum nicht zu gross wird und manche Regelungen in Bezug auf die individuelle Förderung erhalten bzw. geschaffen werden. Die anderen zwei Personen nennen dies nicht ausdrücklich. Eine von ihnen scheint generell optimistisch in Bezug auf die NRVS, die andere hat gute Erfahrungen mit dem Umgang mit Förderressourcen im NRVS-Schulversuch gemacht.

Einbezug des Teams in die Entscheidungen

Die beiden Schulleitenden stimmen gruppenübergreifend auch in ihrer Sicht bezüglich im Team **gemeinsam zu treffenden Entscheidungen** überein. So decken sich die folgenden Aussagen inhaltlich deutlich:

Wir haben den Lehrpersonen versichert, dass wir uns nicht einfach irgendwas aus den Fingern saugen, über sie stülpen und thats it, sondern dass wir sie in einen Teilprozess zumindest mit einbeziehen. (Int. I, SL, 23)

Das ist matchentscheidend, ich kann als Schulleiter der Schule nicht einfach ein System überknallen, das nicht transparent ist, das nicht diskutiert worden ist, das nicht von der Basis getragen wird und und und. (Int. II, SL, 252)

Die erwähnte **Transparenz** steigt durch gemeinsam getroffene Entscheidungen und gemeinsam entwickelte Konzepte, da für jede Lehrperson nachvollziehbar ist, warum Ressourcen wofür eingesetzt werden. Auch können Schulleitungen eventuell transparent aufzeigen, wie gross ein zurückbehaltenes Kontingent ist und für welche Fälle dies eingesetzt werden kann.

Kein Zeitdruck für die Einführung der NRVS

In beiden Interviews erwähnen einige Lehrpersonen kritisch, dass neben der Vorbereitung auf den «Aargauer Lehrplan Volksschule» bisher nur wenig Vorbereitung auf die NRVS stattfindet. Der Aargauer Lehrplan Volksschule basiert auf dem Lehrplan 21 und wird zum Schuljahr 2020/2021, also zeitgleich mit der NRVS, eingeführt. Hier ist jedoch zu erwähnen, dass einerseits noch nicht viel Vorbereitung der Lehrpersonen auf die NRVS erforderlich ist. Andererseits stehen den Schulleitungen seitens BKS zahlreiche Informationen und Tagungen zur NRVS

offen. Viele Schulleitungen planen die Einführung der NRVS bereits sehr konkret¹⁴, was jedoch für die Lehrpersonen wenig spürbar ist. Den im Interview von den Förderlehrpersonen angesprochenen **Zeitdruck** und die **mangelnde Vorbereitung** in Bezug auf die Einführung der NRVS relativieren beide Schulleitungen:

Am Anfang könnte man einfach so weitermachen [wie bisher, Anm. d. Verf.], nur nicht, dass das uns das BKS spricht, sondern dass das die Schulleitung so einsetzt. (Int. I, SL, 27)

[Die NRVS, Anm. d. Verf.] ist nicht von heute auf morgen mit einem Knall umgesetzt. (Int. II, SL, 8)

Ihnen ist somit deutlicher als den Lehrpersonen bewusst, dass die NRVS einen schrittweisen Prozess darstellt und dass nicht per sofort viele Umstrukturierungen umgesetzt werden bzw. umgesetzt werden müssen.

Chance auf Härtefallressourcen

Eine weitere Gemeinsamkeit beider Schulleitenden ist, dass sie die vom BKS in Aussicht gestellten **«Härtefallressourcen»** betonen und als Unterstützungsmöglichkeit im Notfall ansehen:

Ausser es wäre ein verstärkter Fall oder ein grober Fall. Dann kann man aus einem Zusatztopf wieder beantragen. Und dann läuft es eigentlich wie es jetzt bei den normalen Schulen auch läuft, dass ich das beantragen (kann). (Int. II, SL, 115)

Demgegenüber stehen jedoch die eher strengen Richtlinien¹⁵ des BKS zum Anspruch auf diese Härtefallressourcen, zu welchen zusammenfassend gesagt werden kann:

In der Praxis ist ein äusserst zurückhaltender Einsatz von Härtefallressourcen anzustreben. (BKS, 2018a, S. 11)

Im Gegensatz zu den optimistischen Ansichten der Schulleitenden besteht nur in besonderen Fällen und nur durch hohen bürokratischen Aufwand (u.a. «Überprüfung der Gesamtsituation

¹⁴ Diese Information wurde der Verfasserin mehrmals im persönlichen Gespräch von verschiedenen Schulleitungspersonen zugetragen.

¹⁵ «Von aussen verursachte und oftmals kurzfristig eintretende Ereignisse erschweren oder verunmöglichen die Organisation angemessener Lösungen über die zugeteilten Ressourcen. In diesen Fällen kann das Departement Bildung, Kultur und Sport das Ressourcenkontingent einer Schule auf Gesuch hin zeitlich beschränkt erhöhen. Diese 'Härtefallressourcen' nehmen beispielsweise Bezug auf die Bundesgesetzgebung (Behindertengleichstellungsgesetz), schwerwiegende Situationen (wie etwa Entwicklungen im Asylwesen) oder substanzielle Veränderungen vor Ort. ... Voraussetzung für Härtefallressourcen ist, dass die Handlungsmöglichkeiten der Schule ausgeschöpft sind, geeignete Massnahmen besprochen und eingeleitet wurden und Alternativen fehlen. Dies bedingt eine Überprüfung der Gesamtsituation der Schule durch die kantonale Schulaufsicht. Erst dann werden Härtefallressourcen bewilligt». (BKS, 2018a, S. 11)

der Schule durch die kantonale Schulaufsicht», ebd.) eine Aussicht auf den Zuspruch von Härtefallressourcen.

5.6.1.1 INTERPRETATION DER GEMEINSAMKEITEN DER SCHULLEITENDEN

Die grosse Übereinstimmung bei den Schulleitungspersonen in den soeben genannten Themenfeldern kann dadurch entstanden sein, dass die Schulleitungen im ganzen Kanton seitens BKS auf ähnliche Weise informiert worden sind.

Dennoch steht fest, dass sie auch ähnlich auf diese Informationen reagieren. So hätte sich eine bspw. äusserst ängstliche oder kritisch eingestellte Person vermutlich nicht durch BKS-Informationen zu einer sehr optimistischen Einstellung überzeugen lassen.

Aus den gefundenen Gemeinsamkeiten könnte der Schluss gezogen werden, dass ein Grossteil der Schulleitungen im Kanton ähnlich denkt. Dies ist jedoch aus zwei Hauptgründen nicht gesichert:

- Zum einen ist die Stichprobe von zwei interviewten Personen nicht repräsentativ.
- Zum anderen zeugt bereits die Bereitschaft, am Interview teilzunehmen (sowie im Fall von Interview II: am Schulversuch teilzunehmen), von Interesse und Aufgeschlossenheit bezüglich der Reform, wodurch die Stichprobe verzerrt ist.

Die befragten Schulleitungen freuen sich auf die Freiheiten und Chancen, welche die NRVS mit sich bringt. Den Umgang mit neuen Aufgaben scheinen sie als Herausforderung zu sehen, wobei sie sehr optimistisch wirken, diese Herausforderungen gut zu meistern und für den eigenen Schulstandort eine optimale Lösung zu finden. Trotz der nicht repräsentativen Stichprobe liegt die Vermutung nahe, dass dies für andere **motivierter und engagierter Schulleitungspersonen** im Kanton in ähnlicher Weise gilt.

Die gefundenen Ähnlichkeiten scheinen für Förderlehrpersonen und für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht zentral zu sein. Doch sie können für Förderlehrpersonen eine grosse Rolle spielen, wenn sie die Ansichten der eigenen Schulleitungsperson eruieren und in Bezug auf ihre Arbeitsbedingungen interpretieren. Ebenfalls wird es in Zukunft immer wichtiger werden, bei der Stellensuche die dort vorherrschenden Einstellungen der Schulleitenden zu ermitteln und deren Auswirkungen auf den eigenen Arbeitsalltag abzuwägen.

5.6.2 GEMEINSAMKEITEN DER FÖRDERLEHRPERSONEN

Auch einige der Förderlehrpersonen äussern ähnliche Meinungen. Diese wurden bereits in den Kapiteln 5.3 und 5.4 behandelt.

Hier ist jedoch keine so deutliche Homogenität wie bei den Schulleitenden festzustellen. Stattdessen splitten sich die Einstellungen in zwei «Lager» auf, wobei eines als tendenziell pessimistisch und eines als tendenziell optimistisch bezeichnet werden kann.

Die genannten Charakterisierungen werden bewusst relativiert und sind nur als Tendenz zu verstehen, da keine der interviewten Personen eine absolut pessimistische oder absolut optimistische Einstellung zeigt.

Der Pessimismus sowie der Optimismus der Personen beziehen sich auf das komplette Fördersystem und fast alle hierunter fallenden Aspekte

- Zukunft der individuellen Förderung
 - Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf
 - Pensen und Arbeitsbelastung der Förderlehrpersonen

Lediglich folgende Aspekte sehen **alle** Förderlehrpersonen kritisch bzw. als potenziellen Risikofaktor:

- Abhängigkeit von der Schulleitungsperson (hierauf wird in Kap. 5.6.3 eingegangen)
- Aufbau von «Alternativen Lernorten» (die Meinungen zu «Alternativen Lernorten» werden, neben Beschreibungen in den Kapiteln 5.3 und 5.4, im Anhang auf S. 105 zusammengefasst).

Es wird deutlich, dass Förderlehrpersonen aus **beiden** befragten Gruppen der Reform gegenüber **entweder eher positiv oder eher negativ eingestellt** sind. Auch sind die Argumente gruppenübergreifend sehr ähnlich. Der Erfahrungsstand mit der Reform scheint somit bei der Meinungsbildung der Lehrpersonen keine deutliche Rolle zu spielen. Stärkeren Einfluss hatten vermutlich die persönliche Einstellung sowie bisher gemachte Erfahrungen im Arbeitsfeld als Förderlehrperson, welche sich auch auf die Einstellung auswirken.

5.6.3 GEMEINSAMKEITEN ALLER BEFRAGTEN

Zwei Aspekte werden von **allen** befragten Personen betont:

Abhängigkeit von der Schulleitungsperson

In beiden Interviews wird thematisiert, dass die Umsetzung der NRVS stark von der Schulleitungsperson abhängig ist. Diese Abhängigkeit liegt allen Umstrukturierungen auf Schulhausbene zugrunde und wirkt sich dadurch sowohl auf die «*Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf*» als auch auf «*Pensen und Arbeitsbedingungen von Förderlehrpersonen*» aus.

Als mögliche Auswirkungen der Personenabhängigkeit werden in Betracht gezogen:

Die Bedeutung der individuellen Förderung im Schulhaus und somit die adäquate Ressourcenzuteilung ist nicht sichergestellt

Je nach Interessen der Schulleitungsperson kann die individuelle Förderung gestärkt, aber auch reduziert werden, wie in folgenden Gesprächsausschnitten deutlich wird:

Es fällt und steht mit dem Schulleiter, was die Interessen sind. (Int. II, Logo, 7)

Das kommt dann ein bisschen auf die Schule und die Schulleitungen drauf an, wie sie das Ganze aufgleisen. Und ich denke mal, wenn ihr das Glück habt, als Schule, wo die Schulleitungen den Lehrpersonen sehr viel Teilhabe oder Mitspracherecht zukommen lassen, da könnt ihr sehr wohl auf das hinweisen 'Hallo, wir sind am Rand, wir haben Einzelbetreuung'. (Int. I, SL, 8)

was jedoch schnell relativiert wird:

Mit Glück und Pech, da bin ich ein wenig unglücklich über die Situation. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du Pech hast. (Int. I, Logo, 9)

Die Pensenzuteilung an Lehrpersonen ist von persönlicher Einstellung beeinflusst

Aufgrund von Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis führt eine interviewte Person aus:

Dann muss ich ja grad irgendwo arbeiten gehen, wo ich auch mit der Schulleitung ein Hobby teile oder mal was zusammen gemacht hab. Und schauen gehen, wo haben wir zusammen Beziehungspunkte, und dann geht es mir vielleicht dann besser, weil dann bin ich ja gut angeschrieben bei der Schulleitung. (anonymisiert)

Hier sind sich alle einig, dass dies nicht der Fall sein darf und von Unprofessionalität der Schulleitung zeugen würde. Die Qualitätssicherung muss gewahrt bleiben. Dennoch ist die Personenabhängigkeit nicht von der Hand zu weisen. Nicht nur faktische Bedürfnisse der SuS können in die Pensenzuteilung mit einspielen, sondern auch z.B. die Eingebundenheit ins Team (bspw. gut oder weniger gut gelingende Kooperationsformen zwischen KLP und Förderlehrperson). Es ist jedoch davon auszugehen, dass die wenigsten Schulleitungen ein unprofessionelles Vorgehen an den Tag legen, indem sie persönliche Faktoren zu stark berücksichtigen.

Unterstützung für Schulleitungspersonen

Weiter wird in beiden Interviews betont, dass die NRVS eine **komplexe Aufgabe für die Schulleitenden** darstellt. Aufgrund ihrer Neuartigkeit, Tragweite und Komplexität seien Unterstützung und Vorbereitungen in Form von Schulungen und Instrumenten erforderlich.

5.7 UNTERSCHIEDE

Es fällt zunächst auf, dass die in Kap. 5.3 bis 5.6 beschriebenen Gemeinsamkeiten deutlich überwiegen und die meisten der gefundenen Unterschiede nur Teilaspekte betreffen.

Bei genauerer Analyse zeigen sich zwischen den zwei Interviewgruppen zwei Arten von Unterschieden:

Einige bedeutsame Aspekte werden in einem Interview angesprochen, im anderen jedoch nicht gestreift. Dies kommt aufgrund der individuellen Gesprächsverläufe und der wenigen und sehr offenen Fragen des Interviewleitfadens zustande. Die Meinungen hierzu können somit nur in einer der Gruppen erhoben werden.

Da diese Argumente keinen Vergleichswert aufweisen, aber dennoch relevant erscheinen, werden sie im Anhang ab S. 104 genannt, aber hier nicht differenziert ausgeführt.

Andere Aspekte kommen in beiden Interviews unabhängig voneinander zur Sprache, die Gruppen weisen hierüber aber unterschiedliche Meinungen auf.

Bei den folgenden Themen zeigen sich unterschiedliche Meinungen, welche nachfolgend behandelt werden:

Abbildung 13: Bereiche, die unterschiedliche Meinungen der Befragten aufweisen

Zurückbehalten von Ressourcen für unterjährige Flexibilität

Neben den vielen Übereinstimmungen, welche in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt wurden, zeigen sich in einem Bereich unterschiedliche Meinungen der befragten **Schulleitungspersonen**: Das BKS empfiehlt, zu Schuljahresbeginn noch nicht alle Ressourcen zu verteilen, sondern eine gewisse Menge zurückzubehalten, um flexibel und schnell auf unterjährige Veränderungen reagieren zu können¹⁶. Diesem Rat folgend, hält die Schulleitungsperson in Interview I (Schule mit bisherigem Vorgehen der Ressourcenverteilung) fest:

¹⁶ «Zurückbehalten von Ressourcen für die Deckung des unterjährigen Bedarfs durch allfällige Zuzüge von Kindern mit besonderem Förderbedarf.» (BKS, 2018a, S. 24). Ressourcen, welche über das ganze Jahr nicht verwendet wurden, dürfen ins nächste Schuljahr übertragen werden. Der Übertrag liegt jedoch bei max. 5% der gesamthaft gesprochenen Ressourcen (vgl. Kanton Aargau, 2019b, S. 6).

Wie gesagt, die Schulen sind angehalten: 'Denkt dran, tut einen Pool zurückbehalten, dass ihr reagieren könnt'. (Int. I, SL, 82)

Auch die Schulleitungsperson in Interview II (NRVS-Versuchsschule) spricht hiervon, relativiert die Vorteile des Zurückbehaltens aufgrund der gemachten Erfahrungen jedoch:

Am Anfang plant man als Schule möglichst immer die Reserve. Und Ende Schuljahr merkt man, 'ich hab es gar nicht gebraucht, wenn niemand zugezogen ist, ja komm jetzt, die muss ich anfangs Jahr herauslassen', weil dann suche ich ja die Leute entsprechend. Weil unter dem Jahr dann plötzlich Leute suchen, mit denen ich mein Pensum heraufschrauben kann, ist eine schwierige Geschichte. Also gebe ich ja mein Kontingent eigentlich ziemlich gut aus. (Int. II, SL, 124).

Die Unterschiede sind somit auf den unterschiedlichen Erfahrungsstand der beiden Personen zurückzuführen. Wie die Schulleitung in Interview II darstellt, hielt sie beim Zurückbehalten eines Pools für unterjährige Notfälle zunächst das vom BKS empfohlene Vorgehen ein, bemerkte dann jedoch im Verlauf des Schulversuches, dass dies nicht immer notwendig ist und veränderte aufgrund dessen die Strategie zu einem geringeren Mass an zurückbehaltenen Lektionen. Die Schulleitung aus Interview I hat selbstverständlich diese Erfahrungen noch nicht gemacht und plant, sich an das empfohlene Zurückbehalten eines gewissen Kontingents zu halten.

Bewertung der unterjährigen Flexibilität

Eng mit dem Zurückbehalten von Ressourcen für unterjährige Veränderungen ist der Faktor «Unterjährige Flexibilität» verbunden. Hier sind zwischen den beiden Interviewgruppen Unterschiede festzustellen, die sich ebenfalls mit dem unterschiedlichen Erfahrungsstand begründen lassen:

In der Interviewgruppe I (Schulen mit bisheriger Ressourcenverteilung) wird konstatiert, dass kurzfristige Reaktionen auf unterjährige Bedürfnisverschiebungen dem Wohl der SuS dienen können. Dies wird mit Hoffnungen bezüglich der Bildungsrechte von SuS mit Förderbedarf verbunden und als grosser Vorteil der NRVS gewertet.

In der Interviewgruppe II (NRVS-Versuchsschulen) hingegen wird die unterjährige Flexibilität reflektierter und kritischer gesehen. Es wurde die Erfahrung gemacht, dass unterjährige Reaktionen auf veränderte Bedürfnisse aus drei Hauptgründen nur schwer oder gar nicht zu verwirklichen sind:

- Der Stundenplan ist konstant, alle Abläufe sind eingespielt und aufeinander abgestimmt. Verschiebungen sind nur schwer zu organisieren.

- Die bereits angestellten Lehrpersonen haben sich mit ihren Pensen und ihren Anwesenheitszeiten arrangiert, private Abmachungen (z.B. Kinderbetreuung) sind getroffen. Eine Steigerung oder Verschiebung von Anwesenheiten ist nur schwer zu realisieren.
- Zusätzliche, qualifizierte Lehrpersonen sind unterjährig kaum zu finden.

Diese organisatorischen Stolpersteine widersprechen der Hoffnung, einzelnen SuS oder Gruppen bei plötzlichem Bedarf kurzfristig und ohne Aufwand mehr Unterstützung zukommen zu lassen. Sie begründen auch die zuvor geschilderte Meinung der Schulleitungsperson (NRVS-Versuchsschule), nur noch ein kleines Mass an Ressourcen für unterjährigen Bedarf zurückzubehalten.

Sparmassnahme?

Ob die NRVS als **Sparmassnahme** des Kantons wahrgenommen wird oder nicht, stellt einen weiteren Unterschied zwischen den Interviewgruppen dar.

Obwohl die NRVS gesamtkantonal keine Sparmassnahme ist und nicht an jedem Schulstandort mit Kürzungen einhergeht (siehe hierzu auch 2.3.3), wird im Interview I von allen Beteiligten das Argument hervorgebracht, dass die NRVS aus dem Spardruck entstanden sei respektive eine Sparmassnahme darstelle:

Ou nein, pauschale Sparmassnahme! (Int. I, SHP1, 4)

Wir wollen nicht wieder zurückgestuft werden. (Int. I, Logo, 62)

[Die Regierung sei, Anm. d. Verf.] wirklich im Spardruck. (Int. I, SHP2, 69)

Der Kanton hat ... einen Deckel setzen müssen. (Int. I, SL, 8)

Dies zeigt, dass die Reform bei dieser Gruppe das Gefühl auslöst, eine verdeckte Sparmassnahme auf Kosten der Bildung zu sein.

Eventuell lässt sich diese Wahrnehmung auch durch eine Art «Vermischung» mit der Teilpauschalierung VM (siehe hierzu auch Kapitel 2.2.2) erklären. Die Teilpauschalierung diene der Plafonierung des Kostenwachstums. Eventuell löst dies bei diesen Interviewteilnehmern auch bezogen auf die NRVS das Gefühl der Bremsung weiterer Kostenzunahmen aus.

Im Interview II hingegen kommt diese Sichtweise nicht zur Sprache, woraus sich schliessen lässt, dass die Interviewteilnehmer von NRVS-Versuchsschulen die Reform nicht als Sparmassnahme wahrnehmen.

Die Thematik der Sparmassnahmen wird jedoch auf einen möglichen Zeitpunkt in der Zukunft projiziert. Es wird befürchtet, dass Sparmassnahmen in Zukunft leichter durchgesetzt werden können und zudem ein hohes Sparpotenzial für den Kanton beinhalten, da sie das gesamte System betreffen:

Es ist ja dann [im bisherigen System, Anm. d. Verf.] schwieriger gewesen. Es ist nicht das ganze System, was dann angegriffen gewesen ist, sondern die kleinen Punkte. Man hat mehrere kleine Punkte bekämpfen müssen, dass man einen höheren Verlust [höhere Einsparungen machen konnte, Anm. d. Verf.]. Heute [mit der NRVS, Anm. d. Verf.] ist es einfach. Ich habe einen zentralen Punkt, den ich herunterschrauben kann, und that's it. Dort sehe ich eine grosse Gefahr. (Int. II, SL, 96)

Dieses Argument zieht negative Auswirkungen sowohl auf die SuS mit Förderbedarf als auch auf die Pensen und Arbeitsbelastung der Lehrpersonen nach sich: Durch eine solche Reduktion würden die Pensen verringert, die zu betreuenden SuS und deren Förderbedarf blieben jedoch gleich. Hieraus resultieren weniger Förderung für die SuS sowie eine erhöhte Arbeitsbelastung für die Lehrpersonen.

Pensen(un)sicherheit und finanzielles Risiko

Auch die Pensenunsicherheit und damit einhergehende finanzielle Unsicherheiten werden in beiden Interviews thematisiert.

Im Interview I wird grösstenteils befürchtet, dass die Förderressourcen reduziert werden und man bei Pensenreduktion ggf. mit Lektionen aus anderen Bereichen aufstocken muss. Gründe für diese Befürchtungen sind vermutlich die fehlende Erfahrung mit der NRVS sowie bisher erfahrene Kürzungen, wobei von Kürzungen in der Logopädie berichtet wird:

Es hat sich wirklich sehr viel gewandelt. Und dann ist es immer mehr zurück, also der Anteil Logopädie, prozentual, ist immer mehr zurück. Aber meine Bedenken, also es ist nicht wieder ein Umkehrweg. Es geht so ein bisschen eindeutig in eine Richtung. (Int. I, Logo, 177).

Die Meinungen und Erfahrungen im Interview II hingegen sind differenzierter, unterscheiden sich aber innerhalb der Interviewgruppe:

Eine Förderlehrperson bemängelt, dass sie grösseren Pensen- und somit Lohnschwankungen, teilweise auch unterjährig, als vor dem Schulversuch ausgesetzt sei.

Die Flexibilität, das habe ich vorher nicht gekannt, dass sich unter dem Jahr Sachen geändert haben. (Int. II, SHP, 196)

Und das finde ich dann manchmal auch ein bisschen mühsam. Also, zum Glück bin ich verheiratet und nicht so darauf angewiesen, dass ich jeden Monat gleich viel habe. Aber das gilt nicht für alle. (Int. II, SHP, 224)

Die andere Förderlehrperson sowie die Schulleitungsperson machen hier jedoch ganz andere Erfahrungen und betonen die Chance der erhöhten Pensensicherheit, auch schuljahresübergreifend:

Meine Logopädin, die ist überglücklich! Die möchte [genaue Anzahl wurde anonymisiert, Anm. d. Verf.] Stunden arbeiten in der Woche. Und die hat das. Fix. Letztes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr und so weiter. (Int. II, SL, 210).

Zudem wird hervorgehoben, dass bei verändertem Förderbedarf der SuS nicht die Förderlehrperson von Schwankungen betroffen sein sollte:

Das sollte aber ja nicht auf ihr Pensum gehen, sondern wer [welcher Schüler/welche Schülerin, Anm. d. Verf.] es bekommt! (Int. II, SL, 210).

Diese unterschiedlichen Erfahrungen während des zweijährigen Schulversuchs weisen erneut auf die bereits in Kapitel 5.6.3 diskutierte Personenabhängigkeit des neuen Systems hin, wodurch «pauschale» Aussagen zu positiven oder negativen Wendungen durch die NRVS verunmöglicht werden.

5.7.1 FAZIT: UNTERSCHIEDE

Folglich lassen sich die gefundenen Unterschiede zwischen den Interviewgruppen hauptsächlich durch den Erfahrungsstand der Teilnehmenden mit der NRVS begründen.

Bei unterschiedlichen Meinungen zum Thema «Sparmassnahme» und «Pensen(un)sicherheit» spielen zudem die persönliche (eher optimistische oder eher pessimistische) Haltung sowie frühere, vor der NRVS gemachte Erfahrungen mit ein.

Diese kurz zusammengefasste Interpretation wird in folgender Grafik veranschaulicht:

Abbildung 14: Fazit Unterschiede

6 DISKUSSION UND PRAXISBEZUG

Eine interviewte Person beschreibt das Hauptproblem des vergrößerten Handlungsspielraums und die hieraus entstehenden Befürchtungen kurz und knapp:

«Bekommen die richtigen Leute die richtigen Ressourcen?

Also Leute, meine ich Erwachsene und Kinder» (Int. II, SHP, 6).

Da keine festgelegten Kontingente für die individuelle Förderung mehr bestehen, werden die Gefahren gesehen, dass durch die Einführung verschiedener Umstrukturierungen ...

6.1 SCHLUSSFOLGERUNGEN DER VORLIEGENDEN ARBEIT

6.1.1 ... FÜR FÖRDERLEHRPERSONEN

Aufgrund der Erkenntnisse dieser Arbeit ist es ratsam, dass sich Förderlehrpersonen bewusst mit den Auswirkungen der NRVS am eigenen Schulstandort auseinandersetzen. Hierzu gehören die Kenntnis und persönliche Beurteilung des Förder- oder Schulkonzepts und der (umgesetzten oder geplanten) Umstrukturierungen. Hierauf aufbauend sollten die Auswirkungen auf die eigenen Arbeitsbedingungen abgewogen werden. Durch Gespräche mit den Verantwortlichen, also hauptsächlich der Schulleitung, kann eventuell schon frühzeitig die geplante Umsetzung der Reform eingeschätzt werden.

Auch sollten Förderlehrpersonen sich, wo dies möglich ist, in der Einführungsphase an der Erstellung eines Schulkonzepts oder von Qualitätsrichtlinien beteiligen. Dies kann verhindern, dass die Förderressourcen eventuell vernachlässigt werden.

Die Tatsache, dass Logopädie meistens (und auch Heilpädagogik teilweise) ausserhalb des Klassenzimmers stattfindet, könnte dazu beitragen, dass die Bedeutung und Qualität der Förderung den Klassenlehrpersonen wenig bewusst sind. Hinzu kommt, dass teilweise gar an Basisfertigkeiten gearbeitet wird und somit kein direkter positiver Effekt auf die Leistungen im aktuellen Schulstoff sichtbar ist. Daher ist noch stärker als im bisherigen System ein enger Austausch über Förderinhalte und Fortschritte der SuS mit Förderbedarf mit Klassenlehrpersonen und auch Schulleitungen ratsam.

Wurden bereits Umstrukturierungen umgesetzt oder ist eine Förderlehrperson auf Stellensuche, sollten die Auswirkungen des eingeführten Konzepts auf die eigenen Arbeitsbedingungen evaluiert werden. Die Person muss dann entscheiden, ob sie sich mit dem gegebenen Setting identifizieren kann oder nicht, ob es veränderbar ist oder ob ein anderer Arbeitsort zu mehr Zufriedenheit führen kann.

6.1.2 ... FÜR FÖRDERLEHRPERSONEN UND SCHULLEITUNGEN

Der in den Interviews stattgefundenene Austausch über Assistenzen wirkte, als sei dies eine Art «Konkurrenz» für Förderlehrpersonen. Stattdessen könnte aber eine Optimierung der Kooperation beider Fachbereiche angestrebt werden, welche in den Interviews so nicht zur Sprache kam. Wenn einer Schülerin oder einem Schüler (SoS) mehrere Förderlektionen zustehen, kann es sinnvoll sein, dass sowohl Assistenzperson als auch SHP- oder Logopädie-Lehrperson mit diesem Kind arbeiten: Ein Teil der Lektionen läge bei der Förderlehrperson, sodass sie den individuellen Förderbedarf gut kennt und behandeln kann. Für den anderen Teil der Lektionen kann eine Assistenzperson eingesetzt werden, die mit dem SoS Material bearbeitet, welches von der Förderlehrperson oder der KLP zusammengestellt wird. Allerdings eignet sich dieses Vorgehen vermutlich mehr für fachliche Auffälligkeiten als für emotional-soziale Probleme.

6.1.3 ... FÜR SHP-LEHRPERSONEN UND SCHULLEITUNGEN

Über das Thema der Umstrukturierungen wurde viel diskutiert, aber nur selten wurden konstruktive Umsetzungsvorschläge gemacht. Hier wäre als Beispiel zu nennen, dass eine SHP-Lehrperson an Parallelklassen arbeitet und die SuS mit ähnlichen Schwierigkeiten klassenübergreifend gleichzeitig betreut. Diese Idee wurde im Interview II zwar erwähnt, es wurde jedoch die Erfahrung gemacht, dass organisatorische Gründe die unterjährige Umsetzung verhinderten. Eine Berücksichtigung solcher Konzepte bei der Stundenplanerstellung und bei der Zuteilung der SHP-Lehrpersonen zu den Klassen wäre sinnvoll und würde zum effizienteren Ressourceneinsatz beitragen.

Eine weitere Umstrukturierung, die nicht unbedingt negative Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen von Förderlehrpersonen hat, kann folgendermassen aussehen: Die SHP-Lehrperson übernimmt zusätzlich zu den SHP-Lektionen an derselben Klasse auch DaZ- und/oder Teamteaching-Stunden. Den SuS würde somit der Vorteil konstanterer Bezugspersonen zugutekommen. Auch für die KLP und Förderlehrperson würde der Arbeitsalltag erleichtert, da die Anzahl der Kooperationspartner sinkt (wodurch weniger Zeitgefässe für den Austausch erforderlich sind) und die Förderlehrperson für insgesamt weniger verschiedene SuS verantwortlich ist. Dieses Konzept ginge jedoch für die SHP-Lehrperson mit einem Lohnrückgang einher, wenn von der Schulleitung nicht alle Lektionen als SHP-Pensum deklariert werden können. Durch die beschriebenen Erleichterungen wäre jedoch die Möglichkeit eines höheren Pensums eher gegeben als bei der Arbeit als SHP-Lehrperson an zahlreichen Klassen. Somit

könnte der erwähnte Lohnrückgang ausgeglichen werden. Das Umsetzen dieser Struktur an vielen Standorten würde jedoch wiederum zu einer Verstärkung des Fachkräftemangels führen.

6.1.4 ... FÜR LOGOPÄDIE-LEHRPERSONEN

In Bezug auf die Pensensicherheit kann ergänzend zum Ergebnisteil festgehalten werden, dass die Ressourcenverordnung in § 22 eine «Übergangsbestimmung Sprachheilunterricht» festlegt:

Die bestehenden Sprachheilverbände können im Einverständnis mit den angeschlossenen Gemeinden beim BKS beantragen, dass ihnen die Ressourcen für den Sprachheilunterricht bis zur Anpassung ihrer Satzungen, maximal während einer Übergangsfrist von vier Jahren, nach bisherigem Recht zugeteilt werden. (Kanton Aargau, 2019b, S. 7)

Welche Schritte von welcher Stelle hierfür erforderlich sind, übersteigt jedoch die Zielsetzung dieser Masterarbeit und wird hier nicht eingehender erörtert.

Für die Erhöhung des Pensums sowie der Pensensicherheit ist, neben den unter 6.1.1 aufgeführten Aspekten, noch die Möglichkeit einer Mehrfachqualifikation zu nennen. Hier kommen u.a. der «CAS Förderdiagnostik und Lernbegleitung» und der «CAS Interkulturelle Bildung und Deutsch als Zweitsprache»¹⁷ in Frage, welche von der fhnw angeboten werden. Mit 15 ECTS-Punkten (Arbeitsaufwand von 450 Stunden) bedeuten beide Weiterbildungen jedoch grosse finanzielle und zeitliche Investitionen, zu denen verständlicherweise nicht jede Logopädin/jeder Logopäde bereit ist.

6.1.5 ... FÜR SCHULLEITUNGEN, SCHULPFLEGEN UND DAS BKS

Die oben genannten Schlussfolgerungen lassen noch ausser Acht, dass es derzeit zahlreiche Schulstandorte mit unbesetzten SHP- oder Logopädie-Stellen gibt. An diesen Standorten ist die Sicherung der Förderressourcen fraglich, da die nicht besetzten Pensen an andere Personen vergeben werden können und eventuell in dieser Funktion bleiben. Hier ist an die Schulleitungen zu appellieren, diese SHP- und Logopädie-Stellen zum Schuljahreswechsel erneut auszuschreiben, um die Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf abzusichern. Zudem ist im Hinblick hierauf in Betracht zu ziehen, ob eine Kontrollfunktion durch den Kanton eingeführt werden kann.

¹⁷ Informationen verfügbar unter <https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/paedagogik/spezialisierte-angebote-kader/heterogenitaet-und-spezielle-paedagogik>

Abbildung 15: Negativkreislauf

Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass Umstrukturierungen, welche teilweise aufgrund eines akuten Mangels an ausgebildeten Förderlehrpersonen eingeführt werden, einen Negativkreislauf auslösen können (siehe hierzu auch Kapitel 5.4): Durch Verfestigung solcher Umstrukturierungen verschlechtern sich die Berufsaussichten, wodurch möglicherweise in Zukunft weniger Personen eine SHP- oder Logopädie-Ausbildung anstreben oder ausgebildete Förderlehrpersonen in Nachbarkantone abwandern. Dies sollte zum Wohl der SuS mit Förderbedarf verhindert werden.

Um vielen der in dieser Arbeit genannten Risiken entgegenzuwirken, wird von den Interviewteilnehmern die Notwendigkeit der Unterstützung für Schulleitungen durch das BKS betont. Hierzu sind Instrumente und Schulungen für Schulleitungspersonen erforderlich, welche laut BKS bereits in Planung sind. Des Weiteren ist die Erstellung von Qualitätsrichtlinien, an denen sich die Schulträger orientieren können oder müssen, in Betracht zu ziehen.

Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass in § 21 der Ressourcenverordnung bereits eine Qualitätssicherung vorgeschrieben ist:

§ 21 Monitoring: Funktion und Wirkung der neuen Ressourcierung werden spätestens nach fünf Jahren von einer unabhängigen Stelle überprüft und dem Regierungsrat mit Bericht zur Kenntnis gebracht. (Kanton Aargau, 2019b, S. 7)

6.2 MÖGLICHE GRÜNDE FÜR DIE ERHALTENEN ERGEBNISSE

Die erhaltenen Ergebnisse zeigen deutliche Risiken und zum Teil Warnsignale hierfür. Es ist jedoch zu betonen, dass die NRVS, je nach Umsetzung, auch grosse Chancen für die individuelle Förderung und für den ganzen Schulstandort mit sich bringen kann. Ebenso, wie die individuelle Förderung Kürzungen erleiden könnte, könnten auch Steigerungen der Förderressourcen umgesetzt oder die Arbeitsbedingungen der Förderlehrpersonen durch effizientere Konzepte verbessert werden. In den Interviews wurden sowohl negative als auch positive Effekte in Betracht gezogen. Die negativen Ansichten boten jedoch mehr Diskussions- und Interpretationsgrundlage und wurden deshalb, sowohl während der Interviews als auch im Ergebnisteil dieser Arbeit, ausführlicher behandelt. Hier spielte sicherlich auch die Position der Verfasserin als Förderlehrperson, die mit den Veränderungen konfrontiert werden kann, eine Rolle.

Ein möglicher Grund für die grosse Überschneidung der Meinungen der beiden Schulleitungspersonen sind die Informationen seitens BKS, welche beide wohl in ähnlicher Weise erhalten hatten. Die Förderlehrpersonen, die eher kritisch eingestellt waren, hatten in ihrer Berufslaufbahn bereits Kürzungen erfahren und zudem den «Schlussbericht des Schulversuchs NRVS» gelesen, wobei ihnen vermutlich die Risiken dringlicher erschienen als die Chancen.

6.3 VERGLEICH MIT DEM FORSCHUNGSSTAND UND AUSBLICK

Einige der erhaltenen Ergebnisse decken sich mit Aussagen des «Schlussberichts des Schulversuchs NRVS». Hier ist übergreifend die Heterogenität bei den Meinungen der Lehrpersonen zu nennen. Auch in vielen Teilaspekten sind Überschneidungen mit dem Schlussbericht ersichtlich.

Neu konnten in der vorliegenden Arbeit Zusammenhänge mit dem Fachkräftemangel herauskristallisiert und durch die Durchführung als Gruppeninterview persönlichere Meinungen festgehalten werden.

Für zukünftige Forschungsprojekte könnten folgende Fragen bedeutend sein:

- Welche Umstrukturierungen werden umgesetzt?
- Wie beurteilen Klassen- und Förderlehrpersonen die umgesetzten Umstrukturierungen (im Hinblick auf die eigenen Arbeitsbedingungen sowie auf die SuS)? Gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen?
- Sind Auswirkungen auf Schulhausteams feststellbar? Wenn ja, welche? (Eher negative Auswirkungen wegen z.B. «Streit um Lektionen» oder eher positive Effekte wegen gemeinschaftlichen Projekten und gemeinsamen Schwerpunkten?)

Nachdem die Reform mehrere Jahre umgesetzt wurde, könnte noch in folgende Richtung geforscht werden:

- Wie beurteilen langjährige Klassenlehrpersonen die Auswirkungen der Reform auf den Lernzuwachs der SuS?
- Wie beurteilen langjährige Förderlehrpersonen die Auswirkungen der Reform auf die individuelle Förderung?

7 ANHANG

7.1 ANHANGSVERZEICHNIS

7.2	Verzeichnisse.....	65
7.2.1	Abkürzungsverzeichnis	65
7.2.2	Abbildungsverzeichnis	66
7.2.3	Tabellenverzeichnis.....	67
7.2.4	Literaturverzeichnis	68
7.3	Inhaltliche Ergänzungen.....	71
7.3.1	Verteilung der VM-Lektionen in der Teilpauschalierung.....	71
7.3.2	Schlussbericht des Schulversuchs «Neue Ressourcierung».....	72
7.4	Ergänzungen zu Forschungsvorgehen und Ergebnissen	74
7.4.1	Einverständniserklärung zur Audioaufnahme.....	74
7.4.2	Interviewleitfaden.....	75
7.4.3	Transkriptausschnitte	76
7.4.4	Ausschnitte der Kategoriensysteme	87
7.4.5	Deduktiv und induktiv gebildete Kategorien	95
7.4.6	Kategoriennetzwerke	97
7.4.7	Weitere Risikofaktoren und Chancen für die Bildungsrechte von SuS mit Förderbedarf.....	99
7.4.8	Weitere Risikofaktoren und Chancen für die Pensen und Arbeitsbedingungen von Förderlehrpersonen	101
7.4.9	Unterschiede der Interviewgruppen.....	104
7.4.10	Alternative Lernorte: zusammengefasste Meinungen der Förderlehrpersonen ..	105

7.2 VERZEICHNISSE

7.2.1 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Tabelle 5: Abkürzungsverzeichnis

alv	Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverband
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
BASS	Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien, Bern
BKS	Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz
FöLP	Förderlehrperson/en
IBB	Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie, PH Zug
IHP	Integrative Heilpädagogik
ISB	Indikator soziale Belastung
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson/en
NRVS	Neue Ressourcierung Volksschule
PH Zug	Pädagogische Hochschule Zug
SHP	Schulische Heilpädagogik
SJ	Schuljahr
SL	Schulleitung
SoS	Schülerin oder Schüler
SuS	Schülerinnen und Schüler
UME	Unterstützende Massnahmen Einzelfall
VM	Verstärkte Massnahmen

7.2.2 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Aussage einer interviewten Person in der Erhebungsphase dieser Masterarbeit	1
Abbildung 2: Veränderungen in der Zuteilung von Förderressourcen	5
Abbildung 3: Zusammenfassung differenzierte Schülerinnen- und Schülerpauschale, inklusive Zusatzkomponenten (modellhafte Darstellung)	11
Abbildung 4: Vereinfachung der Ressourcenstruktur (modellhafte Darstellung).....	12
Abbildung 5: Informationsquellen für den Schlussbericht des Schulversuchs	16
Abbildung 6: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse	31
Abbildung 7: Ausschnitt Hauptkategorie "Hoffnungen"	32
Abbildung 8: Bereiche, auf die sich Kürzungen der Förderressourcen auswirken werden	36
Abbildung 9: Umstrukturierungen: Ursachen und Auswirkungen auf die Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf.....	38
Abbildung 10: mögliche Auswirkungen der NRVS auf Pensen und Arbeitsbedingungen der Förderlehrpersonen	42
Abbildung 11: Kreislauf negativer Auswirkungen auf «Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf» und «Pensen und Arbeitsbedingungen der Förderlehrpersonen»	46
Abbildung 12: Gemeinsamkeiten gruppenübergreifend	48
Abbildung 13: Bereiche, die unterschiedliche Meinungen der Befragten aufweisen.....	54
Abbildung 14: Fazit Unterschiede	58
Abbildung 15: Negativkreislauf	62
Abbildung 16: schematische Darstellung der VM-Ressourcierung.....	71
Abbildung 17: Antwortkategorien zu "Positiven Erfahrungen" der Lehrpersonen mit der NRVS	72
Abbildung 18: Antwortkategorien zu "Negativen Erfahrungen" der Lehrpersonen mit der NRVS	73
Abbildung 19: Antwortkategorien der Lehrpersonen zu Chancen der NRVS	73
Abbildung 20: Antwortkategorien der Lehrpersonen zu Risiken der NRVS	73
Abbildung 21: Netzwerk Interview I.....	97
Abbildung 22: Netzwerk Interview II.....	98

Die in Abbildung 1 enthaltene Sprechblase wurde unter <https://pixabay.com/de/vectors/sprechblase-reden-sprechen-sprache-156056/> abgerufen

7.2.3 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: mundartliche Ausdrücke aus den Interviews und die im Transkript verwendeten schriftdeutschen Entsprechungen	28
Tabelle 2: Transkriptionsregeln	29
Tabelle 3: Auswahl- und Analyseeinheiten der Inhaltsanalyse.....	30
Tabelle 4: Mögliche Umstrukturierungen	43
Tabelle 5: Abkürzungsverzeichnis	65

7.2.4 LITERATURVERZEICHNIS

- Abbassi, E. und Dubach, M. (2018). *Anhörung «Neue Ressourcierung Volksschule»*. (Begleitbrief zur Anhörungsantwort des alv). Verfügbar unter https://alv-ag.ch/index.php/206/Aktuelles/Anh%C3%B6rung_NRVS
- Aeberli, C. (2018). Teilpauschalierung verstärkte Massnahmen. *Schulblatt Aargau und Solothurn 05/2018*, 13.
- BASS und IBB. (2018). *Evaluation des Schulversuchs «Neue Ressourcierung», Schlussbericht*. Verfügbar unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/nrvs_schlussbericht_def.pdf
- BKS. (2017). 4. *Schulleitungsforum 2017*. Verfügbar unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/sl_foren%20herbst%2017_informationen%20des%20kantons.pdf
- BKS. (2018a). *Anhörungsbericht Neue Ressourcierung Volksschule*. Verfügbar unter https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/alle_medien/dokumente/aktuell_3/anhoerungen/kanton_2/laufende/nrvs_1/Anhoerungsbericht_NRVS.pdf
- BKS. (2018b). *Handreichung Alternative Lernorte; Rahmenbedingungen und Eckwerte*. Verfügbar unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/alternative-lernorte-rahmenbedingungen.pdf
- BKS. (2018c). *Handreichung Heilpädagogik in Regelklassen und Kleinklassen, Version 5*. Verfügbar unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/handreichung%20heilpaedagogik.pdf
- BKS. (2018d). *Handreichung Logopädie- und Legasthenietherapie, Version 5*. Verfügbar unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/handreichung%20logop%C3%A4die%20und%20legasthenietherapie.pdf
- BKS. (2018e). *Handreichung Personalführung an der Aargauer Volksschule*. Verfügbar unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/handreichung%20personalf%C3%BChrung%20an%20der%20aargauer%20volksschule.pdf
- Elsener, A. & Wilhelm, U. (2018). *Neue Ressourcierung: Bildungsrechte gewähren*. Verfügbar unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/nrvs.pdf

- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch forschen*. Wien: utb.
- Kanton Aargau. (2018a). *Schulgesetz vom 17. März 1981 (Stand 1. August 2018)*. Verfügbar unter <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/877>
- Kanton Aargau. (2018b). *Schulportal – Ressourcierung der verstärkten Massnahmen*. Verfügbar unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/besondere_foerderung/vm/ressourcierung_der_verstaerkten_massnahmen/Pages/default.aspx
- Kanton Aargau. (2018c). *Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung) vom 8. November 2006 (Stand 1. Januar 2018)*. Verfügbar unter <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2679>
- Kanton Aargau. (2019a). *Schulportal – Alternative Lernorte*. Verfügbar unter <https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Unterricht-Schulbetrieb/schulbetrieb/Pages/Alternative-Lernorte.aspx>
- Kanton Aargau. (2019b). *Verordnung über die Ressourcierung der Volksschule (Ressourcenverordnung) vom 20. März 2019 (Stand 1. Januar 2020), Vorabzug*. Verfügbar unter <https://www.schulen-aargau.ch/kanton/projekte/nrvs/Documents/XXX.XXX%20RessourcenV%20Vorabzug%20komplett.pdf>
- Kanton Aargau. (2019c). *Verordnung über die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Schulung und Förderung bei Behinderungen) vom 8. November 2006 (Stand 1. Januar 2019)*. Verfügbar unter <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2679>
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kühn, T. & Koschel, K.-V. (2018). *Gruppendiskussionen*. (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Schweizerische Eidgenossenschaft. (2017). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz) vom 13. Dezember 2002 (Stand 1. Januar 2017)*. Verfügbar unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>

Walter-Klose, C. (2015a). Interview. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 280-288). Göttingen: Hogrefe.

Walter-Klose, C. (2015b). Gruppendiskussionen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 305-310). Göttingen: Hogrefe.

7.3 INHALTLICHE ERGÄNZUNGEN

7.3.1 VERTEILUNG DER VM-LEKTIONEN IN DER TEILPAUSCHALIERUNG

Ergänzend zu den Erklärungen in Kap. 2.2.2.2 wird eine vom BKS veröffentlichte Grafik dargestellt. Sie soll der Veranschaulichung des komplizierten Aufbaus dienen. Ergänzend zur Grafik sind anschliessend für jede Komponente weitere Informationen tabellarisch aufgeführt.

Abbildung 16: schematische Darstellung der VM-Ressourcierung aus: BKS, 2018c, S. 10

Anm. d. Verf.: VM-Ressourcierung ist der ehemalige Begriff für die Teilpauschalierung, also mittlerweile Synonyme.

Weitere Anmerkungen hierzu:

<p>Komponente 1 (Schulstufe) pauschale Zuteilung</p> <p>«Die Schülerzahl jeder Schule wird mit einer VM-Pauschale multipliziert; das ergibt ein Lektionenkontingent. Pro Schule wird ein Erfahrungswert miteingerechnet. Es handelt sich dabei um eine Übergangslösung bis 2020 (geplante Einführung 'Neue Ressourcierung Volksschule').» (Kanton Aargau, 2018b)</p>	<p>Komponente 2 (Schulträger)</p> <p>An einzelnen Schulstandorten können, aufgrund struktureller Bedingungen und mit ausgewiesenem Bedarf, zusätzliche VM-Lektionen beantragt werden (vgl. Kanton Aargau, 2018b).</p>	<p>Komponente 3 (Einzelfall)</p> <p>Der Antrag erfolgt «für jedes einzelne Kind aufgrund der massgeblichen schulpyschologischen oder medizinischen Fachberichte» (Kanton Aargau, 2018b).</p> <p>Demzufolge bleibt in diesen drei Behinderungsarten vorerst das bisherige VM-Verfahren bestehen.</p> <p>Auch dies sei eine Übergangslösung bis zur Einführung der NRVS (Information per Email von A. Elsener, BKS, Projektleiter NRVS, 28.09.18)</p>
---	--	--

7.3.2 SCHLUSSBERICHT DES SCHULVERSUCHS «NEUE RESSOURCIERUNG»

7.3.2.1 WEITERE VON DEN SCHULLEITUNGEN GENANNT HERAUSFORDERUNGEN

Im Schlussbericht (2018) des BASS und des IBB zum Schulversuch NRVS wurden noch einige weitere Herausforderungen von den SL genannt, die hier kurz aufgezählt werden, auf die jedoch nicht weiter eingegangen wird, da sie für die vorliegende Arbeit nicht immens relevant erscheinen:

- Als SL den Überblick behalten (bzgl. schon vergebener und noch vorhandener Ressourcen) (vgl. BASS und IBB, 2018, S. 30)
- «Umgang mit Wechseln in der SL» (BASS und IBB, 2018, S. 30)
- «Professionelle Unterstützung durch das BKS und Vernetzung unter den Schulen» (BASS und IBB, 2018, S. 31), welche zum Erfolg des Schulversuchs beigetragen haben und bei einer flächendeckenden Einführung beibehalten werden sollen
- Vier Stufen-SL sahen eine Gefahr darin, dass «am falschen Ort gespart wird/ werden könnte» (BASS und IBB, 2018, S. 28)
- Mehrere SL haben eingebracht, «dass die pauschalierte Ressourcierung den Rechenschaftsdruck gegenüber den Eltern, insbesondere gegenüber Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf, erhöhen könnte.» (BASS und IBB, 2018, S. 23)

7.3.2.2 AUSSAGEN DER LEHRPERSONEN: POSITIVE UND NEGATIVE ERFAHRUNGEN, CHANCEN UND RISIKEN DER NRVS

Zum Abschluss [der Online-Befragung im Juni 2018, Anm. d. Verf.] wurden den Lehrpersonen die Fragen gestellt, welche positiven und negativen Erfahrungen sie mit der pauschalierten Ressourcierung im Schulversuch gemacht haben sowie welche Chancen und Risiken sich aus ihrer Sicht bei einer flächendeckenden Einführung der pauschalierten Ressourcierung bei allen Volksschulen im Kanton Aargau ergeben. (BASS und IBB, 2018, S. 46)

Die offenen Angaben wurden für den Schlussbericht kategorisiert und neben Fliesstexten auch tabellarisch dargestellt. Im Folgenden werden diese Tabellen abgebildet.

Positive Erfahrung	Anzahl Nennungen	Anteil
neue Lern- und Unterrichtsformen	37	28.0%
Unterjährige Flexibilität, schnelles Handeln möglich	30	22.7%
Bedürfnisorientierte Ressourceneinteilung	27	20.5%
individuelle Förderung	15	11.4%
Pensensicherheit	7	5.3%
Mitgestaltung	4	3.0%
Klassenstunde	3	2.3%
Diverse	12	9.1%
keine	8	6.1%

Abbildung 17: Antwortkategorien zu "Positiven Erfahrungen" der Lehrpersonen mit der NRVS (BASS und IBB, 2018, S. 47)

Negative Erfahrung	Anzahl Nennungen	Anteil
gestrichene, fehlende Lektionen und Kampf um Lektionen	16	14.5%
Herausforderung, Mehraufwand	16	14.5%
Misstrauen gegenüber SL, Neid	10	9.1%
mangelnde Information und Transparenz	8	7.3%
grössere Klassen	7	6.4%
Pensenunsicherheit	6	5.5%
persönliche Spannungen	3	2.7%
nicht optimal verwendete Ressourcen	2	1.8%
Diverse	3	2.7%
keine	42	38.2%

Abbildung 18: Antwortkategorien zu "Negativen Erfahrungen" der Lehrpersonen mit der NRVS (BASS und IBB, 2018, S. 47)

Chance	Anzahl Nennungen	Anteil
Lektionen gem. Bedürfnissen der SuS	25	24.0%
Schulspezifische Bedürfnisse, situativer Freiraum	25	24.0%
Handlungsspielraum, Flexibilität	17	16.3%
alle Schulen profitieren	9	8.7%
Eigenverantwortung, Schulentwicklung	7	6.7%
angemessene/sinnvolle Pensenverteilung	6	5.8%
zielgerichteter, effizienter Ressourceneinsatz	6	5.8%
weniger Aufwand/Bürokratie	4	3.8%
Chancengleichheit	4	3.8%

Abbildung 19: Antwortkategorien der Lehrpersonen zu Chancen der NRVS (BASS und IBB, 2018, S. 49)

Risiko	Anzahl Nennungen	Anteil
mangelnde Kompetenz, Machtmissbrauch SL	21	23.3%
Sparen	15	16.7%
keine	14	15.6%
nicht optimale Nutzung der Ressourcen	10	11.1%
ungerechte Verteilung	10	11.1%
Bedürftige im Nachteil	8	8.9%
Aussteigen, Rückgang Commitment LP	5	5.6%
Unstetigkeit Pensen	3	3.3%
mehr Aufwand	2	2.2%
kleine Schulen benachteiligt	2	2.2%
andere	6	6.7%

Abbildung 20: Antwortkategorien der Lehrpersonen zu Risiken der NRVS (BASS und IBB, 2018, S. 48)

7.4 ERGÄNZUNGEN ZU FORSCHUNGSVORGEHEN UND ERGEBNISSEN

7.4.1 EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR AUDIOAUFNAHME

Einverständniserklärung

Gruppeninterview zum Thema «Neue Ressourcierung Volksschule Aargau»

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Frau Anke Anlauff am Gruppeninterview, an dem ich am 13.03.2019 teilnehme, eine Audioaufnahme erstellt. Dieses Gruppeninterview findet im Rahmen der Datenerhebung zu ihrer Masterthesis (HfH Zürich, Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik) statt.

Die Audioaufnahme wird transkribiert und für die Erstellung der Masterthesis ausgewertet. Sämtliche Daten werden nach vorgeschriebenen Richtlinien anonymisiert. Sie sind nur der begleitenden Dozentin Frau Dr. phil. Mireille Audeoud, dem Experten/ der Expertin, sowie Anke Anlauff zugänglich.

Das Audiomaterial wird nach der Beurteilung der Masterarbeit gelöscht.

Ort, Datum

Name

Unterschrift

7.4.2 INTERVIEWLEITFADEN

Wie in Kap. 4.2.3 erklärt, wurde ein Interviewleitfaden mit sehr offenen Fragen erstellt, der das freie Erzählen und den Austausch unter den Interviewteilnehmern ermöglichen sollte. Er unterschied sich zwischen Interview I und II nur bezüglich der Einstiegsfrage. Dieser wird hier dargestellt.

	Interview I	Interview II
	Personen von Schulen mit der bisherigen Ressourcenverteilung	Personen von NRVS-Verschulungen
Begrüßung	Dank für die Teilnahme, Informationen über den Gesprächsablauf (offene Fragen, viel Austausch) und zeitlichen Rahmen, Zustimmung der Teilnehmer zum Beginnen Start der Audioaufnahme	
Einstiegsfrage	Erzählt mir doch mal von eurem Bauchgefühl. Wie könnte sich die Reform auf euch auswirken?	Erzählt mir doch mal von eurem Bauchgefühl. Was hat sich durch die Reform bei euch verändert und wie könnte das in Zukunft noch weitergehen?
<i>Verschiedene Aspekte, nach denen gefragt wird, wenn sie nicht thematisiert werden.</i>	<i>Wenn ihr an eure schwächeren Schüler denkt: Was könnte sich für sie verändern?</i>	
	<i>Wenn ihr an euren Arbeitsalltag denkt: was könnte sich da verändern?</i>	
	<i>Wenn ihr an euer Pensum denkt: was könnte sich da verändern?</i>	
Letzte Frage: Zauberstabsfrage	Jetzt machen wir noch eine «schöne» Frage zum Abschluss: Jeder von euch hat einen Zauberstab und hat zwei Wünsche frei. Was würdet ihr euch wünschen?	
Abschluss	Bedanken für die Teilnahme und Ideen, Verabschiedung	

7.4.3 TRANSKRIPTAUSSCHNITTE

7.4.3.1 INTERVIEW I

- 1 I: Ok, ja dann ehm erzählt mir doch mal von eurem Bauchgefühl, wie könnt sich die Reform auf euch auswirken? (...) wer möchte starten? #00:00:19-6#
- 2 SL: Ich kann gut anfangen, in Bezug auf die Tätigkeit als Schulleitung ist das sicher ein Riesenposten, der da auf uns zukommt. Das ist ganz was anderes, als was sie bis jetzt machen mussten, wo wir die Ressourcen angefordert haben beim Kanton. Wieviel Spielraum wir effektiv am Schluss dann haben werden, ist jetzt im Moment noch nicht so ganz absehbar, aber grundsätzlich freu ich mich eigentlich drauf. Ich finds eine sehr spannende, ein spannendes Projekt. So mal allgemein in den Raum gestellt (lacht) #00:01:02-1#
- 3 I: #00:01:02-1# I: das ist doch ein schönes erstes Wort. #00:01:09-3#
- 4 SHP1: #00:01:09-3# Also als ich von der Neuen Ressourcierung gehört habe, hab ich gedacht: Ou nein, pauschale Sparmassnahme, ehm, ja vielleicht kommen wir später dann schon noch auf Details zu reden. Also für mich hat es einiges, was nicht stimmt, dass so vieles pauschal ist. Und darum sehe ich gewisse Gefahren für die spezielle Förderung insgesamt. #00:01:44-6#
- 5 Logo: #00:01:44-6# Die Logopädinnen und Logopäden sind sehr kritisch der Pauschalierung gegenüber, der Ressourcierung gegenüber. Wir haben schon bevor die Versuchssachen in Gang gekommen sind drüber diskutiert, und es sind natürlich einfach auch, das gleiche wie du (SHP1) gesagt hast, wenn du am Randbereich in der Therapie arbeitest, dann bist du einfach wenig nahe bei der Schule und du musst irgendwie dich für einen kleinen Teil von Schülern einsetzen, und das ist irgend, halt etwas wo, wens in der Klasse besser betreut werden kann, gerne untergeht, dass man die irgendwo noch von ihren Fehlern her muss von Grund auf, oder von ihren Problemen her von Grund auf abstützen muss. Und da haben wir grosse Bedenken, und bis dahin sind die auch noch nicht so wahnsinnig zerstreut worden. Ja. #00:02:36-9#
- 6 I: #00:02:36-9# ok #00:02:39-9#
- 7 SHP2: #00:02:39-9# Ja, vielleicht, ich habe, also ich habe mich grundsätzlich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, ich weiss einfach, dass grössere Schulen ja anscheinend eher profitieren können und kleinere Schulen glaub eher einen Nachteil haben werden. Das weisst dann du vielleicht (SL) schon besser (lacht). Aber ich merke jetzt einfach bei uns an der Schule, dass die Schulleitungen sehr positiv eingestellt sind. Und das sehr ruhig nehmen. Und darum finde ich, ich glaube das kommt schon gut (lacht). #00:03:16-6#
- 8 SL: #00:03:16-6# Genau, also grundsätzlich kann man vielleicht sagen, das mit den, mit den Schulen die profitieren und andere weniger, also es sind zum Teil, muss man das ein bisschen auseinandernehmen. Zum Beispiel, xSchulortx ist ja eigentlich auch eine grosse Schule, und soviel ich weiss, profitieren nicht alle. Also ich weiss es vor allem in Bezug auf die Oberstufe, profitieren sie glaub wirklich nicht. Die Problematik ist einfach die, ob man es als Sparmassnahme verkauft oder nicht, das kann man so sehen, der Kanton hat einfach irgendwo mal einen Deckel setzen müssen in dem Sinne. Nicht dass ich das extrem gut finde, ich kann es einfach nachvollziehen, es wird dann manchmal schwierig, die Forderungen, die von den verschiedensten Schulen kommen. Ich für mich sehe einfach so ein bisschen, zum auch vielleicht deine Bedenken oder eure (SHP1, Logo) Bedenken ein bisschen aufzunehmen in das Gespräch, die Ressourcierung, wie man die Ressourcen, die Lektionen nachher einsetzt, das ist ja nachher relativ frei. Also da kann man, also das kommt dann ein bisschen auf die Schule und die Schulleitungen drauf an, wie dass sie das Ganze dann aufgleisen.

Und ich denke mal, wenn ihr das Glück habt, als Schule, jetzt sie (SHP1), wo die Schulleitungen sehr viel, den Lehrpersonen sehr viel Teilhabe oder Mitspracherecht zukommen lassen in dem Sinne, da könnt ihr sehr wohl auf das hinweisen, oder das eben "Hallo, wir sind am Rand, wir haben Einzelbetreuung etcetera". Aber jetzt im Moment ist es ja eigentlich wie vom Kanton vorgegeben, wie man die Ressourcen einsetzt. Und nachher hat man die Möglichkeiten, teilweise viel flexibler auf das eingehen zu können. Obs mal eine Einzelstunde, obs mal eine Gruppe ist. xErfahrungsberichtx #00:05:25-9#

9 Logo: #00:05:25-9# Mir ist einfach, grad als du erzählt hast, aufgefallen, du hast von Glück geredet. Aber ehm, es gibt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass du Pech hast. Ich weiss nicht, wie man dem sagen soll, ich finde einfach man muss es irgendwo, also ich finde einfach, wenn jede Schule ein wenig machen kann wie sie will, find ich das irgendwie sehr schwierig, ich finde eigentlich es sollten gewisse Regelungen klar da sein und gewisse Sachen sollten frei entschieden werden können. Mir geht jetzt das einfach zu weit, weil die Ressourcierung geht ja, betrifft ja alle Lehrpersonen, und die haben ja einfach fixe Pensen, wo sie irgendwie Klassen unterrichten müssen, und dann gibt es einfach Fachlehrpersonen so rundherum. Und ehm, ich glaub am Anfang ist es noch weitergegangen, da wären glaub sogar noch Musikpersonen, Lehrpersonen auch mal drin gewesen in dieser Ressourcierung, aber das hat man dann mal rausgenommen. Aber mir geht das einfach zu weit, weil mich dünkt, ob man jetzt irgendwie zum Beispiel verstärkte Massnahmen, ob man da drüber diskutieren möchte, brauchts jetzt da am ehesten das oder brauchts am ehesten dieses, ist auch jetzt schon irgendso, hat man zum Teil drüber diskutieren müssen, wie geht man mit einem sehr schwierigen Kind, mit verschiedenen Problemen um, zum Beispiel in einer IS Schule, wo das einfach integriert geschult, gefördert wird. Aber ganze Pensen, das finde ich noch heikel. Und eben mit Glück und Pech, da bin ich ein wenig unglücklich über die Situation. #00:06:54-7#

10 SL: #00:06:54-7# Gut, gewisse Regulierungen gibt es ja nach wie vor, also gerade VM, die du ansprichst, die kann man nicht einfach so verteilen, die sind ja nach wie vor an den SPD gebunden. #00:07:04-4#

11 Logo: #00:07:04-4# das, bin ich aber nicht so ganz sicher, wie ich das irgendwie gehört habe, #00:07:11-3#

12 SL: #00:07:11-3# doch doch, es geht um nachher, nachher, wenn man es, die Überprüfung, die muss nicht mehr zwingend stattfinden. (Logo: ja) aber ob das Kind Bedarf an VM hat oder nicht, oder Bedarf an Sonder, wenn der Sonderschulbedarf ausgewiesen ist, dann hat es Anrecht auf VM. Aber wie man das, ob das Einzel oder ob man mehrere Kinder zusammen nimmt, dort ist der Freiraum. Aber wir können nicht einfach wahllos VM verteilen, das geht nicht. Wir sind auf den Bericht des SPD angewiesen, das ist so. #00:07:37-0#

13 I: #00:07:37-0# Und wie viele Lektionen die Schulleitung als VM-Lektionen deklariert, ist sie da eigentlich offen? #00:07:43-7#

14 SL: #00:07:43-7# Ja, es gibt eine Empfehlung vom SPD, ob wir dieser Empfehlung folgen oder nicht, das ist schon noch offen. Oder ob man eben, eine SHP einsetzt oder ob man zum Beispiel auch einen gewissen Anteil in Assistenzstunden umwandelt, da sind wir frei. #00:07:59-4#

15 I: #00:07:59-4# also quasi, wenn ihr 5 Kinder habt im Schulhaus, wo beim SPD gewesen sind, und bei jedem heisst es, 2-3 Lektionen, dann könntet ihr 10-15 als VM-Lektionen einsetzen, müsstet eigentlich (SL: hm (bejahend)), aber es ist dann frei ob das wirklich so gemacht wird? #00:08:20-1#

16 SL: #00:08:20-1# jain, es kommt ein wenig auf die Kinder drauf an. Wenn es gewisse Kinder hat, wo ähnliche Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben, das ist ja selten so, dass

es genau gleich ist, dann kann man je nach dem, manchmal macht es Sinn dass man sie auch kombiniert, das hilft manchmal auch den Kindern. Dann sind sie nicht immer so ein bisschen die ausgestellten, sondern sie sind manchmal auch einfach mal, da ist noch jemand, aber ehm, grundsätzlich muss man das Kind von Kind zu Kind beurteilen. Ich glaub da kann man nicht so pauschal jetzt sagen, ok, 10 bis 12, sondern da kann man auch sagen, ok, man tut jetzt mal irgendwie acht von denen für den Teil einsetzen und dann tut man sie noch auseinandernehmen und wie auch immer, also das kommt dann ein wenig drauf an. Genau. #00:08:58-9#

17 SHP1: #00:08:58-9# Ja, also was mich dünkt, es gibt eine sehr erhöhte Anforderung an die Schulleitung, die Ressourcen sinnvoll zu verteilen im Team und mit den Leuten, die da sind, und es ist ein erhöhter Bedarf an Koordination und Kommunikation, wo ich denk, kann in einzelnen Schulhäusern gelingen und ich befürchte aber, es gibt auch Schulhäuser, wo das nicht gelingt. Und wo das dann auch einen Rechtfertigungsdruck gibt und Auseinandersetzungen gibt und, ich denke es ist auch schwierig, eh, den Bedarf von den einzelnen Kindern und von den Klassen wirklich so zu fixieren, dass man das im Team dann diskutieren kann. Weil, ja verschiedene Leute haben verschiedene Ansichten. Und ich denk, das wird auf dem Gebiet wird es recht hohe Anforderungen geben an die Schulleitungen und ans Team insgesamt. Und drum denk ich, eben fixe Parameter, so was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, denk ich brauchts nach wie vor, die gibts ja auch ein Stück weit. Und was ich jetzt finde, von mir her, ich finds wichtig, dass es auch ein bisschen eine Abgrenzung gibt: Grundausrüstung von der Schule, das ist für alle Kinder, und und eh, spezielle Förderung. Dass das nicht zu fest durcheinandergemischt wird, also nicht dass man anfangen muss, das schöne Projekt wo man an der Schule machen will, ausspielen muss gegen die spezielle Förderung. Weil es ist beides wichtig, es ist, ein Projekt kann sehr toll sein und es braucht Leute, die das verteidigen und schleppen, oder? Aber wenn man anfangen muss, das gegeneinander auszuspielen, dann eben, das, dort sehe ich gewisse Schwierigkeiten. #00:11:00-4#

18 Logo: #00:11:00-4# Mir ist auch noch etwas in den Sinn gekommen, wegen der Klassenassistenten, die du (SL) vorher angesprochen hast. (SL: hm (bejahend)) Weil, über das haben wir ja auch schon diskutiert, dass du ja, wenn du schwierige Kinder hast, die vielleicht nicht nur sprachlich auffällig sind, sondern im sozialen oder auch sonst irgendwie in der Klasse Probleme haben zu folgen im Stoff, dass die Lehrpersonen sehr wohl froh sind, wenn sie möglichst viele Assistenzstunden haben, weil die sind eigentlich immer vor Ort. Aber eigentlich, die spezielle Förderung vom Kind, geht ja durch das dann verloren. Es wird einfach irgendwie geschaut, dass es irgendwie beschäftigt werden kann während der Schulstunde. Aber ich merke das, es bestehen schon Ängste, dass man dann irgendwie kann meinen, ich denke bei den SHP-Stunden ist es ungefähr gleich, es gibt für eine Logo-Lektion VM-Lektion gibt es drei Klassenassistentenlektionen. Und eh, wenn die Lehrer sich genug positionieren können, weil also eben, ich denke die Schulleitung steht ja auch sehr nah bei den Lehrpersonen, dann kann man ja irgendwie schon mal davon ausgehen, dass man da irgendwie dort mehr Gehör einsetzt und das finde ich eben auch nicht so einfach. Dass man dann irgendwie plötzlich sagt, ja gut, das ist ein Kind, wo in der Schule intensiv betreut werden muss, und irgend, eine Poolstunde langt da für noch eine spezielle Unterstützung. #00:12:18-5#

19 SL: #00:12:18-5# Wie, mich nimmt mal Wunder, also (lacht), inwiefern seid ihr bereits von euren Schulleitungen in den Prozess, also entweder informiert oder eingebunden? Oder gar nicht? Das würde mich mal interessieren (lacht). #00:12:30-9#

20 Logo: #00:12:30-9# gar nicht // aber ich will natürlich irgendwie selber // #00:12:33-1#

21 SL: #00:12:33-1# // das spüre ich nämlich // #00:12:33-7#

22 Logo: #00:12:33-7# also, ich habe auch irgendwie immer wieder Fragen an die Schulleitung, und die Schulleitung sagt: keine Ahnung, weiss ich nicht. (SL: ok?) und dann tu ich das ir-

gendwie über unseren Verein mal abhandeln, weil die haben auch irgendwie gute Beziehungen oder haben auch Sitzungen mit dem BKS. Und können dann irgendwie Fragen stellen, weil es sind natürlich viele Sachen, wo im Raum stehen. (SL: ja). Ich denke, ja, ich weiss nicht wie gut bist du im Prozess mit deinen Lehrpersonen, wieviel tust du informieren?
#00:13:00-8#

23 SL: #00:13:00-8# also grundsätzlich, ehm, sind wir auch erst am Anfang. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Vorbereitung auf den Lehrplan 21 ist im Fokus. Und die Kompetenzen von den Lehrpersonen wie auch von den Kindern sind, und die Rahmenbedingungen zu erfüllen sind bei uns tatsächlich im Fokus. Wir haben den Schwerpunkt da drauf gelegt. Und bei der Neuen Ressourcierung haben wir einfach den Lehrpersonen insofern einfach versichert, dass wir nicht einfach irgendwas uns aus den Fingern saugen, über sie stülpen und thats it, sondern dass wir sie im, in det, in einen Teilprozess zumindest mit einbeziehen. Weil das was ich so höre von euch (SHP1, Logo), da höre ich ganz viele Ängste raus, ich höre Ängste raus, wir als Fach- oder Therapielehrpersonen oder Förderlehrpersonen, wir werden nicht gehört, die Schulleitungen sind näher an den Klassenlehrpersonen, als an den Förderlehrpersonen, und das denk ich, das ist eine Zuschreibung wo nicht, wo ich für mich zum Beispiel nicht sagen kann. Ich sehe die Schule als Ganzes, die Schule besteht aus mehreren Interessengruppen sagen wir es mal so, und ich sehe das, die Neue Ressourcierung als riesige Chance, Schule so gestalten zu können, wie es für uns stimmt. Und wenn ich von "uns" rede, meine ich nicht wir Schulleitende, sondern wir als Schule. Und das betrifft alle, die in der Schule mitschaffen. Das spielt mir dann keine Rolle, ob das Fachlehrer oder Klassenlehrer oder Förderlehrpersonen sind. Und dort muss man miteinander ins Gespräch kommen. Und bis jetzt ist es einfach so sacro sanct, wie das BKS vorgegeben hat, (formt mit den Händen verschiedene "Töpfe") das sind DaZ-Lektionen, die werden fürs Daz eingesetzt, das sind VM-Lektionen, die werden so und so eingesetzt, das sind Klassenpensen, die gesprochen werden, und fertig. Und das ist nachher völlig offen. Und auf das freu ich mich, grad wenn man so ein wenig hört, vorhin hast du angesprochen gehabt, dass die Klassenpensen, ganze Klassenpensen offen sind und man muss, man kann über die verfügen. Man muss als Schule eine Vorstellung haben, wie wollen wir unterrichten, was wollen wir? Und ob, wollen wir grosse Klassen, mit mehreren Lehrpersonen und Förderlehrpersonen drin, wollen wir kleine Klassen und dafür ehm, kleine Klassen und dafür weniger, also das ist dann einfach teurer natürlich automatisch, es bindet mehr Ressourcen, und dann auch einfach weniger Fachlehrpersonen. Aber das muss man als Schule, als Schule miteinander entwickeln. Das nützt nichts, wenn das jemand am Schreibtisch macht und so und so machen wir es und fertig. Das geht nicht. Das müssen alle leben, es muss allen klar sein wie dass die Ressourcen verteilt werden, es muss allen klar sein, welche Teile nimmt man zurück, wo gibts einen Pott, wo man noch etwas beantragen kann, wenn irgendwo ein Feuer entfacht wird oder so eine Explosion im Schulzimmer stattfindet. Es muss klar sein, wo kommt man zu was. Und wie. Also kann ich einen Antrag stellen für ein Projekt, kann ich einen Antrag stellen, ich brauch eine Assistenz in der Klasse, weil ich habe da drei Kinder wo im Moment grad überhaupt nicht so integrierbar sind wie ich mir das vorstelle. Machen wir alternative Lernorte? Kann man Kinder herausnehmen? Etcetera. Das muss alles abgesprochen werden. Und darum sage ich, ich spüre viele Ängste und viele Ängste bedeuten, es ist noch nicht sehr viel Aufklärungsarbeit von statten gegangen (lacht). #00:16:14-9#

24 Logo: #00:16:14-9# Genau. (lacht) #00:16:18-3#

25 SHP1: #00:16:18-3# Also zum Austausch mit der Schulleitung, wie die Lektionen verwendet werden, dort erlebe ich als Heilpädagogin schon auch Zusammenarbeit. Also so gross ist der Pool, so viel ist VM, wollen wir eine VM umwandeln in Assistenz, ja oder nein, dort findet durchaus ein Austausch statt. Ich denk, in vielen Schulhäusern ist das so, dass die Heilpädagoginnen doch ein wenig näher an der Schulleitung sind und und ein Austausch stattfindet. Und jetzt eben, zu der Vision, was für eine Schule wir wollen, dort denke ich, ist man stark drauf angewiesen, dass nicht plötzlich ein Team eine Vision entwickelt, die etwas tolles für die ganze Schule bringt, und dann die spezielle Förderung plötzlich hinten anstehen muss.

Und die hat vielleicht auch nicht eine grosse Lobby, jetzt wenn man schaut, was für Kinder wir manchmal betreuen. Und dort liegen ein wenig meine Bedenken. Dass so eine Dynamik entsteht. Darum will ich eine gewisse Abgrenzung, welche Mittel man für den Grundbedarf darf, das ist das schöne Projekt für die ganze Schule, einsetzen, und die spezielle Förderung, dass die trotzdem auch einen gewissen Schutz hat, oder? Das wäre mir ein Anliegen.
#00:17:43-5#

26 Logo: #00:17:43-5# Und ich denke, grad jetzt auch an das was du (SL) gesagt hast, auch mit dem Neuen Lehrplan, also ich find, dass das miteinander kommt, sehr ungünstig. Weil ich denk auch, wo will man jetzt irgendwie seine Energie einsetzen, oder wo muss man ganz viel miteinander besprechen und planen. Und ich merke auch, dass das mit dem Neuen Lehrplan, da wird viel drüber geredet, da wird viel Aufklärungsarbeit gemacht. Aber mit der Ressourcierung, das habe ich jetzt eigentlich noch nie gehört und ich denke, dass ich im Team sehr gut informiert bin, weil ich einfach irgendwie mich auch informiere, und dann hats vielleicht noch eine Schulhausvertretung vom alv, die ist noch gut informiert, und wir können miteinander Sachen diskutieren, und wenn ich dann die Schulleitung spezielle Sachen frage, die weiss das nicht. Und dann sagt sie mir auch wieder: Das kommt erst, noch nicht das Schuljahr, erst denn (Geste: weit weg). Dann denke ich: ja gut, es ist noch ein Jahr (Intonation impliziert: es ist nicht mehr lang). Also eben, ich meine wie du (SL) vorhin gesagt hast "was wollen wir für eine Schule", da finde ich, da muss man das irgendwo langsam schon mal besprechen. Also was sind, was gibt es da für Ideen. Und ich habe wirklich ein wenig das Gefühl, das, das mit dem Neuen Lehrplan, das kommt dann zuerst. Und eben, "was haben wir für eine Schule", dass dann am schlussendlich der Schulleiter sagen muss: "Jetzt machen wir es so. Fertig." Also ich meine, ja, und dann schauen wir mal wie es geht, und dann können wir vielleicht etwas ändern, wenn wir flexibel sind, oder dann auch nicht gerade sofort. Aber da bin ich irgendwie so ein wenig skeptisch, dass da irgend die Leute informiert sind und auch wissen, wie sie sich da positionieren wollen oder wie sie sich verhalten wollen.
#00:19:16-3#

27 SL: #00:19:16-3# Hm, ich glaub, dass ihr nicht infor, respektiv dass die Schul-, also wie hast du (Logo) das jetzt genannt, also noch weniger Aufklärungsarbeit auch allgemein, auch vom BKS betrieben worden ist, liegt effektiv da dran, dass es einerseits noch gar nicht sicher ist, dass es wirklich kommt, das ist effektiv so, der Regierungsrat entscheidet erst jetzt im Frühling, das ist mal das eine, und das andere ist, ehm, die Lehrpersonen betrifft es insofern, also, vom Prozess her, nur insofern, eben, wie viel auch immer die Schulleitungen sie einbeziehen. Und das ist wirklich eigentlich in der Verantwortung der Schulleitung, wie tun wir das aufgleisen. Und was der Hauptpunkt ist, zum auch da ein wenig die Angst rausnehmen, am Anfang könnte man einfach so weitermachen wie es bis jetzt ist. Auch wenn man das erst in fünf Jahren anfängt umzusetzen, wir bekommen die Ressourcen, wir verteilen sie genau so, wie wir es uns gewohnt sind. Ab 18 Kindern gibt es ein 100% Pensum. Für die und die Anzahl fremdsprachiger Kinder haben wir so und so viele DaZ-Ressourcen etc. Am Anfang könnte man einfach so weitermachen, nur nicht, dass das uns das BKS spricht, sondern dass das die Schulleitung so einsetzt. Und das gibt wieder Zeit, oder? Das gibt auch ein wenig Entspannung. Darum reagiert vermutlich deine Schulleitung auch so völlig entspannt, weil sie das ja auch weiss. Es ist in dem Sinn kein Zeitdruck da, oder, (Logo: ja) Man könnte einfach so weitermachen, wie man es bis jetzt kennt. (Logo: ja) #00:20:35-2#

28 SHP1: #00:20:35-2# Ja, also es ist offenbar bei den Versuchsschulen auch so gewesen, dass #00:20:40-4#

29 SL: am Anfang, ja #00:20:41-4#

30 SHP1: #00:20:41-4# dass jetzt in denen zwei Jahren, wo der Versuch gewesen ist, eigentlich die Ressourcen ziemlich gleich eingesetzt worden sind, dass es nur ganz wenige Verschiebungen gegeben hat. Und ich bin noch froh #00:20:53-2#

31 SL: #00:20:53-2# (lacht wohlwollend) genau #00:20:56-9#

32 SHP1: #00:20:56-9# also ja, das heisst in dem Moment sind eben die, ist die spezielle Förderung auch noch ein Stück weit geschützt gewesen, oder? Bedenken kommen bei mir dort, wenn eine Schule klein ist, und vielleicht die spezielle Förderung nicht mit Leuten besetzt ist, wo die Ausbildung haben, und dann gibt es vielleicht plötzlich so Entwicklungen, "ja unsere Schule machts so, ist kein Problem". Und vielleicht ist es zwei Jahre kein Problem, aber nachher hat man die Strukturen nicht mehr. Also von daher, schon die gewachsenen Strukturen, wie sie jetzt halt ein wenig kompliziert sind, und zum Teil zu eng, ich find die Schulen haben auch Sachen gemacht, wo sie es ein bisschen freier interpretiert haben. Ja, aber dass man die Basis gehabt hat von den gewachsenen Strukturen, denk ich, das hat auch sein Gutes, oder. #00:21:47-4#

7.4.3.2 INTERVIEW II

2 I: #00:00:03-5# Erzählt mir doch mal so von eurem Bauchgefühl, wie könnte sich die Reform in Zukunft weiter auf euch auswirken? #00:00:14-0#

3 Logo: #00:00:14-0# weiter, wenn sie weitergeführt wird? #00:00:18-3#

4 I: #00:00:18-3# Ja, genau, jetzt angenommen, es wird dann beschlossen, dass es wirklich dauerhaft eingeführt wird. Was könnte sich auf, eben vor allem Logos und SHPs, was könnte sich da verändern, oder auch für die Schulleitung, wo sehen Sie da Risiken oder Chancen? #00:00:38-1#

5 SL: #00:00:38-1# Eine sehr offene Frage! #00:00:41-7#

6 SHP: #00:00:41-7# Also für mich ist die Idee dahinter, ist eine Chance. Also das, was da überall propagiert wird, und steht, was man alles für Möglichkeiten hat nachher, und dass man individuell auf die Bedürfnisse von der Schule eingehen kann, das tönt alles super. Und wenn ich aber im Schulalltag drin bin, dann sehe ich verschiedene Wege, die es gehen kann. Also verschiedene Gefahren. Die auch in diesen Evaluationsumfragen herausgekommen sind, eigentlich so ähnlich. Also bekommen die richtigen Leute die richtigen Ressourcen - also Leute, mein ich Erwachsene und Kinder. Ehm. Gibts eine Verschiebung von unserer Arbeit, von unserer Hauptarbeit. Also Förderung und Lernbegleitung, Förderplanung etc. dann vielleicht eher zu Beratung und Coaching. Ja, also ein bisschen beides. Ich sehe die Chance, die dahinter ist, und ich sehe aber auch Gefahren und ich frage mich, was man macht, um die Gefahren, denen zu begegnen. #00:02:03-1#

7 Logo: #00:02:03-1# Also aus meiner Sicht als Logo mit DEM Schulleiter sehe ich keine Gefahren für mich und eigentlich auch für die Schule, soweit ich gehört hab. Also ich habe das Gefühl, in mir passt es am besten fast, von allen wahrscheinlich. Die Schulischen Heilpädagoginnen, hab ich das Gefühl, die reklamieren auch nicht gross. Sie sehen auch die Möglichkeiten, so kurzfristig reagieren zu können. Jetzt grad im Kindergarten zum Beispiel, wenn sie sehen, oh die Klasse ist jetzt schwierig, nehmen wir von der Klasse Stunden in DIE Klasse vorübergehend. Man kann immer jonglieren, ohne dass man eine Riesenbürokratie machen muss und nachfragen und Bewilligungen einholen. Und ich habe es sehr gut, finde ich, mit dem Schulleiter, wie das gehandhabt wird mit den Lektionen. Ich hab jetzt Kontrolle wieder gemacht von denen vom Reihenuntersuch und habe gemerkt, es langt nicht, wenn ich alle aufnehmen will, die ich dringend aufnehmen muss. Und bin zum Schulleiter, habe gefragt, "hast du noch Kapazität", und jetzt habe ich eine Stunde mehr, wo ich jetzt alle wieder reinbringe. Und vom Schulleiter her ist es eben, ihm ist es wichtig, dass es keine lange Warteliste gibt. Ich denke, es fällt und steht mit dem

Schulleiter, was die Interessen sind. Ich weiss noch, wie es gewesen ist, als es Diskussionen gegeben hat mit der geleiteten Schule oder Stufenleitungen. Da ist auch diskutiert worden, Vor- und Nachteile. Und ich hab dann gefunden, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, eine Stufenleitung funktioniert super oder funktioniert nicht, und ich kann mir vorstellen, eine geleitete Schule mit Schulleitung funktioniert super oder funktioniert nicht. Und ich hab dann das erlebt, eine die super funktioniert und eine die gar nicht funktioniert. Und das ist personenabhängig, vom Schulleitungs. Und jetzt, so wie es jetzt ist, sehe ich für mich keine Sorgen und Probleme. #00:04:03-7#

8 SL: #00:04:03-7# Da fühle ich mich mit der Aussage natürlich ein bisschen angesprochen! (alle lachen) Also ich bin sehr positiv der ganzen Geschichte gegenübergestellt. Ich glaube wirklich, der Handlungs- und Gestaltungsraum, den wir zur Verfügung haben, den kann man so gestalten, dass es eben einen Mehrwert gibt. Das ist die entscheidende Frage für mich. Wann ist es, wo kann ein Mehrwert passieren und auf welcher Ebene? Und da bin ich überzeugt, der Schulleiter stellt natürlich eine zentrale Rolle drin, und wenn das funktioniert, dann sind die Mitarbeiter zufrieden. Also es kann nicht sein, dass ein Schulleiter einfach sagt, man macht DAS System, sondern man muss einen partizipativen Prozess auslösen, das muss von unten, muss erarbeitet werden und muss transparent sein. Das ist für mich etwas ganz, ganz wichtiges, dass das zum Fliegen kommen kann. Und das andere ist: die Neue Ressourcierung, die ist nicht von heute auf morgen mit einem Knall umgesetzt. Sondern das ist ein Prozess, der über so manches Jahr geht, über immer wieder mehr Erfahrungen sammeln, immer wieder Anpassungen machen können, noch mehr einen höheren Mehrwert herauszuholen. Aber ich glaube, die Schulleitungen im Kanton Aargau MÜSSEN auf den Prozess vorbereitet werden. #00:05:24-5#

9 I: #00:05:24-5# Ja, manche brauchen mehr Unterstützung und manche... #00:05:30-6#

10 SL: #00:05:30-6# Also es braucht unterstützende Geräte oder Instrumente, aber es braucht auch ein Wissen und einen, ja, Gleichberechtigung oder was es dann auch alles sein soll. Und ich hab das meine Leute auch gefragt. Ja, gibts eine DaZ-Lehrerin noch in fünf Jahren? //SHP, der gebe ich // #00:05:50-8#

11 I: #00:05:50-8# //Mhm, also du hast das gefragt?// #00:05:53-7#

12 SL: #00:05:53-7# ich habe das gefragt! Mich selber und die DaZ-Lehrer. „Habt ihr das Gefühl, eure Bezeichnung als DaZ-Lehrperson besteht noch?“ Die zwei (zeigt auf Logo und SHP), die heute da sind, denen gebe ich eine längere Chance und eine grosse Chance, dass die, in Anführungs- und Schlusszeichen, überleben können. Weil man ja keine expliziten DaZ-Kinder mehr zugewiesen bekommt, hat man kein Kontingent mehr und man kann selber bestimmen als Schule schlussendlich: wie viele oder wer soll DaZ haben? Klar gibt es die gesetzlichen Richtlinien, die wir einhalten müssen, aber dort ist... #00:06:33-1#

13 I: #00:06:33-1# Und wer das dann übernimmt #00:06:37-9#

14 SL: #00:06:37-9# Ja, die Verantwortung schlussendlich oder die Bestimmung, oder. #00:06:41-9#

15 Logo: #00:06:41-9# Die Gefahr ist vielleicht, dass je nach Angebot und Mangel von Lehrpersonen, Logos, Schulische Heilpädagogen, dass dort mit anderen Leuten irgendwie gestopft werden kann, und dann schleicht es sich ein, und dann #00:06:56-5#

16 SL: #00:06:56-5# Ja, das sehe ich auch als Gefahr, ja #00:06:59-6#

17 Logo: #00:06:59-6# Vielleicht bleibt es dann so, je nach Interesse, wenn man dann wieder

suchen könnte und das Angebot wieder grösser wäre, dass man wieder jemanden einstellen könnte, der wirklich vom Fach ist. #00:07:11-2#

18 SL: #00:07:11-2# Oder wir wissen ja auch nicht, was die Lehrerausbildung macht. Gibt es Primarlehrer, die das Modul Sprachförderung haben, oder irgendwie so etwas? Das kann es ja auch sein. Wenn ich aber von der Industrie, gewerblichen Bezeichnungen herausgehe, dort, wir haben noch Krankenschwester gesagt, heute sind wir #00:07:32-7#

19 SHP: #00:07:32-7# Fachfrau Gesundheit #00:07:34-0#

20 SL: #00:07:34-0# Ja, wird es ja immer wieder ein bisschen geändert, oder? Vielleicht ändern die Bezeichnungen schlussendlich auch noch. #00:07:42-1#

21 SHP: #00:07:42-1# Also, alles was ich gehört habe als Chance, sehe ich auch als Chance. Es sind genau die Bereiche. Und die Risiken sind so ein bisschen wie, vorher ist der SPD so ein bisschen der Flaschenhals gewesen, ich spreche jetzt VM-Stunden an. Der alle Kinder, sagen wir mal, gleich angeschaut hat mit standardisierten Tests und hat ganz viel Erfahrung gehabt auch mit den verschiedensten Auffälligkeiten, die Kinder haben, und haben dann so quasi zugeteilt. Und ehm, ich sehe heute einfach, beobachte ich, alle haben die schlimmsten Kinder. #00:08:27-5#

22 SL: #00:08:27-5# Plötzlich (lacht) #00:08:29-2#

23 SHP: #00:08:29-2# Ja. Und es gibt wie, nichts mehr, es gibt keine konkrete Messung oder Indikatoren, die konsequent angewendet wird. Ich meine, man könnte ja sagen, man macht ein Screening von irgendwas, und dann hat man einen Anhaltspunkt, wie viele wirklich ganz schwache hat es oder eben wie wenige. Aber das macht man nicht. Sondern ich stelle fest, es kommt stark darauf an, wie belastbar eine Person ist, ob sie findet sie hätte jetzt ganz viele schwierige Schüler oder "nein nein, das geht super gut", oder Lehrpersonen, die es eh nicht so gern haben, wenn jemand im Klassenzimmer ist und gern selber für sich schauen. Ja, wenn es dann auf das hinauskommt, dass einfach der, der am lautesten ruft und am meisten übertreibt, und sicher auch tausend Argumente hat dafür, wie schlimme Schüler dass er hat, man so anfängt zu verteilen. Und dazu kommt noch, das was du (Logo) vorhin angesprochen hast, dass es immer mehr vorkommt, dass nicht Fachpersonen die Arbeit machen. Und wie beurteilen die denn das. Also ich kenne einen Fall, wo eine Assistenz, die keine pädagogische Ausbildung hat, als Heilpädagogin eingestellt ist. Wie will sie beurteilen, wie schwerwiegend ein Problem ist? Und dort sehe ich so ein bisschen, habe ich das Gefühl muss man einen Konsens finden, auf was schaut man und wann ist ein schwieriger Fall ein schwieriger Fall und wann ist es lösbar. Also wer misst das, und wer misst das wie. #00:10:19-6#

24 SL: #00:10:19-6# Aber die Möglichkeit, dass der SPD ja immer noch #00:10:23-3#

25 SHP: #00:10:23-3# // hat man immer noch // #00:10:24-4#

26 SL: #00:10:24-4# // involviert ist //, die bleibt ja. Die ist ja da, oder. Und DAS ist ja dann der gesetzliche Auftrag, den wir erfüllen MÜSSEN, die dürfen und MÜSSEN schlussendlich die Förderung bekommen, die Schüler. Es kann ja nicht sein, dass dann die, die ausgewiesen sind, einfach zu sagen "ja, die gehen im ganzen anderen Bereich unter". Die haben das Anrecht, MÜSSEN sogar die Hilfeleistungen oder Fördermassnahmen bekommen. Aber es ist abgeschwächt natürlich, das ist ganz klar. #00:10:54-5#

27 Logo: #00:10:54-5# Also ich habe jetzt die Stelle SPD mit der zuständigen Logopädin, die die Kinder, die Berichte die wir geschrieben haben, angeschaut hat, die habe ich als ganz schlecht erlebt am Anfang. Die, die zuständig gewesen ist. Die hat dich, den Bericht zer-

fetzt. Man hat das Gefühl gehabt, die kennt das Kind ja eh nicht, und die hat erstmal einfach kategorisch, hab ich das Gefühl gehabt, alle. Also zuerst hab ich mal an mir gezweifelt, und dann habe ich mal so ein bisschen herumgefragt, bei anderen, die die gleiche zuständige gehabt haben. Und die hat einfach wirklich praktisch jeden Bericht abgelehnt zuerst. Und bei einem Bericht hat sie den aufgehängt an einem Satz, den ich geschrieben hab. Das Kind habe einmal nachgefragt. Da hat sie gefunden, "ja, der hat schon genügend Ressourcen, um sich selbst helfen zu können". Und es ist so weit gegangen, dass der Schulleiter sogar gesagt hat, wenn sie jetzt den Bericht nicht annehme so wie er ist, dann solle sie mal vorbeikommen und sagen, wie man den schreiben müsste. Also es ist nicht nur mir so gegangen, sonst wäre ich vielleicht auch noch psychisch geschädigt gewesen (lacht), also es ist allen rundherum so gegangen. #00:12:09-3#

28 SHP: #00:12:09-3# Ja und trotzdem werden dann ja alle wieder gleichbehandelt. // Gleich schlecht// #00:12:13-9#

29 Logo: #00:12:13-9# // gleich schlecht, ja genau // #00:12:15-4#

30 SHP: #00:12:15-4# in dem Fall. Also es ist durch den gleichen Flaschenhals, oder. Und ich denke, es steht ja auch, ich bin da an dem Heilpädagogikkongress gewesen letztes Jahr, und an dem Workshop vom Schulpsychologischen Dienst. Sie bieten das ja auch noch an, dass man sie als Zweitmeinung einholen kann. Und es ist klar, für die Kinder, für die man sich erhofft, dass man VM bekommt, geht man dann schon. Aber es hat ja noch ganz viele Kinder, die nicht in das Raster hineinkommen von VM, wo man aber trotzdem sagen kann "uh, die sind eine Belastung, und das ist so schlimm und so, und ich muss unbedingt die SHP noch mehr haben" und die anderen, die einfach kämpfen und still sind und machen. Und das meine ich so ein bisschen. Die dann auch nicht zum SPD gehen, oder. Also ich sage nicht, das passiert tagtäglich und ist eine Riesengefahr, aber so ein bisschen, man muss es vielleicht anschauen, wie man dem als Schule begegnen möchte, dass es eben nicht passiert. #00:13:21-1#

31 SL: #00:13:21-1# Das ist das eine, und zum anderen sehe ich aber auch eine Chance drin, dass ja eben, der administrative Kampf schlussendlich eliminiert werden kann. Und sagen: "wir als Schule schätzen das Kind jetzt ein, die braucht Logo, die braucht SHP. Wir haben die Ressourcen zur Verfügung, also setzen wir sie ein". Und die schwierigeren Fälle, die gehen für mich immer noch über den SPD, wo ich dann sagen kann, "ja, ich kann Zusatzressourcen schlussendlich in dem Feld drin holen, weil die nötigen langen nicht". Das ist immer auch eine Chance, der Kampf oder eben diese Auseinandersetzung, // dass ich die gar nicht mehr führen muss //. #00:14:00-9#

32 Logo: #00:14:00-9# // Also ich finde es auch sehr entlastend // #00:14:02-8#

33 SL: #00:14:02-8# ja, das ist entlastend #00:14:04-2#

34 Logo: #00:14:04-2# dass man nicht immer einteilen muss, ist das jetzt ein A-, ein B- oder ein C-Kind, wo ist jetzt da die Grenze, nein es ist ein bisschen mehr B oder es ist ein bisschen mehr C, also ich hab das total mühsam, ich tu nicht gern die Kinder so qualifizieren. Man merkt doch einfach, hat das Kind Probleme in der Sprache, meistens ist es ja dann noch psychisch zusammenhängend problematisch und verhaltensauffällig und nicht nur rein sprachlich. Und man könnte ihm sprachlich aber helfen und gleichzeitig auch psychisch. #00:14:31-9#

35 SL: #00:14:31-9# Also meine Logopädin, die hat ein Kontingent zur Verfügung. Und dort lasse ich ihr eigentlich die eigenständige Bewirtschaftung, wenn ich das so sagen darf. Sie ist für mich die Fachfrau. Sie macht die Reihenuntersuchungen, sie kann das beurteilen, sie arbeitet ja mit diesen Kindern, und wenn sie das Gefühl hat, das Kind A braucht nach zwei Monaten keine Logo, dann geht das raus und sie holt den nächsten rein, der

auf der Warteliste ist, oder macht die Gruppenbildungen anders und so weiter und so fort. Und das gibt ja auch eine gewisse Plansicherheit für sie. Sie hat die Stelle immer und wir haben die Ressourcen über das ganze Schuljahr. Und nicht nur solange, // dass es eben // #00:15:14-1#

36 I: #00:15:14-1# // aha, solange wie // sie jetzt Kind A behandelt, und wenn es fertig ist, ja ok #00:15:18-5#

37 SL: #00:15:18-5# Das vergisst man immer ein wenig. Man sieht immer "hm, viel zu wenig", aber ich glaube, das ist auch eine Chance dass man dort Ressourcen eigentlich nutzen darf, die gar nie ausgesprochen sind in Anführungs- und Schlusszeichen. #00:15:33-5#

38 I: #00:15:33-5# Oder die so auf dem Level bleiben, wie es vorher war, bei der vorherigen Einteilung ungefähr. #00:15:38-6#

39 SL: #00:15:38-6# Ja, ich kann viel individueller und expliziter und vor allem auch schneller reagieren #00:15:45-2#

40 Logo: #00:15:45-2# Also jetzt am Anfang auch. Anfangs Schuljahr habe ich zwei Lektionen mehr bekommen als die Poolberechnung, die es nach BKS gewesen wäre. Und dann jetzt eben, noch eine mehr bekommen, weil es dringend gewesen ist. Zuerst habe ich im Herbst gedacht, es lange noch nicht, und dann habe ich es doch irgendwie jonglieren können, dass es gelangt hat, und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt brauche ich noch eine. Und das ist jetzt problemlos gegangen, grad am Dienstag bin ich gewesen und für nach den Ferien habe ich es bekommen. #00:16:15-0#

41 SL: #00:16:15-0# Und jetzt sind wir ja genau dort, wo die Schulen festlegen können, "wo legen wir das Schwergewicht". Wollen wir das in der Sprachförderung machen, oder wollen wir es untendrin investieren, dass sie dann schlussendlich in den weiteren Schuljahren profitieren können. Und wenn eine Schule das sagt: "ich setze ganz viel Wert, dass meine Schülerli und Schüler", (lacht) ich sage es jetzt extra in der verkleinerten Form, „gefördert werden und dann ein gewisses Sprachverständnis haben“, dann profitieren die oben raus wieder, oder. Und mich nimmt es noch Wunder, wie jetzt bei euch an der Schule die SHPLer eingesetzt werden. Sind die zu 100% in den Klassen drin oder habt ihr beratende Situationen? #00:17:01-6#

42 SHP: #00:17:01-6# Also die beratenden Situationen sind einfach zusätzlich, aber das Pensum findet im Unterricht statt. #00:17:08-7#

43 SL: #00:17:08-7# Nur im Unterricht? #00:17:10-1#

44 SHP: #00:17:10-1# Ja. Ja. Und dort habe ich mir schon auch Fragen gestellt, ob es dann, aber ich denke das gäbe ja eine Änderung, wie soll ich sagen, im Berufsauftrag. Wenn man sagen würde, dass wir auch Lektionen haben könnten quasi für Beratungstätigkeiten. Aber das findet ja jetzt, ist im normalen. Also ich habe Unterrichtslektionen, und dort ist alles enthalten. #00:17:32-9#

45 SL: #00:17:32-9# hm (bejahend) Aber man kann es, ich könnte jetzt als Schulleiter sagen, eine SHP macht eine Beratungsstunde oder -lektion. #00:17:41-4#

46 I: #00:17:41-4# // wo man dann Lehrpersonen berät, oder die Assistenz?! // #00:17:43-1#

47 SL: #00:17:43-1# // ob dann der Berufsauftrag immer noch der gleiche ist, ist die andere Frage, aber. Ich darf ja eigentlich die Ressourcen einsetzen. Und wenn ich einen Mehrwert draus sehe oder wir als Team einen Mehrwert draus sehen, dann kann das absolut machbar und umsetzbar sein. #00:17:59-7#

48 Logo: #00:17:59-7# Wobei, bei uns ist eigentlich die beratende Funktion auch ausserhalb vom Pensum. Das wäre jetzt einfach anders. #00:18:10-9#

7.4.4 AUSSCHNITTE DER KATEGORIENSYSTEME

7.4.4.1 INTERVIEW I

Hoffnungen			
Kategorie	Abschnitt	Sprecher	Aussage
Genereller Optimismus			
Vorfreude	2	SL	grundsätzlich freu ich mich eigentlich drauf.
Vorfreude	2	SL	Ich finds ein sehr spannendes Projekt
Haltung der SL führt zu Optimismus	7	SHP2	Aber ich merke jetzt einfach bei uns an der Schule, dass die Schulleitungen sehr positiv eingestellt sind. Und das sehr ruhig nehmen. Und darum finde ich, ich glaube das kommt schon gut
SL sieht NRVS locker	138	SHP2	an unserer Schule merke ich auch, alle unsere Schulleitungen, die schauen dem ganzen relativ locker entgegen
SL ist optimistisch	138	SHP2	aber ich finds noch schön, zu wissen, sie haben eine positive Einstellung, sie glauben dran, dass wir das als Schule schaffen,
Keine Sorgen, weil SL optimistisch ist	138	SHP2	darum merke ich, ich mach mir jetzt keine Sorgen im Moment
Optimistisch	170	SL	Müssen wir von Fall zu Fall schauen. Und gewisse Rahmenbedingungen festlegen, die sind so oder so schon vergeben vom Kanton, und dann schauen was für unsere Schule so stimmt. Aber grundsätzlich ist es ein spannendes Thema! ("spannende", flüsternde Intonation. Alle lachen)
Keine Verschlechterung durch NRVS	201	SL	die Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, werden sich nicht verschlechtern mit der neuen Ressourcierung. Da bin ich überzeugt.
Schule gemeinsam gestalten können			
Schule gestalten können	23	SL	Ich sehe die Schule als Ganzes, die Schule besteht aus mehreren Interessengruppen. Und ich sehe die Neue Ressourcierung als riesige Chance, Schule so gestalten zu können, wie es für uns stimmt.
WIR als Schule	23	SL	Und wenn ich von "uns" rede, meine ich nicht wir Schulleitende, sondern wir als Schule. Und das betrifft alle, die in der Schule mitschaffen. Das spielt mir keine Rolle, ob das Fachlehrer oder Klassenlehrer oder Förderlehrpersonen sind. Und dort muss man miteinander ins Gespräch kommen.
Vision/ Schule gestalten können	23	SL	Man muss als Schule eine Vorstellung haben: wie wollen wir unterrichten, was wollen wir?
Grundlegende Entscheidungen	23	SL	wollen wir grosse Klassen, mit mehreren Lehrpersonen und Förderlehrpersonen drin, wollen wir kleine Klassen und dafür weniger (LP), also das ist automatisch teurer, es bindet mehr Ressourcen (→ weniger Fach-, Förderlehrpersonen)
Grundlegende Entscheidungen gemeinsam	23	SL	Aber das muss man als Schule miteinander entwickeln. Das nützt nichts, wenn das jemand am Schreibtisch macht: so und so machen wir es und fertig. Das geht nicht. Das müssen alle leben
Neue Lern-Konzepte	23	SL	Machen wir alternative Lernorte? Kann man Kinder herausnehmen? Etcetera. Das muss alles abgesprochen werden.

Ressourcen sinnvoller verteilen	82	SL	Und wie du (SHP2) sagst, es hat Klassen, die drei Lektionen zugute haben, die es nicht brauchen. Es gibt so Klassen, die brauchen keine drei Lektionen. Und da muss man miteinander ins Gespräch kommen.
Mehr Selbstständigkeit SH	137	SL	ich hab wirklich Freude, also ich freu mich auf das, dass ich selbstständiger, und nicht immer zuerst fragen gehen muss, (macht Klopfgeräusch) "tschuldigung, darf ich das bitte machen?" sondern einfach mal wirklich machen kann.
Mehr Handlungsspielraum für SL und SH, gemeinsame Entscheidung mit Förderlehrpersonen	137	SL	Auf das freue ich mich, ich glaube wenn man, in Zusammenarbeit mit den Förderlehrpersonen, das anschaut, was können wir da machen, was hast du für Ideen, das birgt wahnsinnig viele Chancen, also wirklich!
Schaffung neuer Wirkungsbereiche, wenn qualifizierte Personen da sind	137	SL	(berichtet von Beispiel: sehr qualifizierte Person, aber ohne Ausbildungsabschluss im sozialen Bereich, derzeit nur Klassenassistent, in Zukunft Einsatz an «neuer Stelle» an der Schule möglich)
Neue Wirkungsbereiche	137	SL	ich finde es mega spannend und auf das wird die Neue Ressourcierung hinauslaufen, dass solche Sachen viel mehr möglich sind.
	137	SL	Es ist nicht einfach nur (formt Stränge), Daz, SHP, uuh! SHP mit VM-Bedarf (lacht), und Klassending. Sondern es macht das Feld wirklich auf.
Weniger Schubladen denken	170	SL	Was ich auf keinen Fall will, ist mich einfach auf DAS (Hände parallel, eng) einschränken, sondern auch wieder das (Hände weit auseinander), es, wir haben xZahlx Kinder an der Primarschule, und die passen nicht alle in den Rahmen (formt ein kleines Schächtelchen mit den Händen) hinein, das geht einfach nicht
	170	SL	Und genauso habe ich xZahlx Lehrpersonen, die nicht in den Rahmen hineinpassen, das kommt auch noch dazu.
Gruppe bei sozialen Auffälligkeiten	187	SL	Ich hab vorhin eher von sozialen Auffälligkeiten geredet, dann kann man sehr wohl gewisse Kinder nehmen, voneinander, miteinander lernen.
Erhöhte Flexibilität auf SH-Ebene unterjährig → zum Wohl der Kinder			
Erhöhte Flexibilität auf SH-Ebene unterjährig	69	SHP2	Man behält einen Pool zurück, bis man sieht, das Schuljahr ist gestartet, was kommt noch alles auf uns zu, und da sehe ich schon auch eine Chance, dass man viel schneller handeln kann.
	69	SHP2	Und an meiner Schule haben sie uns schon versprochen, dass wenn wir sehen, hey jetzt ist Not da, dass wir per sofort Stunden zugesprochen bekommen, um in dieser Klasse dann vor Ort zu sein.
	69	SHP2	Das finde ich rein vom Kind her gedacht, sehe ich da wirklich eine sehr grosse Chance
	69	SHP2	Wenn ich von den Kindern her denke, sehe ich eine sehr grosse Chance
	82	SL	die Schulen sind angehalten, denkt dran, behaltet einen Pool zurück, dass ihr reagieren könnt. Das muss nicht gross sein

Nicht abschliessender Auszug der Kategorie «Hoffnungen»

Befürchtungen			
Kategorie	Abschnitt	Sprecher	Aussage
NRVS als Sparmassnahme			
Angst vor Kürzungen	4	SHP1	Erster Gedanke zur Ressourcierung: Ou nein, pauschale Sparmassnahme
Logopädie könnte noch weiter gekürzt werden in NRVS	62	Logo	wir verlangen auch, dass unsere 6.02 Lektionen pro 100 Schulkinder von Kindergarten bis 6. Klasse erhalten bleiben
	62	Logo	wir wollen nicht wieder zurückgestuft werden
Zu viel Freiraum			
Zu viel Freiraum	4	SHP1	Nicht gut, dass so vieles pauschal ist.
	9	Logo	wenn jede Schule ein wenig machen kann wie sie will, find ich das irgendwie sehr schwierig
Zu viel Freiraum, Wunsch nach Regelungen	9	Logo	ich finde eigentlich es sollten gewisse Regelungen klar da sein und gewisse Sachen sollten frei entschieden werden können
	17	SHP1	Und drum denk ich, eben fixe Parameter, so was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, denk ich brauchts nach wie vor, die gibts ja auch ein Stück weit.
Gewachsene Strukturen versus Freiraum	32	SHP1	Dass man die Basis gehabt hat von den gewachsenen Strukturen, das hat auch sein Gutes
Wohl des Kindes wird aus den Augen verloren			
Pensenunsicherheit vs. optimales Fördersetting	42	SHP2	Als es um den VM-Pool gegangen ist in unserem Team, sind dann eigentlich die Ängste weniger auf Seite Kinder gekommen, sondern mehr, was ist mit meinem Pensum?
	42	SHP2	bei uns jetzt im Team ist weniger die Angst da gewesen, dass wir den Kindern nicht mehr gerecht werden, sondern das vordergründigste Thema ist gewesen "ja, dann hab ich mein Pensum nicht mehr"
Neuerungen vs. Kind	207	SL	vor allem das Kind nicht aus dem Blick verliert. Weil das passiert wirklich schnell.
Pensum/Stundenplan vs. Kind	209	SL	das hast auch du (SHP2) vorhin angesprochen
	209	SL	das siehst du nur schon bei der Pensenplanung respektiv vor allem nachher bei der Stundenplanung. Da geht es 99% gehts um den eigenen Vorteil und das Kind wird vergessen. Und das ist schade. Das finde ich sehr schade und da muss man den Blick drauf (legen)
Alternative Lernorte	156	SL	Aber man muss ganz fest aufpassen, wie man das begründet und welche Kinder es betrifft. Und dass man sie nicht markiert, mit einem Stempel (im Spass) "abgeschrieben"
Angst um die individuelle Förderung			
Angst um die individuelle Förderung	4	SHP1	gewisse Gefahren für die spezielle Förderung insgesamt
	17	SHP1	Abgrenzung: Grundausrüstung von der Schule, das ist für alle Kinder, und spezielle Förderung. Dass das nicht zu fest durcheinandergemischt wird

Angst: Vorteil der gesamten Schule/Schüler-schaft versus Förderbe-darf einzelner SuS	17	SHP1	also nicht dass man anfangen muss, das schöne Projekt was man an der Schule machen will, auszuspielen gegen die spezielle Förderung.
	17	SHP1	Wenn man anfangen muss, das gegeneinander auszuspielen, dann dort sehe ich gewisse Schwierigkeiten
	25	SHP1	Zu der Vision, was für eine Schule wir wollen, dort denke ich, ist man stark drauf angewiesen, dass nicht plötzlich ein Team eine Vision entwickelt, die etwas tolles für die ganze Schule bringt, und dann die spezielle Förderung plötzlich hinten anstehen muss.
	25	SHP1	Darum (keine grosse Lobby) will ich eine gewisse Abgrenzung: welche Mittel für den Grundbedarf, das ist das schöne Projekt für die ganze Schule, und die spezielle Förderung, dass die trotzdem auch einen gewis-sen Schutz hat.
Förderlehrpersonen ohne Ausbildung– För-derung verliert an Stel-lenwert	32	SHP1	wenn die spezielle Förderung nicht mit Leuten besetzt ist, die die Ausbildung haben,
	32	SHP1	und dann gibt es vielleicht plötzlich so Entwicklungen, "ja unsere Schule machts so, ist kein Problem".
	32	SHP1	Und vielleicht ist es zwei Jahre kein Problem, aber nachher hat man die Strukturen nicht mehr.
Fachkräftemangel – För-derung verliert an Stel-lenwert	33	Logo	Eine Versuchsschule hat mehr Ressourcen bekommen, aber sie können die Ressourcen gar nicht besetzen. Und wie dann das weitergeht, weiss ich auch nicht.

Nicht abschliessender Auszug der Kategorie «Befürchtungen»

7.4.4.2 INTERVIEW II

Hoffnungen			
Kategorie	Abschnitt	Sprecher	Aussage
Flexibilität unterjährig			
Flexibilität unterjährig	7	Logo	Sie (SHPs) sehen auch die Möglichkeiten, so kurzfristig reagieren zu können. Jetzt grad im Kindergarten zum Beispiel, wenn sie sehen, oh die Klasse ist jetzt schwierig, nehmen wir von der Klasse Stunden in DIE Klasse vorübergehend.
	7	Logo	Man kann immer jonglieren, ohne dass man eine Riesenbürokratie machen muss und nachfragen und Bewilligungen einholen.
	7	Logo	Ich hab jetzt wieder die Kontrolle gemacht von denen vom Reihenuntersuch und habe gemerkt, es langt nicht, wenn ich alle aufnehmen will, die ich dringend aufnehmen muss. Und bin zum Schulleiter, habe gefragt, "hast du noch Kapazität", und jetzt habe ich eine Stunde mehr, wo ich jetzt alle wieder reinbringe.
	40	Logo	Und dann jetzt eben, noch eine mehr bekommen, weil es dringend gewesen ist.
	240	SL	Wenn meine Logopädin sagt, "die xLektionenzahl, die du mir gibst, ist viel zu wenig", dann sage ich "entweder kommst du mehr arbeiten oder bringst mir eine neue Logopädin" (lacht)
	241	Logo	Also ich finde es eben auch schwierig, als Logo, abzuschätzen, wieviel kommt da.

	241	Logo	Ich mache ja zwischen Sommer und Herbst die Reihenuntersuche. Es sind sechs Kindergärten. Und manchmal ist ein guter Jahrgang unauffällig, und manchmal ist er so schlecht, dass ich das Gefühl habe, ich müsste grad fast alle aufnehmen können.	
	241	Logo	Also ich kann nicht Anfang des Jahres abschätzen, wieviel ich durchs Jahr brauche.	
Vergößerter Handlungsspielraum, Schule gestalten				
«Schule gestalten können»				
Individuelle Schwerpunkte legen	6	SHP	was man alles für Möglichkeiten hat nachher,	
	6	SHP	und dass man individuell auf die Bedürfnisse von der Schule eingehen kann, das tönt alles super	
	41	SL	Und jetzt sind wir ja genau dort, wo die Schulen festlegen können, "wo legen wir das Schwergewicht".	
	41	SL	Wollen wir das in der Sprachförderung machen, oder wollen wir es untendrin investieren, dass sie dann schlussendlich in den weiteren Schuljahren profitieren können.	
	41	SL	Und wenn eine Schule das sagt: "ich setze ganz viel Wert, dass meine Schüler gefördert werden und dann ein gewisses Sprachverständnis haben", dann profitieren die oben raus wieder oder.	
	242	SL	Aber ich bin doch der Meinung, das können wir ein bisschen feststellen, mit dem Kontingent und mit den Ideen und Strukturen die ich als Schule aufbaue, gebe ich DEN Teil in die Logopädie. Und DEN gebe ich in die SHP, und den gebe ich in die Lernwerkstatt oder wo auch immer rein. Und dann läuft das. Eben, darum habe ich ein bisschen die Flexibilität angesprochen.	
Nur wenig Mehrbedarf an Ressourcen, Ressourcen effektiver einsetzen				
Handlungsspielraum	54	SL	Und habe nicht viel mehr von den Ressourcen nutzen müssen. Durch das, dass ich etwas rausnehme, etwas neues reingebe, ist die Differenz eigentlich relativ klein.	
Mehrwert erreichen	8	SL	Ich glaube wirklich, der Handlungs- und Gestaltungsraum, den wir zur Verfügung haben, den kann man so gestalten, dass es eben einen Mehrwert gibt. Das ist die entscheidende Frage für mich. Wann ist es, wo kann ein Mehrwert passieren und auf welcher Ebene?	
	167	SL	Oder wir machen andere Spiele und sagen also, "das TW und das Werken von der gleichen Klasse müsst ihr als Fachlehrpersonen am Dienstag von 8-10 machen, und die frei werdende Klassenlehrperson geht in die andere Klasse als Team-Teaching-Lehrerin".	
Umstrukturierung zum Vorteil von LP und SuS	165	SL	Aber ich könnte ja sagen, wir machen die gleiche Turnstunde alle am Dienstag von 11 bis 12, die 4., die 5. und die 6. Klasse. Und dann machen wir drei Angebote und die Schüler können wählen als Beispiel, dort gibts Ballspiele, da ist Gerätturnen, und der andere ist im Outdoor draussen, weil ich nur zwei Turnhallen habe. Und die Schüler können sich zwei Monate an einem Angebot anhängen.	
	165	SL	Weil die Lehrperson, die nicht Barren turnen kann und nicht Gerätturnen kann, die wird nie Gerätturnen geben	
Klassenübergreifend → Ressourcen sparen	162	SHP	Ich habe mir das auch schon überlegt, dass man von einem Klassenzug alle nehmen kann, die Mühe haben im Basisstoff von der Mathi, und dann macht man so ein Mathe-Atelier am Nachmittag.	
	163	SL	Aber wenn ich so ein bisschen 16er, 18er Klassen hab und parallel, dann kann ich auch sagen, ich nehme aus den Klassen alle zusammen und teile sie durch drei im TW, anstatt jede Klasse zu halbieren. Da gewinne ich wieder eine Stunde, die ich anders investieren oder einsetzen kann.	

	251	SHP	(möchte gerne mehr am gleichen Ort bewirken können/ mehr Lektionen pro Klasse) Aber vielleicht hat es trotzdem mit der Neuen Ressourcierung zu tun, vielleicht könnte man trotzdem da etwas machen, dass ich an einem Ort mehr bewirken könnte.
	251	SHP	Oder eben, sei es dann so Ateliers, oder solche Sachen. Dass man auch wirklich anfängt, dran herum zu denken, wie man die kanalisieren kann, die ganzen Ressourcen.
	251	SHP	Wem geben wir es und wie geben wir es und was könnte man anders machen, damit man nicht immer in dem gleichen Ding drinbleibt, nicht immer am gleichen Ding umecatchet.
Mehr Handlungsspielraum	163	SL	Das sind so Spiele, wo ich heute niemanden mehr fragen muss. Ich kann machen! Ich kann machen! (freudig)
Weniger Administration			
Weniger Administration, weniger «Kampf» um Lektionen	31	SL	und zum anderen sehe ich aber auch eine Chance drin, dass ja eben, der administrative Kampf schlussendlich eliminiert werden kann.
	31	SL	Und sagen: "wir als Schule schätzen das Kind jetzt ein, die braucht Logo, die braucht SHP. Wir haben die Ressourcen zur Verfügung, also setzen wir sie ein".
	31	SL	Das ist immer auch eine Chance, dass man den Kampf oder diese Auseinandersetzung gar nicht mehr führen muss
Weniger Administration	32, 34	Logo	Also ich finde es auch sehr entlastend, dass man nicht immer einteilen muss, ist das jetzt ein A-, ein B- oder ein C-Kind, wo ist jetzt da die Grenze, nein es ist ein bisschen mehr B oder es ist ein bisschen mehr C,
	34	Logo	also ich find das total mühsam, ich tu nicht gern die Kinder so qualifizieren.

Nicht abschliessender Auszug der Kategorie «Hoffnungen»

Befürchtungen			
Kategorie	Abschnitt	Sprecher	Aussage
Veränderung des Arbeitsauftrags SHP	6	SHP	Gibts eine Verschiebung von unserer Arbeit, von unserer Hauptarbeit. Also Förderung und Lernbegleitung, Förderplanung etc. dann vielleicht eher zu Beratung und Coaching
Wie wird mit Gefahren umgegangen?	6	SHP	ich sehe auch Gefahren und ich frage mich, was man macht, um den Gefahren zu begegnen
Fachkräftemangel			
Strukturen weichen auf, Stellen werden nicht mehr besetzt			
Logo/SHP-Stellen werden nicht mehr besetzt	15	Logo	Die Gefahr ist vielleicht, dass je nach Angebot und Mangel von Lehrpersonen, Logos, Schulische Heilpädagogen, dass dort mit anderen Leuten irgendwie gestopft werden kann, und dann schleicht es sich ein,
	17	Logo	Vielleicht bleibt es dann so, je nach Interesse, wenn man dann wieder suchen könnte und das Angebot wieder grösser wäre, dass man wieder jemanden einstellen könnte, der wirklich vom Fach ist.
	16	SL	Ja, das sehe ich auch als Gefahr, ja
	58	SL	Und dann kommt der Fachkräftemangel noch.

	58	SL	Euch (SHPs und Logos) findet man kaum auf dem Markt.
	58	SL	Und dann, was macht man? Dann fängt man genau an, Alternativen oder abgeschwächte Formen zu suchen
	61	SHP	Oder wandelt es in Assistenzstunden um.
	61	SHP	Und dann sind alle zufrieden, weil sie dann im Unterricht jemanden haben, der den Kindern den Stift gibt oder den Gummi aufliest oder was auch immer
	63	SHP	Ja, und da muss man sich schon fragen, was ist denn wirklich, was will man, was sollen die Schüler, wo ist da auch die Chancengerechtigkeit.
Ressourcenverteilung am SH			
Entscheidung über Zuteilung	6	SHP	bekommen die richtigen Leute die richtigen Ressourcen - also Leute, mein ich Erwachsene und Kinder.
Rolle der SL	258	SHP	Also dass man als Schule das macht, also nicht von oben (vom BKS, Anm. d. Verf.). Dass man miteinander mal herschaut, was könnte man machen.
	258	SHP	Und dann denk ich aber doch, braucht es jemanden der sagt, "ok, so machen wir es".
	259	SL	Weil allen kannst du nicht gerecht werden, das ist völlig klar. Grade bei den Lehrerinnen und Lehrer ganz sicher nicht (I: ja, genau) (SHP: ja, ja)
	260	I	Aber das wäre ja dann in dem Fall der Schulleiter?
	261	SL	der das inszenieren muss, ja
Ressourceneffizienz: klassenübergreifende Förderung			
Klassenübergreifend ist schwierig zu organisieren	162	SHP	Aber da sehe ich, um Gottes Willen, stundenplantechnisch, irgendjemand ist immer im Turnen und jemand im Werken und in der Halbklassse am Zeichnen.
	163	SL	Darum, ich sage nicht, "das ist die Lösung". Das ist absolut auf die Schulgrösse abgebrochen.
	163	SL	Wenn ich eine Schule bin ohne Parallelklasse, dann habe ich es schwieriger, so Synergien-Nutzungen zu machen.
Zukunft der schulischen Integration?			
Integration weiter möglich?	63	SHP	wie wird sich die ganze schulische Integration überhaupt entwickeln in den nächsten Jahren.
	64	SL	Es gibt ja auch Kantone, die das Integrative schon wieder am Kehren sind. Nachbarkanton Zürich zum Beispiel.
	64	SL	(Lerninseln) das ist grad wieder das Gegenteil, man integriert ja gar nicht mehr, man separiert ja eigentlich wieder. Das ist noch eine spannende Entwicklung.
	64	SL	Und da gebe ich dir (SHP) recht, das ist spannend, wohin führt das am Schluss?

Lerninseln			
Separation	158	SHP	ich kann solche Modelle (Lerninseln, Anm. d. Verf.) voll verstehen auch, und weiss aus was heraus das kommt.
	158	SHP	Ich frage mich dann wo eigentlich die schulische Integration bleibt.
	158	SHP	Und ich weiss, dass die Ressourcen für das nicht da sind.
	158	SHP	Aber so sind sie natürlich noch weniger da, wenn man es dann nachher quasi braucht, um wieder Niveaugruppen zu machen.
	160	SHP	Ich glaube es darf nicht dazu führen, dass man dann nicht mehr über das Differenzieren im Unterricht redet.
	160	SHP	Dass quasi die Lehrperson eine Kernklasse hat, wo sie den Unterricht (SL: vorwärtsgehen) genauso durchführen kann, wie es am einfachsten ist, sage ich jetzt mal, und die anderen sind dann delegiert an andere Leute.
	160	SHP	Ist auch ein Modell, aber ist ein anderes Modell.
Keine perfekte Lösung	159	SL	Also eben, es hat immer ein Abwägen.
	159	SL	Es ist nicht irgendwie ein Modell, wo man sagt, jetzt decken wir alle Probleme ab, und jetzt ist es super gelöst, die Ressourcen stimmen, das und das und das stimmt, das gibt es nicht.
Qualifikation der LP?	141	SL	Das muss eine ganz hochflexible Lehrperson sein, die von allem ein bisschen eine Ahnung hat oder schon reingesehen hat, Erfahrungen mitbringt. Dann hab ich die Insel, die Werkstatt, die ich zu fixen Zeiten habe.
Pensum zu Lasten SHP und DaZ-Pool	143	SL	wir teilen unsere, ich sags jetzt SHP-Ressourcen und DaZ-Ressourcen so auf, dass ich einen Teil in die Klasse hineingebe, einen Prozentsatz, und einen Teil gebe ich eben in die Lernwerkstatt. Dass ich die Flexibilität behalten kann. Das ist aus der reinen Organisation heraus.
	161	SL	Ja, und darum machen wir einen Teil, wo man in der Klasse drin ist als SHP, aber einen Teil auch, der ausgelagert ist.
Auf Kosten anderer SuS	130	SL	und dann haben halt andere Kinder, die es nicht so nötig gehabt haben, in anderer Form, halt in Gruppen oder weniger oder eine Pause schnell machen müssen oder irgendwie.
	131	SHP	Also irgendjemand hat eigentlich immer das Nachsehen
	132	SL	Ja logisch, klar! Also es geht immer auf jemanden

Nicht abschliessender Auszug der Kategorie «Befürchtungen»

7.4.5 DEDUKTIV UND INDUKTIV GEBILDETE KATEGORIEN

Einige Kategorien wurden durch die Literaturrecherche und eigene Vorannahmen bereits erwartet und waren daher deduktiv gebildet worden. Andere, zusätzliche Kategorien wurden aufgrund neuer Erkenntnisse aus den Interviews induktiv gebildet.

Alle gefundenen Kategorien, mit Unterscheidung in deduktive oder induktive Bildung sowie getrennt nach «Hoffnung» oder «Angst», werden hier aufgeführt.

Auswirkungen auf die SuS mit Förderbedarf

deduktiv gebildet:

Ängste:

Reduktion der Fördermassnahmen
Wohl des Kindes wird aus den Augen verloren

Hoffnungen:

Schule gemeinsam gestalten können
Kontingent Logopädie und SHP könnte wachsen
Transparentes System - Flexibilität unterjährig

induktiv gebildet:

Ängste:

Zu viel Freiraum
Individuelle Förderung ist Randbereich
Klassenassistenz statt Therapie
Gesamtschulische Projekte versus individuelle Förderung
Fachkräftemangel → Förderung verliert an Stellenwert
Fachkräftemangel → gewachsene Strukturen (SHP, Logo im SH) gehen verloren
Separation statt Integration
Umstrukturierungen zugunsten eines SuS gehen immer auf Kosten anderer SuS
Keine einheitliche Beurteilung mehr → welche SuS bekommen Förderung?

Hoffnungen:

Kein negativer Einfluss auf Zusammenarbeit der Förderlehrpersonen
VM: Freiraum und Regulierungen bleiben etwa wie bisher
Umstrukturierungen und Flexibilität zum Wohl der Kinder

Auswirkungen auf die Stimmung im Team

deduktiv gebildet:

Ängste:

-Auseinandersetzungen im Team aufgrund unterschiedlicher Ansichten und Wünsche (u.a. Pensum, SuS-Förderung, gesamtschulische Projekte)

induktiv gebildet:

Hoffnungen:

Kein negativer Einfluss auf Zusammenarbeit der Förderlehrpersonen

Auswirkungen auf das eigene Pensum

deduktiv gebildet:

Ängste:

-Pensenreduktion
Abhängigkeit von der Schulleitungsperson

Hoffnungen:

Pensum könnte wachsen

induktiv gebildet:

Ängste:

NRVS ist eine Sparmassnahme
Pensenunsicherheit
Pensenschwankungen, auch unterjährig
Gewachsene Strukturen (SHP, Logo im SH) gehen verloren →
schwierige Stellensuche in Zukunft

Auswirkungen auf den Arbeitsalltag

deduktiv gebildet:

Ängste:

-Unfreiwillige Flexibilität
Pensenreduktion bei gleichbleibenden Anforderungen

induktiv gebildet:

Ängste:

Verschiebungen oder Abbau von Berufsbildern

Hoffnungen:

"Jonglieren" ohne Bürokratie möglich
Weniger: Administration, Einstufen von SuS, Berichte nötig

7.4.6 KATEGORIENNETZWERKE

Gesamtnetzwerk Interview I

Abbildung 21: Netzwerk Interview I

7.4.7 WEITERE RISIKOFAKTOREN UND CHANCEN FÜR DIE BILDUNGSRECHTE VON SUS MIT FÖRDERBEDARF

In beiden Interviews werden, neben den in Kapitel 5.3 genannten Hauptargumenten, weitere Faktoren genannt, die negative oder auch positive Auswirkungen auf die Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf haben können. Diese werden im Folgenden aufgeführt.

Negative Auswirkungen werden erwartet durch...

Gesamtschulische Projekte versus individuelle Förderung

Gesamtschulische Projekte werden durch den grossen Handlungsspielraum bei der NRVS eher ermöglicht als bisher.

Nicht dass man anfangen muss, das schöne Projekt, wo man an der Schule machen will, auszuspielen gegen die spezielle Förderung. Weil es ist beides wichtig, ein Projekt kann sehr toll sein und es braucht Leute, die das verteidigen und schleppen, oder? Aber wenn man anfangen muss, das gegeneinander auszuspielen, dann sehe ich gewisse Schwierigkeiten. (Int. I, SHP1, 17)

Individuelle Förderung ist Randbereich

die [individuelle Förderung, Anm. d. Verf.] hat vielleicht auch nicht eine grosse Lobby, jetzt wenn man schaut, was für Kinder wir manchmal betreuen. (Int. I, SHP1, 25).

Beurteilung unklar

Zum einen wird argumentiert, dass der Fachkräftemangel sich auch auf die Beurteilung der SuS mit Förderbedarf auswirke:

Und dazu kommt noch, dass es immer mehr vorkommt, dass nicht Fachpersonen die Arbeit machen. Und wie beurteilen die denn das? Wie will sie [Nicht-Fachperson, Anm. d. Verf.] beurteilen, wie schwerwiegend ein Problem ist? (Int. II, SHP, 23)

So kann es vorkommen, dass einem Kind zu wenig (oder ggf. zu viel, was für andere Bereiche wiederum einen Ressourcenverlust nach sich zieht) individuelle Förderung zugeteilt wird.

Zum anderen wird als Gefahr gesehen, dass die Entscheidungen der SL über die Verteilung stark von Wahrnehmungen und subjektiven Schilderungen der (Klassen-)Lehrpersonen abhängig sind:

Es kommt stark darauf an, wie belastbar eine Person ist. Ob sie findet, sie hätte jetzt ganz viele schwierige Schüler oder 'nein nein, das geht super gut'. Ja, wenn es dann auf das

hinauskommt, dass einfach der, der am lautesten ruft und am meisten übertreibt, und sicher auch tausend Argumente hat dafür, wie schlimme Schüler dass er hat, man so anfängt zu verteilen. (Int. II, SHP, 23).

Hoffnungen auf positive Veränderungen durch die Reform sind...

Kontingent Logopädie könnte wachsen

In beiden Interviews wird, von Personen aus allen drei befragten Berufsgruppen, die Möglichkeit der Stärkung von Logopädieressourcen erwähnt. In Bezug auf SHP-Lektionen wird dies nicht explizit genannt, was eventuell mit dem derzeit sehr niedrigen Logopädie-Pool (6.02 Lektionen pro 100 SuS) begründet werden kann. Die am Interview II teilnehmende Logopädin bestätigt diese Hoffnung – an ihrer Schule habe dies durch den Schulversuch NRVS stattgefunden.

«Jonglieren» ohne Bürokratie

Trotz der zuvor erwähnten Schwierigkeiten wird in der Flexibilität auch eine grosse Stärke der NRVS für die individuelle Förderung gesehen. Das «Jonglieren» ohne Bürokratie ermögliche es, unterjährig auf veränderte Bedürfnisse einzugehen. Es wird ausgeführt, dass die Logopädie-Lehrperson aus dem Interview II aufgrund des akut hohen Bedarfs der SuS unterjährig noch eine weitere Lektion zugesprochen bekommen habe (vgl. Int. II, Logo, 7 und 40), wodurch sie die SuS besser unterstützen könne als es im starreren, bisherigen System der Fall wäre.

7.4.8 WEITERE RISIKOFAKTOREN UND CHANCEN FÜR DIE PENSEN UND ARBEITSBEDINGUNGEN VON FÖRDERLEHRPERSONEN

Risiken:

Pensenschwankungen, auch unterjährig, und Anstellung mit Rahmenvertrag¹⁸

Eine Lehrperson, die an einer NRVS-Versuchsschule angestellt ist, berichtet von grösseren Pensenschwankungen als vor dem Schulversuch. Sie sei zudem mit einem Rahmenvertrag angestellt.

Bei Rahmenverträgen können zum Schuljahres- oder Semesterwechsel und auch unterjährig Pensenschwankungen leichter (ohne das Erstellen eines neuen Vertrages, bei Bedarf gar ohne das Einverständnis der betroffenen LP) realisiert werden.

Lohnschwankungen

Schwankungen des Pensums ziehen Lohnschwankungen nach sich, worüber eine Lehrperson (NRVS-Versuchsschule) berichtet:

Und das finde ich dann manchmal auch ein bisschen mühsam. Also, zum Glück bin ich verheiratet und nicht so darauf angewiesen, dass ich jeden Monat gleich viel habe. Aber das gilt nicht für alle. (Int. II, SHP, 224)

Hier erstaunt die Tatsache, dass sich eine Förderlehrperson auf das Einkommen des Ehepartners verlassen muss, um sorgenfrei leben zu können. Es muss allerdings erwähnt werden, dass diese Person nur ein Pensum zwischen 50% und 65% hat.

Chancen:

Pensenstabilität

Eine andere teilnehmende Förderlehrperson berichtet im Gegensatz zu den oben geschilderten Pensenschwankungen, dass bei ihr die Pensenstabilität im NRVS-Schulversuch zugenommen habe. Bei erhöhtem Bedarf der SuS könne sie ihr Pensum steigern, eine erzwungene Steigerung oder gar eine unterjährige Reduktion ihres bezahlten Pensums habe sie bisher nicht erfahren und erwarte sie bei der derzeitigen Schulleitungsperson auch nicht.

Auch die teilnehmende Schulleitungsperson (NRVS-Versuchsschule) sieht eher die Chance der NRVS, feste Verträge und konstante Pensen zu ermöglichen:

¹⁸ Rahmenverträge zeigen folgende Charakteristika:

Gemäss § 13 Abs. 1 und 2 VALL bei Funktionen, die stark schwankende Unterrichtsverpflichtungen beinhalten. Festlegung eines minimalen und maximalen Beschäftigungsgrads (Differenz max. 6 Lektionen). Rahmenverträge können Lohnschwankungen zur Folge haben. Für schwankende Pensen in diesem Bereich ist kein Änderungsvertrag erforderlich (vgl. BKS, 2018e, S. 19).

Also meine Logopädin, die ist überglücklich! Die möchte [bestimmte Anzahl, Anm. d. Verf.] Stunden arbeiten in der Woche. Und die hat das. Fix. Letztes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr und so weiter. Und meine SHP haben das auch. Einen fixen Vertrag. (Int. II, SL, 210).

SHP und Logopädie haben Zukunft

Es wird vermutet, dass die Berufe SHP- und Logopädie-Lehrperson vor Veränderungen oder Abbau eher sicher seien, vor allem im Vergleich zur DaZ-Lehrperson:

Und ich hab das meine Leute auch gefragt. Ja, gibts eine DaZ-Lehrerin noch in fünf Jahren? (Int. II, SL, 10).

Die zwei (zeigt auf Logo und SHP), die heute da sind, denen gebe ich eine längere Chance und eine grosse Chance, dass die, in Anführungs- und Schlusszeichen, überleben können. (Int. II, SL, 12).

Zu dieser Überlegung führt das Argument, dass kein explizites DaZ-Pensum mehr zugeteilt respektive keine DaZ-Kinder mehr im System erfasst würden.

Das Argument des vergrösserten Handlungsspielraums kann sich positiv auf das Pensum und den Arbeitsalltag auswirken, wenn bspw. den Förderlehrpersonen mehr Ressourcen zugesprochen werden oder in anderer Art positive Bedingungen geschaffen werden. Diese Möglichkeit ist jedoch stark von der Schulleitungsperson abhängig. Werden, wie von einem Interviewteilnehmer beschrieben, im Team gemeinschaftlich neue Konzepte entwickelt, durch welche die vorhandenen Ressourcen effektiver eingesetzt werden können, führt dies zum Erreichen eines Mehrwerts und vermutlich auch zu Zufriedenheit der Lehrpersonen.

Weniger Bürokratie

Ein grosser Vorteil der NRVS wird auch in diesem Interview im grossen Handlungsspielraum auf Schulhausebene und in flexibleren Reaktionen gesehen:

Man kann immer jonglieren, ohne dass man eine Riesenbürokratie machen muss und nachfragen und Bewilligungen einholen. (Logo, 7).

Weiter wird als positiv gewertet, dass in der Logopädie lange Fachberichte und die Einschätzung des Schweregrads der Sprachentwicklungsstörung wegfallen, aufgrund derer der SPD im bisherigen System einen Sonderschulstatus bzw. VM-Anspruch der jeweiligen SuS feststellt (vgl. BKS, 2018d, S. 16).

Also ich finde es auch sehr entlastend, dass man nicht immer einteilen muss, ist das jetzt ein A-, ein B- oder ein C-Kind, wo ist jetzt da die Grenze, nein es ist ein bisschen mehr B oder es ist ein bisschen mehr C. (Logo, 32 und 34),

Der administrative Aufwand verringere sich somit und lasse ein «Jonglieren» ohne Bürokratie zu, wodurch bei erhöhtem Arbeitsaufwand (also bei erhöhtem Bedarf der SuS) das Pensum nach oben hin angepasst werden kann, sodass Arbeitsbelastung und Pensum in ein ausgewogenes Verhältnis gerückt werden können.

Transparenz

Die Transparenz der Abläufe wird von den SL-Personen als wichtiger Aspekt und Chance gesehen. So sollen alle Lehrpersonen wissen, wie sie bei hohem Bedarf schnell und unterjährig zu vermehrten Lektionen kommen können.

Es muss klar sein, wo kommt man zu was. Und wie. Also kann ich einen Antrag stellen für ein Projekt, kann ich einen Antrag stellen, ich brauch eine Assistenz in der Klasse, weil ich habe da drei Kinder wo im Moment grad überhaupt nicht so integrierbar sind wie ich mir das vorstelle. (Int. I, SL, 23)

Kaum Veränderungen bisher

Als positiv wird von den Teilnehmern am Schulversuch (Interview II) gewertet, dass sich der Arbeitsalltag bisher im Schulversuch kaum verändert habe.

Auch Teilnehmer der anderen Gruppe (angestellt an Schulen mit der bisherigen Ressourcenverteilung) sind über das Ausbleiben grosser Veränderungen an den Versuchsschulen «froh»:

Ja, also es ist offenbar bei den Versuchsschulen auch so gewesen, dass jetzt in denen zwei Jahren, wo der Versuch gewesen ist, die Ressourcen ziemlich gleich eingesetzt worden sind, dass es nur ganz wenige Verschiebungen gegeben hat. Und ich bin noch froh, das heisst, in dem Moment ist die spezielle Förderung auch noch ein Stück weit geschützt gewesen. (Int. I, SHP1, 28/30/32)

Kein negativer Einfluss auf die Zusammenarbeit

Dass die NRVS keinen negativen Einfluss auf die Zusammenarbeit der Förderlehrpersonen nehmen wird, beeinflusst die Arbeitsbelastung und den Arbeitsalltag positiv bzw. es wird diesbezüglich keine Verschlechterung erwartet.

Vorgehen bei VM bleibt ähnlich

Auch die gleichbleibenden Regulierungen in Bezug auf VM-Fälle werden als Aspekt zur Sicherung der Pensen angesehen.

7.4.9 UNTERSCHIEDE DER INTERVIEWGRUPPEN

Manche Themen kommen nur in einer der Gruppen zur Sprache und weisen somit keinen Vergleichswert auf. Da diese dennoch bedeutsam sein können, werden sie hier genannt, aber nicht tiefer ergründet.

Im Interview I wird u.a. thematisiert:

- Die individuelle Förderung stehe ggf. bei der Ressourcenverteilung in Konkurrenz zu gesamtschulischen Projekten.
- Die individuelle Förderung sei «Randbereich» und werde von der Schulleitung weniger wahrgenommen als die Klassenlehrpersonen.
- Die Zusammenarbeit der Förderlehrpersonen sei gut, hier wird durch die NRVS keine Verschlechterung erwartet.
- Das Schweizer Bildungssystem habe eine hohe Qualität.

Im Interview II hingegen kommen folgende Aspekte zur Sprache:

- Durch die NRVS sei unterjährig weniger administrativer Aufwand (bspw. bei der Beantragung von VM-Lektionen) erforderlich.
- Die unterjährige Flexibilität sei schwierig umzusetzen.
- Das Qualitätsmanagement werde erschwert, da keine festgelegten Kriterien mehr vorliegen.
- Die Schulleitung müsse für die Ressourcenverteilung die Klassen besser kennen als bisher.
- Es bestehe das Risiko, dass Ressourcen aufgrund der subjektiven Wahrnehmung der KLP verteilt werden («der, der am lautesten ruft», Int. II, SHP, 23).
- Die Zukunft der Integration sei fraglich. Zusätzlich zur Separation durch «Alternative Lernorte» wird von einer EK am eigenen Arbeitsort berichtet und von der Reduktion integrativer Massnahmen in Nachbarkantonen gesprochen.

7.4.10 ALTERNATIVE LERNORTE: ZUSAMMENGEFASSTE MEINUNGEN DER FÖRDERLEHRPERSONEN

Das Thema der Alternativen Lernorte betrifft beide behandelte Bereiche: die «Bildungsrechte der SuS mit Förderbedarf» und «Pensen und Anstellungsbedingungen der Förderlehrpersonen». Zur besseren Übersicht werden die stark übereinstimmenden Meinungen der FöLP zu diesem Thema hier nochmals zusammengefasst aufgeführt.

Alle FöLP scheinen vom Konzept der Alternativen Lernorte nicht überzeugt. Die Hauptgründe hierfür sind:

- Die Person, die einen Alternativen Lernort leitet, muss flexibel und optimalerweise mehrfachqualifiziert sein – eine solche Person ist nicht an jedem Schulhaus zu finden, wodurch die Qualität der Förderung sinkt.
- Die FöLP haben aufgrund der hohen Anforderungen Respekt vor der Aufgabe, selbst einen Alternativen Lernort zu leiten.
- Alternative Lernorte können zu Lasten des SHP-, DaZ- und ggf. auch Logopädie-Pools ressourciert werden. Pro Klasse stehen dann weniger Förderlektionen zur Verfügung.
- Es ist fraglich, ob im Alternativen Lernort ein optimales Fördersetting für alle SuS gewährleistet werden kann.